

№ 1 (1) 2023
ISSN: 3030-3176 (online)

ZAMONAVIY TA'LIMDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Narzikulova Dilnoza Xashimovna
pedagogika fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari

Maxammadov Bobir
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Editor – in – chief

Narzikulova Dilnoza Xashimovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Editor-in-Chief

Makhammadov Bobir
doctor of philosophy in philological sciences

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Sobirov Baxodir Boypulatovich
Ismailova Zuxra Karabayevna
Egamberdiyeva Nodira Mellibayevna
Musurmonova Aynisa Musurmonovna
Begimqulov Uzoqboy Shoimqulovich
Ibraimov Xolboy Ibraimovich
Xodjayev Begzod Xudoyberdiyevich
Muhammadjon Qurunov
Ma'murov Bahodir Baxshilloyevich
Abdullayeva Barno Sayfuddinova
Karimova Vasila Mamanosirovna
Akramova Feruza Akmalovna
Rasulov Abdumumin Ibragimovich
Safarova Nigora Olimovna
Mengliyev Baxtiyor Rajabovich
Nurmatova Mukarram Axmedovna
Ernazarova Manzura Saparboyevna
Davlatova Ra'no Haydarovna

Rektor, texnika fanlari doktori, professor
pedagogika fanlari doktori, professor
psixologiya fanlari doktori, professor
psixologiya fanlari doktori, professor
psixologiya fanlari doktori, professor
falsafa fanlari doktori, professor
filologiya fanlari doktori, professor
filologiya fanlari doktori, professor
filologiya fanlari doktori, professor
filologiya fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT A'ZOLARI

Axmedov Axad Axrorovich
pedagogika fanlari doktori, professor
Taylanova Shoxida Zayniyevna
pedagogika fanlari doktori, professor
Mirсанov Uralboy Muxammadiyevich
pedagogika fanlari doktori, dotsent
Utapov Toyir Usmonovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Axatova Durdona Aktamovna
pedagogika fanlari nomzodi, professor
Saytov Sayim Saitovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Farogat Oltiyevna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Murodova Dilfuza Djurakulovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Jumayeva Feruza Ruzikulovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Ergasheva Nurxon Abdullayeva
pedagogika fanlari nomzodi
Aminova Feruza Xayitovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Xaydarova Shaxlo Narzullayevna
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Raupova Munira Murodovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Elchiyeva Dinara Tolubayevna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxmudova Maloxat Axmatovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Shamsiyeva Dilorom Mardonovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Urakov Sherzod Raxmonovich	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Toshpulatova Ma'mura Ismailovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Davronova Dildora Saidovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Eshquvvatov To'lqin Eshquvvatovich	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Raxmatov Otabek Urinbosarovich	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Xamroyev Samijon Salimovich	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Shamsiyeva Inobat Qosimjonovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Farrux Haqberdiyevich	filologiya fanlari doktori, dotsent
Mattiyev Abdulaziz Oktyabrjon o'g'li	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Sotvoldiyev Bunyodbek To'lqinjon o'g'li	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Axmedov Botirjon Ravshanovich	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Norova Gulsanam Maxsutovna	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Chuliyeva Vasila Erkinovna	falsafa fanlari doktori, dotsent
Qurbonov Xurshid Raupovich	tarix fanlari nomzodi, dotsent
Yodgorov G'ayrat Ruziyevich	fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Shodiyev Hamza Ro'ziqulovich	texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Shamsidinova Gulchixra Dustmurodovna	biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Umarova Navbaxor Shokirovna	psixologiya fanlari doktori, professor
Xaytov Oybek Eshboyevich	psixologiya fanlari doktori, professor
Normurodov G'ulomiddin Abdumurodovich	psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Shukurov Baxtiyor Suvonovich	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Umrzoqov Dilmurod Xolmurodovich	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Begmatov Raxim Olimovich	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Ermatova Gulnoz Primovna	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUNDARIJA

D.Narzikulova. Kompetensiyaviy yondashuv asosida oilada ijtimoiy munosabatlarni barqarorligini ta'minlash.....	5
L.Boboxonov. Ulug'bek hamdam she'riyatida poetik takror.....	11
G.Ermatova. Milliy qadriyatlarimiz asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish omillari.....	16
D.Ulug'berdiyeva. Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida ko'rgazmali vositalardan foydalangan holda bolalar nutqini o'stirish.....	23
R.Begmatov. Talabalarda tajovuzkorlik hissi shakllanishiga ta'sir etuvchi individual-psixologik omillar.....	29
Ф Мардонова. Употребление фразеологизмов в романе м.а.шолохова «тихий дон».....	35
Sh.Urakov. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari kasbiy faoliyatini talabalarning qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash texnologiyasi.....	45
M.Ahadov. Yangi renessans sharoitida kimyo ta'limida fan va ishlab chiqarishning dolzarb masalalari.....	57
Ф.Жумаева. О процессе перехода самостоятельных частей речи в частицу.....	64
О.Барноев. История типологии односоставных предложений в русском и английском языках.....	77
B.Shukurov. Internet tobeligi psixologiya fanining tadqiqot predmeti sifatida.....	84
D.Murodova, D.To'qboyeva. O'quvchilarda pedagogik og'ish: mazmuni, mohiyati va sodir bo'lish sabablari.....	95
G.Yarova. Maktabgacha ta'lim tashkilotida jonli tabiat burchagi, o'simliklar va hayvonot dunyosini tashkil qilish.....	113
V.Cho'liyeva. Tasavvuf ta'limotining inson ruhiy kamolotidagi o'rni.....	120
M.Raupova. Deontological approach to legal socialization of future teachers.....	130
L.Ergasheva. Maktabgacha yoshdagi bolalarda sahnalashtirish orqali insoniy fazilatlarni shakllantirish.....	140
B.Maxammadov. Windows operatsion tizimi terminlarining o'zbek tilida ifodalanishi va matnlarda ishlatilishi.....	144

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA OILADA IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI BARQARORLIGINI TA'MINLASH

Dilnoza Narzikulova Xoshimjonovna

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida oilada ijtimoiy munosabatlarni barqarorligini ta'minlashning zamonaviy ta'lim-tarbiyasi yoritib berilgan. Oilada har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasida ota-onaning tarbiyada kompetentlik darajasi muhimligi, oilada oila a'zolarida tayanch ma'naviy kompetensiyalarni rivojlantirish xayotda nizolarsiz yashash, nizolarga konstruktiv munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Kompetensiyali yondashuv- bu talab oilada ota-onalar pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi kunda zamonaviy sharoitda oilada ijtimoiy munosabatlarning barqarorlashtirishning asosiy yo'nalishi oilada tarbiya jarayonini samarali tashkil etishdir.

Kalit so'zi: kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, konfliktologik kompetensiya, oilada konfliktologik madaniyat, kognitiv kompetensiya komparativistik qadriyatlarga doir kompetensiya.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА

Аннотация: В данной статье описывается современное воспитание и обучение обеспечению стабильности социальных отношений в семье на основе компетентного подхода. Важность уровня компетентности родителей в воспитании всесторонне развитой личности в семье, развитие базовых духовных компетенций у членов семьи обеспечивает бесконфликтную жизнь и конструктивное отношение к конфликтам. Компетентный подход - это требование напрямую связано с деятельностью родителей и педагогов в семье. Сегодня в современных условиях основным направлением стабилизации социальных отношений в семье является эффективная организация процесса семейного воспитания.

Ключевые слова: компетентность, компетентный подход, конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура в семье, когнитивная компетентность, компетентность по компаративистским ценностям.

ENSURING THE STABILITY OF SOCIAL RELATIONS IN THE FAMILY ON THE BASIS OF A COMPETENT APPROACH

Abstract: This article describes modern education and training to ensure the stability of social relations in the family based on a competency-based approach. The importance of the level of competence of parents in raising a comprehensively developed personality in the family, the development of basic spiritual competencies among family members ensures a conflict-free life and a constructive attitude towards conflicts. Competence-based approach - this requirement is directly related to the activities of parents and teachers in the family. Today, in modern conditions, the main direction of stabilizing social relations in the family is the effective organization of the process of family education.

Key words: competence, competence-based approach, conflictological competence, conflictological culture in the family, cognitive competence, competence according to comparative values.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqida ta'kidlaydiki: «... o'zini jamiyatimiz, yoshlarimiz ma'naviyati, g'oyaviy-mafkuraviy tarbiyasi uchun mas'ul deb bilgan insonlar – bu mahalla yoki diniy tashkilotlar bo'ladimi, huquq-tartibot idoralari xodimlari yoki katta ta'sir kuchiga ega ijodkor ziyolilar bo'ladimi – ularning barchasi ayniqsa faol bo'lishlari lozim»¹.

Oilada ijtimoiy munosabatlarni barqarorligini ta'minlash zamonaviy ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi bo'lib, jamiyat va davlat uchun har tomonlama rivojlangan, jamiyatga, mehnat faoliyatiga ijtimoiy moslashuvchan, o'z milliy qadriyatlarga ega bo'lgan shaxsni tayyorlashdan iborat. Demak, oilada har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasida ota-onaning tarbiyada kompetentlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Pedagogika fanida psixologik-pedagogik kompetentlik tushunchasi pedagogning ta'lim-tarbiya jarayonida eng yuqori darajada natijaga erishishi, yuqori kasbiy salohiyat, shuningdek, muloqotchanlik va ijobiy fazilatlarga ega bo'lish degan xulosaga kelinadi.

¹ ПФ-4947-сон 07.02.2017. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида

Pedagogik-psixologik adabiyotlarda “kompetensiya” tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab keng qo‘llanila boshlandi. 1960 yillarning oxiri va 1970 yillarning boshlarida G‘arbda, 1990 yillarning o‘rtalariga kelib zamonaviy ta’limda kompetensiyali yondashuv yo‘nalishi kirib keldi².

Hozircha «kompetensiyali yondashuv» tushunchasini ochib beruvchi yagona ta’rif yo‘q. Bu masala yuzasidan ko‘p sonli olimlar turlicha taxminlarni ilgari surmoqdalar. Biz shunday taxminlarning bir nechtasini ko‘rib chiqamiz. Oila, oilaviy va er-xotin munosabatlari falsafa, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, demografiya va boshka kuplab fanlarning o‘rganish obyekti bulib kelmokda³.

Psixologik nuqtai nazardan yondashganda esa kompetentlikni mutaxassisning bilimlilik, kasbiga mos bo‘lish, malakasi, boy tajribaga ega bo‘lish, javobgarlikni, pedagogik faoliyatga singdirib borish, o‘z sohasining ustasi bo‘lish va uning sirlarini chuqur bilish bilan bog‘liq ekanligi haqida fikrlar mavjud.

V.S.Merlin nuqtai nazarida kompetentlik bu – yo‘naltirilgan, uddalay oladigan motivatsiyadir, deb ifodalansa, A.A. Leontev fikricha, kompetentlik munosabati ilg‘or pedagogik jarayon hisoblanadi.

Kompetensiyali yondashuv. Inson faoliyatida har tomonlama kompetentlikni shakllantirish hozirgi zamon jamiyati va ta’lim- tarbiyaning asosiy sharti bo‘lib hisoblanadi. Bu talab oilada ota-onalar pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi kunda zamonaviy sharoitda oilada ijtimoiy munosabatlarning barqarorlashtirishning asosiy yo‘nalishi oilada tarbiya jarayonini samarali tashkil etish. Oilada hayotni, muomilla madaniyatning, ma’naviy-axloqiy tarbiyani, oilaviy mojarolarni nizolarsiz bartaraf etish, yosh oilalarning bo‘sh vaqtlarini foydali tashkil etish, kasbiy faoliyatni yaxlit tizimli ko‘ra olish, oilaviy muammolarni hal eta olish tajribasini shakllantirishdan iboratdir. Oilada oila a’zolarida tayanch ma’naviy kompetensiyalarni rivojlantirish xayotda nizolarsiz

² Sanayeva S.B. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo‘lajak pedagoglarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. Ped.fan.b.fal. dok. Phd dis.avtoref. – Toshkent, 2020. – B.140.

³ Xodjayev B. Pedagogik aksiologiya. – T.: Fan va texnologiyai, 2012. – 165 b.

yashash, nizolarga konstruktiv munosabatda bo'lishni ta'minlaydi. Oila a'zolarida tayanch ma'naviy kompetensiya quyidagilar:

Oilada o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi – doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib-o'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

Oilada konfliktologik kompetensiya – oila a'zolarining konfliktologiya haqida bilim, kunikma va malakalarini oshirish, nizoli vaziyatlarni ijobiy hal etishga xizmat qiladi.

Oilada konfliktologik madaniyat – oilada konfliktologik madaniyatni rivojlantirish, ya'ni kommunikativ qobiliyatlar, ijobiy munosabat, empatiya, nizolarni konstruktiv hal etish, vaziyatni tahlil etish qobiliyati nizolarni obyektiv, haqqoniy va ijodiy asosda boshqarishga doir kognitiv qobiliyatlar bilan uyg'unlikni ifoda etadi.

Oilada milliy va umummadaniy kompetensiya – oilaga vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Oilada ijtimoiy kompetentsiya – tashqi hamda ichki muhitda ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish.

Oilada kommunikativ kompetensiya – muloqot madaniyat, tinglash madaniyati, empatiya, so'z va amal birligi mezonlarini tomonlarning ixtiyoriy kelishuviga kirisha olishi;

Oilada ijtimoiy-axborot kompetensiyasi – oilada axborot texnologiyalarining o'zlashtirilganligi va OAV(ommaviy axaborot vositalari)da tarqatilayotgan axborotga nisbatan tanqidiy munosabat bildirishi, internet tarmog'idan oqilona, ijobiy foydalanishni ta'minlaydi.

Oilada kognitiv kompetensiya – oila a'zolarining bilim darajasini doimiy yuksaltirish, o'z shaxsiy salohiyatini dolzarblashtirish va ro'yobga chiqarish ehtiyoji, yangi bilim va ko'nikmalarni mustaqil o'zlashtira olish qobiliyati, o'zini rivojlantirish qobiliyati;

Oilada maxsus kompetensiya – oila a'zolarining maxsus o'z vazifalarinisidqidildanmustaqil bajara olishi, oilada vazifalarni tashkil etishda, har bir vazifani oila a'zolarinig shaxsiy xususiyatlariga, sharoitiga, layoqatiga sog'lig'iga qarab taqsimlanisho'ini ta'minlash. [74;10-15 6].

Oila komparativistik qadriyatlarga doir kompetensiyalar – *komparativistika* (от лат. comparativus) taqqoslash degan ma'noni bildiradi. Oila a'zolariningumumiy dunyoqarashi, hayotiy tajribalaridan kelib chiqib maqsadlarni to'g'ri shakllantirish, masalanoilada nizolarining bartaraf etishda, ongli qarorlar qabul qilishda,o'tgan zamon turmush tarzi bilan xozirgi xayotni sharoitlarni taqqoslashni har bir oila a'zolarining ongiga sindirib borishni ta'minlash.

Oilada shaxsiy kompetensiya – oila a'zolarining shaxsiy qobiliyatlari, iste'dod, layoqati, mehnat faoliyati, sevimli mashg'ulot bilan band bo'lishini ta'minlash.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida oilada ijtimoiy munosabatlarni barqarorligini ta'minlashda oiladagi tarbiya jarayoniga tatbiq qilish, oilaviy xayotga tayyorlashning muhim tarkibiy qismi bo'lib, nazariy hamda amaliy bilimlarni birgalikda qo'llay olish qobiliyatini o'z ichiga olgan yoshlarga tarbiya berishning yaxlit tizimidir. Oila, uning shakllanishi va tanaztulga yuz tutishi kabi munosabat nafakat uning sotsial institut sifatila kishilar turmush tarzini belgilab berishi, balki avlodning barkamolligi, millat va davlat sog'lomligi, shuningdek, doimiy o'sib boruvchi sotsial buyurtmadan kelib shakllangandir. Zero, oila barkarorligiga taxdidlarning o'sishini barcha tadjikotchilar e'tirof etganlar.

Xulosa qilganda kompetensiyaviy yondashuv asosida oilada barqarorlikni ta'minlash oilalarda yoshlarni tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish, ma'naviy axloqiy sifatlarni tarkib toptirishning zaruriy tarkibiy qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.
2. Abduvohidov A. Oilada ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabat-lar // O‘zbek oilasini iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik muammolari. –T.:2000.–26-27 b.
3. Davronova D.S. “Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish” mavzuidagi Avtoref. ... ped. fan. dok. – T., 2018. – 200 b.
4. Jabborov I.M. O‘zbek xalqi etnografiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994.320 b.
5. Ismailova Z.K, Babayeva M. «Razvitiye konfliktologicheskoy kompetentnosti liderov v razreshenii konfliktnix situatsiy» Izdatelstvo "Re-Health", Tashkentskiy gosudarstvenniy agrarniy universitet eISSN: 2181-0761.T.: 2020. – 185-188 b.
6. Narzikulova D.X, Oilada ijtimoiy nizolarni bartaraf etishing pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. ” mavzusidagi Diss. ... ped. fan. dok. – T., 2022. – 310 b.
7. Narzikulova D.X. Monografiya: Pedagogik konfliktologiya; rivojlanish tendensiyalari«Ilmiy axborotnoma-press» nashriyoti. –Toshkent 2016. 220-b

ULUG'BEK HAMDAM SHE'RIYATIDA POETIK TAKROR

*Boboxonov Lazizxon, Angren universiteti
"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasi mudiri*

Annotatsiya. Mazkur maqolada takrorning she'riy matndagi o'рни, U.Hamdami sheriyatida takrordan foydalanish mahorati va maqsadlari to'g'risida fikr yuritiladi. Takrorning turli xil shakllari shoir mahoratini ochishga xizmat qilganligi misollar orqali dalillangan.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль повтора в поэтическом тексте, навыки и цели использования повтора в поэзии У. Хамдама. На примерах доказывается, что различные формы повторения служили раскрытию мастерства поэта.

Abstract. This article examines the role of repetition in a poetic text, the skills and purposes of using repetition in the poetry of U. Hamdam. Examples prove that various forms of repetition served to reveal the poet's skill.

Kalit so'zlar. Takror, tovush yoki tovushlar majmuasi takrori, so'z takrori, anafora, epifora, misra takrori, band takrori.

Ключевые слова. Повтор, повторение звука или набора звуков, повтор слова, анафора, эпифора, повтор строка, повтор предложения.

Keywords. Repetition, repetition of a sound or set of sounds, repetition of a word, anaphora, epiphora, repetition of a line, repetition of a sentence.

Takror - she'riy matn yaratishning universal mexanizmlaridan biri sanaladi. Takror amaldagi til tizimining vazifaviy hodisalaridan biri sifatida olimlar uni ekspressiv-stilistik va grammatik vosita sifatida, til me'yorlarining buzilishi, tuzilmani mustahkamlash va yangilash, uyg'unlashtirish vositasi sifatida, matnning mazmun kategoriyasi sifatida o'rganadilar.

Ma'lumki, takrorning o'ziga xosligi matnning turli segmentlarida bir xil lingvistik birliklarning takroriy qo'llanishidir. She'riy matnlarda takror eng ko'p qo'llanuvchi usul sanaladi. Ulug'bek Hamdam she'riyatida ham takror qo'llanilgan birliklarning muhim o'рни bor. Aytish mumkinki, takror shoir she'riy matn paradigmasining semantik-sintaktik tarkibiy qismlaridan biri sifatida yaqqol ko'zga tashlanadi. She'riy matnda takrorning: tovush yoki tovushlar majmuasi takrori, so'z takrori, anafora, epifora, misra takrori, band takrori ko'rinishlari uchrashi mumkin.

Ulug'bek Hamdam sheriyatidagi fonetik takrori obrazli, ifodali, qofiya va ritm yasovchi vosita sifatida tavsiflash mumkin. Tahlil qilinayotgan shoir

she'riyatida tovush takrorining eng keng tarqalgan turlari alliteratsiya va assonansdir.

Alliteratsiya - matnga musiqiylik, obrazlilik va ifodalilik berish uchun bir yoki bir nechta undosh tovushlarning takrorlanishidan hosil bo'luvchi usullardan biridir. Masalan, Qo'llarni qo'ydilar qo'llarga ("Qor yog'arkan")

Odatda alliteratsiya bitta muhim iborada qo'llaniladi, lekin ba'zida u she'riy matning butun bandini qamrab olishi mumkin:

Sevgi nima, zamondosh?

Sevgi – sovuq hisoblar.

Hisobni hech sevmayman!

Unda senga itoblar! ("Sevgi nima?")

Mazkur o'rinda «s» tovushining takrori orqali hosil qilingan alliteratsiya yordamida shoir she'riy matnning ma'lum bir musiqiy fonini yaratgan.

Qor yog`di-yu atrofni

Oppoq gilam qopladi. ("Bir bora")

Ushbu she'riy matndagi "o" tovushining takrorlanishi assonansning chiroyli ko'rinishini yaratish bilan birga, she'riy misra uyg'unligini hosil qilgan.

U.Hamdami she'riyatida fonetik takror so'zlar atrofida o'ziga xos assotsiatsiv maydon hosil qilgan va ma'lum bir kayfiyatni ifodalashga xizmat qilgan.

Masalan: Holim yomon, dardim yomon, borim yomon,

Goho shunday qiladurg'on zorim yomon ("O'zim yomon")

Ushbu misralardagi "o" tovushi va yomon so'zining takrori bir-biri bilan uyg'unlik hosil qilish bilan birga shoir ruhiy holatini, kayfiyatini (kayfiyatining o'ta yomonligi) ifodalashga ham xizmat qilgan.

She'riy matnlarda misralar boshida (anafora) va oxirida (epifora) muayyan bir so'z yoki so'zlar qo'shilmasining takrorlanishi ham mohiyatan takrorning xususiy ko'rinishlaridir. Bunda shoirning turli xil: ta'kid, kuchaytirish ifoda maqsadlari yashiringan bo'ladi.

U.Hamdami she'riyatida leksemalar takrori ma'no urg'usini kuchaytirish bilan birga, gapning informatsion markazini aktuallashtirib, butun matnning emotsional

foniga tasir ko'rsatadi. Shuni yodda tutish kerakki, leksik takrorlar fonetik takrorlar bilan uzviy bog'liqdir, chunki so'zlarning nafaqat ma'nolari, balki ularning fonetik shakli ham takrorlanadi. Masalan:

Hali ham u yerda yam-yashil olam,

Hali ham u yerda rang-rang xayol.

Hali ham u yerda azizdir odam,

Hali ham u yerda muqaddas ayol! ("Hali ham u yerda")

Yoki aynan bir o'rinda so'zning ketma-ket takror qo'llanishi ma'no kuchaytirishga xizmat qiladi.

Iliqlik yugurib to'lgan tuproqdek

Ilinjim semirar, semirar ozor...

Shoir she'riyatida ma'nodosh so'zlar leksik-semantik takrorlash turlaridan biri sifatida semantik paradigmani tashkil etib, shaxs, obyekt, xususiyat yoki harakat nomlarining muqobil variantlarini yaratishga yordam beradi.

Masalan, shoirning Orom yo'q, rohat yo'q, huzur yo'q...misralarida sinonim-takrorlar ekvivalentlikni amalga oshiruvchi sifatida lirik subyekt holatining semantik rang-barangligini yaratadi va shery matnni tuzish mexanizmiga aylanadi.

Shoir bir so'zning takrori orqali so'z o'yini ham hosil qiladi:

Keyin-chi? Keyinmi? Keyin sen

Shahd ila tashlasang qadamlar. ("O'zlik sari")

Sintaktik takror – Ulug'bek Hamdam sheryatidagi mahsuldor uslubiy vositalardan biridir. Sintaktik takrorning asosini sintaktik parallelizm, yani gap yoki so'z birikmasining muayyan sintaktik tuzilmasini takrorlash tashkil etadi.

Shoirning "Iztirobli izlanish" she'ri "Uyqu yo'q, uyqu yo'q, uyqu yo'q" gapining takrorlanishi bilan boshlanib, keyingi band shu gap bilan sabab-oqibat munosabatiga kirishuvchi "Azob bor, azob bor, azob bor!..." gapining takrori bilan boshlanadi. Ko'rinadiki, takror she'riy matnda nafaqat mazmuniy jihatdan, balki sintaktik bog'lovchi vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Shoir ba'zan har bir misrasi alohida diqqatli ekanligini ta'kidlash uchun ham gap takrordan unumli foydalangan:

Bir holat...

Holatki, ismimni eslay olmayman,

Holatki, qasdida har nega shayman.

Holatki, ko'zimga ko'rinmas dunyo,

Holatki, hayotim – eng shirin ro'yo.

Sheriy matn segmentidagi takrorlanuvchi sintaktik birlikning joylashuvi har xil bo'lishi mumkin, bu takrorlarning turli strukturaviy-uslubiy: simploka va halqa takrori kabi turlarini hosil qiladi.

Simploka ham she'riy matnlarda keng tarqalgan usullardan biri bo'lib, bunda misraning boshlang'ich va yakuniy so'zlari keyingi misralarda ham takrorlanadi, faqat oraliqdagi so'zlar o'zgarib boradi.

U.Hamdami she'riyatida ham takrorning bunday usulini kuzatish mumkin. Bunday qo'llanishda shoir ta'kidlamochi bo'lgan so'zini ayni shu takrorlar oralig'iga joylaydi, o'quvchining diqqat-e'tibori ham takrorga emas, aksincha o'zgarayotgan birlikka qaratiladi. Masalan:

Olddadir, axir, Oллоh!

Olddadir Yolg'iz Oллоh!

Xalqa takrori (kol'tsevoy povtor) - sintaktik butunlik yoki abzas boshida va oxirida so'z, ibora yoki gapning takrorlanishidan hosil bo'ladi. Shu tarzda joylashtirilgan sintaktik yaxlitlikning takrorlanuvchi komponentlari halqa hosil qiladi hamda unga to'liqlik va ixchamlik beradi. U.Hamdami "So'lmagan gulim" she'ri takrorning halqa turiga yaqqol misol bo'la oladi. She'r Yillar so'ndi, so'lmadi gulim... misralari bilan boshlanib, shu misralar bilan yakunlanadi. O'rtada ushbu misrani ochib beruvchi yana kichik halqalarga bo'ysundirilgan 5 ta band butun bir she'r kompozitsiyasini halqa takroriga bo'ysundiradi. Jumladan, 1-band:

Yo'llarimiz ayro tushgandi:

Sen bir qutb, men bir qutbga.

Taqdir seni u yon quchgandi,

Meni esa tortdi bu tubga,

Yo'llarimiz ayro tushgandi – tarzida Yo'llarimiz ayro tushgandi gapining xalqasiga tushirilgan bo'lsa, 2-band: Ishongandik: endi hech qachon...; 3-band: Yillar o'tdi beshovqin, beshon; 4-band: Faqat...faqat bir kecha alhol; 5-band: Uzun bo'yli yillar oralab sintaktik qo'rilmalarining halqa takroriga bo'ysunadi va she'r avvalida keltirilgan Yillar so'ndi, so'lmadi gulim... misralarining takrorlanishi bilan yakunlanadi.

Xullas, U.Hamdam she'riyatida takrorning turli xil ko'rinishini kuzatish mumkin. Va har bir takror o'ziga xos maqsad va vazifalarni ifodalashga xizmat qiladi. Bu esa shoir she'riyatining yana bir o'ziga xosligini namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Улуғбек Ҳамдам. Сайланма. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2018.
2. Надеждин А. М. Корневой повтор в художественной речи М. И. Цветаевой: Дисс.... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2015.
3. Куликова З. П. Повтор как средство экспрессивности и гармонизации поэтических текстов М. Цветаевой и Р. М. Рильке: Автореферат дисс.... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2007.
4. Бочкарева Ю. Е. Вариативные лексические повторы как средство регулятивности в лирике М. Цветаевой: Автореферат дисс.... канд. филол. наук. Томск, 2004.

MILLIY QADRIYATLARLARIMIZ ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY INTELLEKTNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Ermatova Gulnoz Pirimovna
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotasiya: Mazkur maqolada umuminsoniy, milliy qadriyatlar va ulardan oilada bola tarbiyasida eng yaxshi tarbiya vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etishi haqida qimmatli fikrlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: milliy anʼanalar, qadriyatlar, xalq ogʻzaki ijodi, maqol, matallar, tarbiya vositasi, oʻzaro hurmat, bir-birlarini qadrlash, dono fikrlari, eng yaxshi turmush tajribalari.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА НА ОСНОВЕ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация: В данной статье освещены ценные размышления об общечеловеческих, национальных ценностях и их значении как наилучшего средства воспитания ребенка в семье.

Ключевые слова: национальные традиции, ценности, устное народное творчество, пословицы, поговорки, средства воспитания, взаимоуважения, уважения друг к другу, мудрые мысли, лучший жизненный опыт.

FACTORS FOR FORMING SOCIAL INTELLIGENCE IN PRESCHOOL CHILDREN BASED ON OUR NATIONAL VALUES

Annotation: This article highlights valuable reflections on universal, national values and their significance as the best means of raising a child in the family.

Keywords: national traditions, values, oral creativity of the people, Proverbs, mats, means of upbringing, mutual respect, honoring each other, wise thoughts, best living experiences.

Kirish. Mamlakatimizda oila va bola tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratilib, oilaga doir islohotlar olib borilmoqda.

Ko'hna tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak oila muqaddas dargoh va birinchi tabiya maskani sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotganligini guvohi bo'amiz.

Darhaqiqat, inson dunyoga kelib ilk olgan sabog'i va tarbiyasini barchamiz uchun muqaddas bo'lgan oiladan ola boshlaydi. Har bir oilaning esa o'z oldiga qo'ygan eng ezgu maqsadlaridan biri: yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalashdir. Bu jarayonda ularni o'zligini anglashi, hayotda o'z o'rinini topishiga zamin hozirlashdir. Bu muqaddas maqsad va vazifani ado etish har bir ota-onadan juda katta ma'suliyat va e'tiborni talab etadi. Shu bilan birga shaxsiy namuna bo'lishga undaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Bu tarbiya jarayonida avlodlarimiz tomonidan qoldirilgan boy merosimiz, milliy an'analarimiz, qadriyatlarimiz asosiy omil, ta'sirchan vositadir. Masalan: bola dunyoga kelgan kundan boshlab oila davrasida bo'ladi. Oilada esa katta yoshdagilar ota-ona va buvi-bobolari bolaga dunyo, tevarak-atrof haqida tushunchalar bera boshlaydilar. Bola tarbiyasida oilaviy an'analar asosiy tayanch bo'ladi. Chunki bolalarga bu an'analar ilk yoshlikdan boshlab o'rgatiladi va to'g'ridan-to'g'ri sigdiriladi. Xo'sh oilaviy an'analariga o'z ichiga nimalarni qamrab oladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Oilaviy an'analar: har bir oilada uning a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, bir-birlarini qadrlash, o'zaro hamjihatlikda fikr yuritish, hamkorlikda harakat qilish, bir-birlari bilan murosa qilish, mehribonlik, rahmdillik, mehr-oqibat, sabr-bardoshlilik, insonsevarlik, olijanoblik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat kabi ma'naviy qadriyatlarni mujassamlashtirish mumkin. Bunday qadriyatlarning oilada e'zozlanishi o'sib kelayotgan yosh avlod shakllanishida o'ta muhimdir. Shu asosda har bir oila a'zosining iste'dodi va salohiyati to'la ro'yobga chiqishi uchun sharoit yaratiladi.⁴

⁴ N.K. Usmonova Oila tarbiyasi milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni. T.: "Adolat" 2016 yil, 92-bet

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Yuqorida oilaviy an'analar haqida ma'lumotlar keltirdik. Lekin an'ananing kelib chiqishi va u qanday ma'noni anglatishiga to'xtalmadik. Keling an'anaga biroz urg'u beraylik. "An'ana" asli arabcha so'zdan olingan bo'lib, uzoq zamonlardan beri avloddan-avlodga, otalardan-bolalarga, momolardan-onalarga, onalardan-bolalarga o'tib, davom etib kelayotgan urf-odatlar, axloq mezonlari, qarashlar va boshqalardir⁵. An'ana ijtimoiy va madaniy merosdir. Ular iqtisodiy, milliy, kasbiy, jangovar, ilmiy, oilaviy an'analar sifatida jamiyatda, ijtimoiy guruh o'rtasida keng yoyilgan jarayondir. Shuning uchun ijtimoiy hayot va an'analarni o'rganish, ularning mazmunini bilish, odamlarning xulqi va xatti-harakatlariga ta'sir etishini tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir.

An'analarning kelib chiqishi va shakllanib borishi murakkab jarayondir. Bunda xalqimizning dono fikrlari, eng yaxshi turmush tajribalari, tarbiyadagi axloq mezonlari, yaqinlarni, insonlarni hurmat-izzat qilish va qadrlashda o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham yosh avlod ajdodlarimiz tomonidan tarixiy sharoitda vujudga kelgan ilg'or an'analarni o'zlashtirishi, unga rioya etishi va uni eng yaxshi tajribalari asosida boyitishi nihoyatda zarurdir.

An'analar o'zbek xalqining asrlar mobaynida to'plagan xalq og'zaki ijodi bilan chambarchas bog'liqdir. U xalqimiz ma'naviy madaniyatining oltin xazinasini hisoblanadi. Ajdod-avlodlarimiz o'zlarining hayot tajribalari asosida to'plangan, shakllangan dono fikrlarini keyingi avlod vakillariga og'zaki hikoya qilish, alla, doston, ertak (ushuk), afsona, asotirlar, rivoyatlar, topishmoq, maqol, matallar shaklida yetkazib berishga harakat qilganlar⁶.

Xalq og'zaki ijodida inson hayotining hamma qirralari aks etgan. Ularda otalarning bolalarni tarbiyalash, parvarish qilish borasidagi yo'l-yo'riq va usullari ham o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda tarbiyaga ta'sir ko'rsatuvchi xalq og'zaki ijodiga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda.

⁵ Qarshiboyeva S., Majidov J., Sharafitdinov Oilada Bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash T.: 2018 yil, 20-bet

⁶ Qarshiboyeva S., Majidov J., Sharafitdinov Oilada Bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash T.: 2018 yil, 21-bet

Xalqimiz o'zlari tomonidan yaratilgan dostonlar, afsonalar, ertaklar, topishmoq, maqol va matallardan oilaviy tarbiya jarayonida keng qo'llaganlar. Bolalarni ota-onalarining, oiladagi katta yoshdagi insonlarning gaplariga, pandu-nasihatlariga quloq solishga, ularning maslahatlariga amal qilishga va doston, ertak qahramonlaridan namuna olishga o'gatganlar.

Xalq og'zaki ijodiyoti namunalaridan biri bo'gan maqollardir Masalan:

Inson — odobi bilan,

Osmon — oftobi bilan.

Odobli o'g'il — ko'kdagi yulduz,

Odobli qiz — yoqadagi qunduz.

Ota oldidan o'tma,

Odob oldidan ketma.

Otang bolasi bo'lma,

Odam bolasi bo'l.

Yaxshi bola — otaga quvvat,

Yomon bola — uqubat.

Husn husn emas, odob husn.

Bola- aziz, odobi undan aziz⁷.

Bu maqollarda o'zbek xalqining tarbiyaga oid qarashlari o'z ifodasini topgan. Bu e'tiqod yillar davomida ular ongiga singib ketgan⁸. Bola tarbiyasi, inson odobi, odobli farzand, ota-onani hurmat, inson husni odobi bilan go'zal ekanligi haqida juda yaxshi tarbiya vositasi sifatida ma'lumotlar keltirilgan. Ota-onalar farzand

⁷ O'zbek xalq maqollari.2005 yil, 225-bet

⁸ Farmonova M.Qadriyatlar-ma'naviy kamolot asosi T.2019 yil, 20-bet

ko'rish, ularni sog'lom o'stirish bilan birga, ularning odobli bo'lishlarini ham orzu qilishgan. Bola tilga kirishi bilanoq axloqiy tarbiyaning alifbosi bo'lgan salomlashishni o'rgatishgan. Bolalar uyga kirishda, o'zidan kattalar bilan uchrashganda, yo'lda ketayotganda o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda "Assalomu alaykum" deb so'rashadilar. Bu ham xalq tarbiyashunosligining azaliy o'lmas sabog'i bo'lib, o'zbek xonadonida mustahkam o'rin olgan.

Xalqimiz o'zining an'anaviy tarbiya uslublarida bolalardan kattalarga birinchi bo'lib salom berishni, kattalar suhbatiga aralashvermaslikni, ularni turli savollar bilan charchatmaslikni, kattalar o'z joylariga o'tirgunga qadar o'tirmaslikni, uyga mehmonlardan so'ng kirishni, lekin eshikni birinchi bo'lib ochib, ushlab turish, ularga yordam berish kabi odob qoidalariga rioya etishni har doim talab qilgan.

Ota-ona dasturxondagi taomga qo'l uzatmaguncha hech kim qo'l uzatmagan. Dasturxon atrofida o'tirganda choyni yoshi kichiklar quyishgan. Piyolani o'ng qo'lga ushlab, chap qo'lini ko'ksiga qo'yib, piyolani oluvchiga uzatgan. Dasturxon atrofida o'tirganlar ovqatini yeb bo'lsa yoki biror yoqqa bormoqchi bo'lsa, faqat yoshi katta kishilardan kechirim va ruxsat so'rab, keyin joyidan turganlar. Bunday qoidalariga rioya qilgan bolalargina, tarbiya ko'rgan bolalar sifatida baholangan. Bolalar xulq-atvoriga qarab ota-onalarning tarbiyaviy iqtidorlariga baho berilgan.

Bu muqaddas dargohda kelajak kishisi kamolga yetadi. Keksalar ko'pincha "Bug'doy eksang- bug'doy olasan, arpa eksang - arpa olasan»" deyishadi. Shuning uchun ham kelajagimizning qanday bo'lishi bugun qanday hayot kechirayotganimizga, bolalarimizga qanday tarbiya berayotganimizga, ular qalbini qanday tuyg'ular, qanday orzular bilan to'ldirayotganimizga bog'liq.

Oilada bolalarni tarbiyalash uchun xalq pedagogikasi qo'l kelishini yaxshi biladilar. Ularda xalqning ilg'or ananalari urf-odatlarini, ertak va maqollari, qo'shiq va dostonlari, topishmoq va matallari mujassamlashgan bo'ladi. Xalq og'zaki ijodida aqliy, axloqiy va jismoniy kamolot, ilm va hunarga muhabbat, insonparvarlik va mehnatsevarlik, rostgo'ylik va mardlik kabi tarbiyaning hamma tarkibiy qismlari mavjud.

Xalqning donoligi shundaki, u bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, oilaviy tarbiyani xalq faoliyati va o'g'itlari bilan chambarchas bog'liq holda olib borilgan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Oilada ota-ona sifatida asosiy faoliyatimiz bola tarbiyalash bo'lib, bizning bugunimiz va ertamizning negizini ana shu tashkil etadi. Oiladagi tarbiya orqali milliy adriyatlarni bola xulq-atvori va ongiga singdirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, bejizga xalqimizda, "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql mashhur emas. Agar oiladagi ahillik oilalarning mustahkamligining garovi bo'lsa, o'z navbatida mustahkam oila mahallalarning obodligi va tinchligi, aholining totuv yashashi uchun zarurdir. Bu esa yurt tinchligining garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.K.Usmonova Oila tarbiyasi milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni.T.: "Adolat" 2016 yil, 92-bet
2. Qarshiboyeva S., Majidov J., Sharafitdinov Oilada Bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash T.: 2018 yil, 20-bet
3. Ermatova G.P. Innovative Exemplary Abilities of Amir Temur in the Organizational Abilities of Youth Formation European Scholar Journal 1 (4), 12-14.2020.
4. Ermatova G.P. Psychological factors for the formation of social intelligence in teachers of preschool educational organization International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.2023.
5. Ermatova G.P. Bolalarda xalq o'yinlari orqali sotsial intellektni shakllantirishning ijtimoiy omillari PEDAGOGS jurnali 1 (1), 285-287.2022.
6. Эрматова Г.П. Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО Агентство перспективных научных, 2022.

7. Ermatova G.P. Mutafakkirlarimiz asarlarida xalq ogzaki ijodiyoti asosida bola sotsial intellektini shakllantirish masalalarining yoritilishi. PSIXOLOGIYA
Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108, 2021.

8. Эрматова Г.П., Очилова Н.Н. Новарорские способности Амира Темура в организационных способностях формирования молодёжи Scientific progress
1 (4), 10-146 2021.

TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARIDA KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANGAN HOLDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISH

*Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna
Maktabgacha ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi
Navoiy davlat pedagogika instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida taqdimotlar orqali bolalar nutqini rivojlantirish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: rasm, loy, qirqib yopishtirish va qurish mashg'ulotlari, faoliyat turlari, o'yinlar, tasavvur, tafakkur, nutq boyligi.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСТАВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье представлена информация о развитии речи детей посредством презентаций на уроках изобразительного искусства в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: рисование, пластилин, уроки вырезания, склейки и конструирования, деятельность, игры, воображение, мышление, богатство речи.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH USING EXHIBITION MEANS IN ACTIVITY PICTURES

Annotation: This article provides information on the development of children's speech through presentations in fine arts classes in preschool institutions.

Keywords: drawing, plasticine, cutting lessons, gluing and designing, activities, games, imagination, thinking, richness of speech.

Kirish. O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti, salohiyati, bolalarga maktabgacha ta'lim yoshidanoq maqsadli ravishda ta'lim-tarbiya berish, rivojlantirish va maktabga tayyorlashga ko'p jihatdan bog'liqdir. Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bola shaxsini lug'at boyligini tasviriy faoliyat mashg'ulotlari vositasida shakllantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan tasviriy faoliyat mashg'ulotlari asosida bola lug'at

boyligini o`stirishning dastlabki bosqichi sifatida bolalarni aqliy rivojlantirish va ularning badiiy didini tarbiyalash, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish, tevarak-atrofdagi, tabiatdagi go`zalliklarni ko`ra bilish, undan zavqlanish, unga nisbatan to`g`ri munosabatda bo`lishni va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik kafolatidir[1].

Tasviriy faoliyat mashg`ulotlarining maqsadi bolalarda atrofdagi narsa va hodisalarga estetik munosabat bildirish, go`zalikka dahldor narsalarni yaratish (chizish, yasash)ning elementar asoslarini shakllantirishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Maktabgacha ta`lim tashkilotida tasviriy faoliyat bolalar bilan olib boriladigan butun ta`lim-tarbiyaviy ishning asosiy qismi hisoblanadi [3]. Shu sababli u xilma-xil faoliyat va mashg`ulotlar turlari bilan bog`liq bo`lishi muhimdir. Rasm, loy, qirqib yopishtirish ishlarida bolalar o`zlarining tevarak atrofidagi narsa hodisalar, badiiy asarlar, qo`shiqlardan olgan taassurotlarini aks ettiradilar. Bu ishlarning boshqa mashg`ulotlari va faoliyat turlari bilan bog`likligi bolalar bilan olib boriladigan ta`lim tarbiyaviy ishning samarasini, bolalarni turli mashg`ulotlarga qiziqishini oshiradi.

Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat turlarining o`yin orqali olib borish va bu jarayonda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish juda yaxshi samara beradi.

Tasviriy faoliyat mashg`ulotlarini o`yinli shaklda taqdimotlar bilan olib borilsa, bu jarayonda beriladigan manbaa bolalarga qiziqarli va yoqimli bo`ladi va ma`lumotlarni yaxshi eslab qolishadi.

O`yinda obrazlarni tasviriy vosita yordamida, ketma-ket slaydlar orqali namoyish etish, rasm chizish, loydan yasash, qirqib yopishtirish ishlaridan ko`ra bolalar uchun qiziqarlidir. Bolalar tasvirlarni o`yin jarayonida rasmlarda to`la va yorqin ifodalashga intilishadi. Rasm, loy, qirqib yopishtirish bilan drammalashtirib, o`yinlarini uyg`unlashtirib olib borish, bolalarni har tomonlama rivojlantirishdek, vazifani amalga oshirishga katta imkoniyat yaratadi.

Tarbiyachining rasm, qirqib-yopishtirish mashg'ulotida bolalarga o'ynagan o'yinlarini tasviriy ifoda aks etadigan topshiriqlarni berishi, ularda tasviriy faoliyatga jonli qiziqishini oshiradi. Tasviriy faoliyatning drammalashtirish o'yini bilan birlashtirib olib borish o'rta guruhdan boshlanadi. Rasm, loy, qirqib-yopishtirish mashg'ulotlarida bolalarga qaxramonlar obrazlarini ifodalab berish vazifasi topshiriladi. O'ynagan harakatli o'ynalarni tasviriy taklifi bolalarda zavq uyg'otadi. Bu o'yinlarni mazmunini faqatgina rasmda emas, balki qirqib yopishtirish uchun ham oson tasviriy mumkin. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalar predmetning belgilari, rangi, shakli, to'zilishini, kattaligini va boshqalar haqidagi bilimlarini mustahkamlab boradilar va xilma-xil sensor tajribaga ega bo'ladilar, tevarak-atrof haqidagi tasavvurlari boyiydi. Didaktik o'yinlarning o'zi ham tasviriyning mazmuni bo'la oladi. Bolalar qiziqish bilan didaktik materialni tayyorlaydilar. Tasviriy faoliyat bolalarning tabiat bilan tanishtirish, nutq o'stirish, musiqa mashg'ulotlari bilan bog'liqligi hamma vaqt tasviriy ijodiyotning mazmuni bo'lib xizmat qiladi. Bolalarning rasmlari tabiat haqidagi bilimlarini aniqlashtirish, mustahkamlash uchun yordam beradi, bundan tashqari bolalarda o'sha kasbga nisbatan estetik his-tuyg'ularni uyg'otadi, bu esa hayotlarini yanada mazmunli va qiziqarli qilishga yordam beradi [4].

Rasm, loy, qirqib yopishtirish mashg'ulotlarining nutq o'stirish bilan olib boriladigan ish bilan o'zaro bog'liqligi juda muhimdir. Nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarga ertak, hikoya o'qib berishadi, she'rlar yod oldiradilar. Bolalarda bu ishlar davomida obrazli tasavvur shakllanadi va ular ertak va she'rdagi obrazlarni o'zlaricha tasvirlab, unga nisbatan munosabatlarini bildirishga intiladilar. Bunda tasviriy faoliyat mashg'ulotlari qo'l keladi, bu mashg'ulotlar davomida bundan tashqari nutq boyligini o'stiriladi, uni obrazli ifodalar boyitib boriladi.

Tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida quyidagi o'yinlardan foydalanish mumkin. Masalan: **“Rasmi esse” o'yini.** Bu o'yin kichik hajmli, erkin bayon etiladigan ertak asosida tuziladi. Tarbiyachi har bir bolaning stoli ustiga oq qog'oz va qalam qo'yadi. So'ngra tarbiyachi tomonidan bolalarga ertak rasmlar asosida slaydlarda namoyish etiladi va bolalarga hikoya qilib beriladi. Bolalar ertakni diqqat

bilan eshitgach, xotirasida qolgan ertak qahramonlari va voqealarini qog'ozda tasvirlaydi. Bolalarda zukkolik, tasavvur xayolini, dunyoqarashni va ertakdagi personajlarni nomlarini yodlab olishadi hamda esda mustahkam olib qolishadi. Albatta tarbiyachi mashg'ulot oxirida faol qatnashgan bolalar rag'batlantiriladi.

Yana bir o'yin "**Topamiz va chizamiz**" o'yini hisoblanib, bu o'yinda tarbiyachi tomonidan bolalarga topishmoqlar birin ketinlikda slaydda rasmlar orqali namoyish etib, aytib turiladi. So'ngra bolalar topishmoqning javobini topib, rasmda ifodalab beradilar. Topishmoqlar aytib bo'lingandan keyin tarbiyachi tekshirib chiqadi va bolalarning ishlariga baho beriladi. Yaxshi chizgan va topishmoq javobini to'g'ri topib chizgan bolalar rag'batlantiriladi.

Bu o'yinni tarbiyachi mashg'ulotlarda va mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda o'tkazilsa ham bo'ladi. Bu o'yin orqali bolalarning tafakkuri va tasavvuri kengayadi. Shu bilan birga chaqqonlikka, zukkolikka, topqirlikka va topishmoq javobini rasmlar orqali tasvirlashga o'rgatiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Yuqorida qayd etilgan ma'lumotlardan shuni qayd etish mumkinki, bolalar ishlarida o'z hayotida, jamiyatda bo'layotgan voqea-hodisalarni aks ettiradilar, ulardan mamnun bo'ladilar, hayajonlanadilar. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda irodaning sifatlari-boshlagan ishini oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo'yib, o'shani bajarishga tomon intilish, qiyinchiliklarni yengish, o'rtoqlariga yordamlashish kabi xususiyatlar tarbiyalanadi.

Jamoa ishini yaratish jarayonida bolalarga bir-biriga yordam, kelishib ishlash kabi sifatlari ; ishni baholash jarayonida, ularda o'rtoqlarining ishga nisbatan real munosabatda bo'lish, to'g'ri baholash, o'z ishidan va o'rtoqlarining ishidan xursand bo'lish kabi axloqiy sifatlari shakllanadi. Tasviriy faoliyat orqali bolalar har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratish bu estetik sezgining bo'laklari hisoblanadi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi - rangi, ritmi, tengligi, chuqurroq sezish bilan bog'liqdir. Bola rangni, shaklni, uning xilma-xilligini sezsa, shunchalik ranglar aralashmasining xilma-xilligidan zavq oladi, bahramand bo'ladi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi, ularda predmetga

va uning ba'zi sifatlariga nisbatan estetik baho berishni rivojlantiradi. Ularda tasviriy san'at asarlarini tushunishga, ularga nisbatan his-tuyg'uni, munosabatni tarbiyalaydi. Tasviriy faoliyat bolalarning badiiy ijodiy o'sishida muhim o'rin egallaydi. Bolaning badiiy ijodiy o'sishi-bu obrazli fikr atrofni kuzatishda kelib chiquvchi estetik his-tuyg'u orqali, tevarak-atrofga, kishilar mehnatiga to'g'ri baho berish, Vatanga nisbatan muhabbat kabi sifatlarni tarbiyalash mumkin. Bolalarni o'z ishini yana ham chiroyli va yaxshi bajarish, boshqalarga yoqadigan, ular ko'rganda quvonadigan qilib yaratish - bu badiiy, axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarni nutqini nafaqat she'r yodlatish, suhbatlar, ertaklar asosida o'stirish mumkin, balki tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida taqdimotlarda namoiy etish orqali rivojlantirilsa bu qisqa vaqt ichida o'z samarasini beradi albatta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmatova M.Sh. Xasanova Sh.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi. "Cho'lpon" T.:2010y.
2. Ermatova G.P. Innovative Exemplary Abilities of Amir Temur in the Organizational Abilities of Youth Formation European Scholar Journal 1 (4), 12-14.2020.
3. Ermatova G.P. Psychological factors for the formation of social intelligence in teachers of preschool educational organization International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.2023.
4. Ermatova G.P. Bolalarda xalq o'yinlari orqali sotsial intellektni shakllantirishning ijtimoiy omillari PEDAGOGS jurnali 1 (1), 285-287.2022.
5. Эрматова Г.П. Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО Агентство перспективных научных, 2022.

6. Ermatova G.P. Mutafakkirlarimiz asarlarida xalq ogzaki ijodiyoti asosida bola sotsial intellektini shakllantirish masalalarining yoritilishi. PSIXOLOGIYA
Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108, 2021.

7. Эрматова Г.П., Очилова Н.Н. Новарорские способности Амира Темура в организационных способностях формирования молодёжи Scientific progress 1 (4), 10-146 2021.

TALABALARDA TAJOVUZKORLIK HISSI SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK OMILLAR

Begmatov Raximkul Olimovichovich

Navoiy davlat pedagogika instituti,

*Umumiy pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi,
psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda tajovuzkorlik hissi shakllanishiga ta'sir etuvchi individual-omillar masalasi aks ettirilgan. Tajovuzkorlik muommosi zamonaviy psixologiya va pedagogikaning eng muhim va dolzarb muammolaridan biridir. Umuman olganda, tajovuz subektning umidsizlikka bo'lgan munasabati sifatida yuzaga keladi.

Аннотация: В данной статье отражен вопрос об индивидуально-психологических факторах, влияющих на формирование у студентов чувства агрессии. Проблема агрессии является одной из важнейших и актуальных проблем современной психологии и педагогики. В целом агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию.

Abstract. This article reflects the issue of individual factors that influence the formation of students' feelings of aggression. The problem of aggression is one of the most important and urgent problems of modern psychology and pedagogy. In general, aggression occurs as a subject's relationship to hopelessness.

Tajovuzkorlik muammosi zamonaviy psixologiya va pedagogikaning eng muhim va dolzarb muammolaridan biridir. Tajovuzkor xatti-harakat yoki tajovuz psixologik-pedagogik adabiyotlarda ijtimoiy va axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan, odamlarga jismoniy va ma'naviy zarar keltiradigan, ularga psixologik noqulaylik tug'diradigan buzg'unchi xatti-harakatlarning shakllaridan biri sifatida qaraladi.

O.E.Baksanskiyning aytishicha, tajovuzkorlik har bir insonga xosdir, chunki u hatti-harakatlarning instinktiv shakli bo'lib, uning asosiy maqsadi o'zini o'zi himoya qilish va dunyoda omon qolishdir. Ammo inson, hayvonlardan farqli o'laroq, yoshi bilan o'zining tabiiy tajovuzkor instinktlarini ijtimoiy jihatdan maqbul reaksiya usullariga aylantirishni o'rganadi, ya'ni tajovuzning sotsializatsiyasi oddiy odamlarda sodir bo'ladi.

Xarakter - bu dunyoga, o'ziga va boshqa odamlarga bo'lgan munosabati bilan bog'liq bo'lgan individual xususiyatlar to'plamidir. K.N.Andersonga ko'ra, o'ziga bo'lgan munosabat va boshqalarga bo'lgan munosabat o'rtasida bevosita bog'liqlik

mavjud. Shaxsning o'ziga o'zi salbiy munosabatda bo'lishi birinchi navbatda, ijtimoiy muhitga salbiy munosabatni shakllantiradi hamda tajovuz ehtimolini oshiradi. Tajovuzkorlik xarakter aksentuatsiyasining ayrim turlari (epileptoid, gisteroid) bilan bog'langan bo'ladi. Qobiliyatlar - bu har qanday faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan individual xususiyatlardir. Umumiy qobiliyatlar aql, ijodkorlik va o'rganishga bo'linadi. J.M.Salgueroning qarashlariga ko'ra, tajovuzkorlik ijodiy odamlarni ijodkor bo'lmagan odamlardan ajratib turadigan xususiyatlardan biridir. Shuningdek, muallif, tajovuzkorlikni past intellekt bilan bog'lash mumkin ekanligini ta'kidlaydi. Orientatsiya - bu shaxsning motivatsion xususiyatlarini belgilovchi individual xususiyatlar to'plami hisoblanadi. R.F.Markus va S.Kramer diqqatning bir qismi sifatida, tajovuzkorlik darajasiga antisotsial munosabatlarning mavjudligi yoki yo'qligi, rol funksiyalarining xususiyatlari va qiymat yo'nalishlari ta'sir qilishini tadqiq qilishgan. D.Zillman o'z asarlarida tajovuzkorlikning rivojlanishi va shakllanishi uchun jinsiy aloqa muhim ijtimoiy-demografik xususiyat ekanligini e'tirof etadi. Umuman olganda, erkaklar ayollarga qaraganda ko'proq tajovuzkor bo'lishadi. Biroq, tajovuzkorlikda jinsiy farqlar mavjudligining ilmiy dalillari hali topilmagan. R.Szur tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklardan kam tajovuzkor emas, balki o'zlarining tajovuzkor tendensiyalarini bostirishga ko'proq moyildirlar. Buning sababi shundaki, ijtimoiy me'yorlar erkaklar kuchli bo'lishni buyuradi, bu ko'pchilik tomonidan tajovuzkorlikning sinonimi sifatida talqin qilinadi va ijtimoiy talablar ayollarga jismoniy tajovuzkorlik ko'rsatishga imkon bermaydi. Demak, xulq-atvor akti sifatidagi tajovuz biologik, ijtimoiy va situatsion ildizlarga ega bo'lsa, insonning tajovuzkorligi uning shaxsiy xususiyatlari bilan bog'liqdir.

A.A.Smirnov o'z ilmiy maqolasida yozishicha, tajovuzkorlikning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi shaxs xususiyatlari zamonaviy ijtimoiy psixologiyada yetarli darajada ammo tizimsiz o'rganilganligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot insonning tajovuzkor xatti-harakatining shaxsiy determinantlarini o'rganishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. SHuningdek, psixologik-pedagogik

adabiyotlarni tahlil qilish talabalarda kuchaygan tajovuzni bartaraf etish va uni zararsizlantirishning samarali usullarini aniqlashga imkon berdi.

Umuman olganda, tajovuz sub'ektning umidsizlikka bo'lgan munosabati sifatida yuzaga keladi va g'azab, dushmanlik va nafratning hissiy holati bilan birga keladi. Bu o'zining turli ko'rinishlarida reaktiv tajovuzni ifoda etadi. Dushmanlik tajovuzi ham shaxsda namoyon bo'ladi, bu maqsadli - boshqasiga zarar yetkazish uchun ongli niyat bilan tavsiflanadi. I.A.Furmanov bu borada shunday deydi: "shaxs tajovuzkorligining rivojlanishi uning sotsializatsiya darajasiga, madaniy va ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishiga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimi ijtimoiy javobgarlik va namoyon bo'lgan tajovuz uchun jazo normalari hisoblanadi. Tajovuzkorlikni to'xtatish uchun o'spirinlarda o'zini o'zi boshqarishning shaxsiy mexanizmlarini to'g'ri shakllantirish, psixologik jarayonlarni rivojlantirish, boshqalarni tushunishga yordam beradigan empatiyani shakllantirish muhim rol o'ynaydi".

Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish lozimki, o'spirin yoshidagi talabalarda nafaqat uning psixologik xususiyatlari bilan bog'liq individual tajovuzkorlik hissi balki ijtimoiy xususiyatlarni o'zida jam qiluvchi guruhij tajovuz holatlari ham kuzatiladi. Tadqiqotchilar J.Densley va J.Peterson talabalar jamoasidagi guruhij tajovuzkorlikni quyidagicha tavsiflaydi:

- 1.Guruhda liderlar va provokatorlarning mavjudligi.
- 2.Guruhning o'z muammolarini zaifroq shaxslar hisobiga hal qilishga tayyorligi.
- 3.Jamiyatdagi tajovuzkor xatti-harakatlarning har bir ishtirokchisining anonimligi.
- 4.Tajovuzkor shaxslarni ijobiy yoki qahramon qiyofasi haqida ommaviy axborot vositalari chiqishi, gazeta, jurnallarning sahifalarida ko'rinish berishi, badiiy adabiyotlar, filmlarda bosh qahromon sifatida e'tirof etilishi. Nemis tadqiqotchisi B.Krahening ta'kidlashicha, bu kabi tajovuz turlari jamiyat va shaxslarga juda kata zarar keltiradi. Muallif buni quyidagicha izohlaydi:

1. Shaxsni haqorat qilish, kamsitish, tahqirlashdan ko'rilgan ma'naviy zarar juda katta bo'lib, tajovuzga uchraganlarning ijtimoiy-psixologik holatini

pasaytirishga qaratilgan. E.Kastanonong fikricha, haqorat qilishning maqsadi u yoki bu shaxsni boshqa odamlar oldida obro'sini tushirish, uning insoniy qadr-qimmatini kamsitish, unda tushkunlik holatini keltirib chiqarish va uning irodasini bostirishdir.

2. Boshqalarga nisbatan jismoniy zarar yetkazish ular sog'lig'ining buzilishiga olib keladi, shuningdek turli xil travmatik ta'sirlar natijasida butun umrlik nogironlik ham kelib chiqishi mumkin.

3. Talonchilik, tovlamachilik yo'li bilan o'zganing mulkini olib qo'yish yoki buzg'unchilik harakatlari natijasida insonlarga va jamiyatga moddiy zarar yetkaziladi.

4. Psixologik zarar - ma'naviy, jismoniy yoki moddiy zararining natijasi bo'lib, buning natijasida jabrlanuvchining ichki ruhiy holati buziladi. Natijada turmush tarzi salbiy tomonga o'zgaradi va halovati yo'qoladi. Bunday zararining oqibati odamda o'z joniga qasd qilish g'oyasini yuzaga keltirishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, bu kabi tasniflash shartli hisoblanadi. S.H.Foulkesning yozishicha, barcha turdagi zararlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Oxir oqibat, hamma narsa shaxsning ushbu turdagi tajovuzga nisbatan jismoniy, axloqiy va psixologik qarshilik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Tadqiqotchilar M.H.Labella va A.S.Masten o'spirinlarda tajovuzkorlik hissi va tajovuzkor xulq-atvor shakllanishiga sabab bo'luvchi shaxs individual va psixologik omillarni tahlil qilgan holda quyidagicha mulohazalarini keltirib o'tishadi:

1. Oilaning salbiy ta'siri. Oilaviy tarbiyaning yetishmasligi ijtimoiy jihatdan nosog'lom shaxsning shakllanishi va keyinchalik ularning jinoiy yo'lga kirishning asosiy sababidir. Buni ota-onalar va boshqa keksa oila a'zolari misolida ko'rish mumkin. Bu axloqsiz xatti-harakatlar va oila a'zolari bilan munosabatlarda qo'pollik va shafqatsizlikni o'z ichiga olishi mumkin.

2. Oiladagi irsiy kasalliklar. Bunday oilalarda tug'ilgan bolalar turli tug'ma ruhiy va somatik kasalliklarga chalinadi. Ular aqliy rivojlanishida tengdoshlaridan orqada qoladilar, maktabgacha ta'lim muassasalariga, maktabga, oliygohlarga bormaydilar. Ular chekinib, jamiyatga qarshi tajovuzkor bo'lib qoladilar. Bu bolalar

jinoiy muhitga, xuddi o'zlari kabilarga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilishiga moyil bo'lishiadi.

Shunday qilib, ushbu muammoni o'rganib, xorijiy va mahalliy olimlarning ishlarini tahlil qilib, talabalarda tajovuzkorlik hissining shakllanishiga sabab bo'luvchi ijtimoiy-psixologik va individual-psixologik omillar mavjud ekanligi aniqlandi. Yuqoridagi fikr va mulohazalar asosida quyidagicha xulosa qilish mumkin.

Birinchidan, so'nggi yillarda yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar soni oshib borayotgani, xulq-atvordagi o'zgarishlar, ularda tajovuzkorlikning turli ko'rinishlari namoyon bo'layotganligi adabiyotlar tahlili asosida ma'lum bo'ldi. Bu kabi salbiy holatlarni oldini olish uchun muammolarga ilmiy jihatdan yondashish, muammoni mahalliy va xorijiy tajribalar asosida tizimli tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ikkinchidan, talabalarda tajovuzkorlik hissining shakllanishi turli xil: biologik, ijtimoiy, psixologik omillarga bog'liq bo'lib, ularning har biri talaba shaxsiga qaysidir jihatlari bilan o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tajavvuzkorlik hissi mavjud bo'lgan talabalar bilan qanday munosabatda bo'lish bo'yicha tavsiyalar berishga, shuningdek, talabalar o'rtasida tajovuzkorlik darajasini kamaytirishga yordam beradigan samarali usullarni topish, yuqorida zikr etilgan omillarni o'rganish bilan xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абрамова А.А. Агрессивность при депрессивных расстройствах: Дис.канд. психол. наук. - М., 2005. – 69 с.
2. Алфимова М.В. Психогенетика агрессивности / М.В. Алфимова, В.И. Трубников // Вопросы психологии. - 2000. - №6. – С.112 – 121.
3. Ананьев Б. Г. Психология человека. Избранное. СПб., 1997. – С.41.
4. Антонян Ю.М. Теория человеческой агрессии. Почему жестоки люди Монография. — М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 104с.

5. Арутюнова Г.И. Управление агрессией на занятиях по экономической теории со студентами неэкономического профиля // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - №4. – С.64-67.

6. Багина В.А. Исследование причин проявления агрессивности в поведении современной молодежи // Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в современном мире: сб. материалов 2-ой междунар. науч.-практ. конф. - Уфа, 2013. – С.27-32.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ М.А.ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН»

*Феруза Бахрановна Мардонова,
доктор фил. (PhD), доцент кафедры «Русский язык и литература».
Навоийский государственный педагогический институт.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются фразеосемантические поля, использованные в романе «Тихий Дон», отражающие диалектические связи человека и окружающего мира.

Ключевые слова: фразеологические единицы, фразема, семантическое поле, творчество Шолохова, стилистика писателя, ситуационно-коммуникативные группы.

Abstract: This article examines the phraseosemantic fields used in the novel “Quiet Don”, reflecting the dialectical connections between man and the world around him.

Key words: phraseological units, phraseme, semantic field, Sholokhov’s work, writer’s style, situational communicative groups.

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson va uning atrofida dunyo o'rtasidagi dialektik aloqalarni aks ettiruvchi "Sokin Don" romanida ishlatiladigan frazeosemantik sohalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, frazema, semantik maydon, Sholoxov ijodi, yozuvchi uslubi, vaziyatli kommunikativ guruhlar.

Фразеологическая система русского языка, существующая в общей системе языковых средств, находит своеобразное отражение в творчестве М.А. Шолохова. Изучение вопросов функционирования фразеологических единиц в романе «Тихий Дон» позволит выявить специфику стилистики писателя, соотнести общезыковое, общенародное и индивидуально-авторское в творчестве Шолохова.

Фразеология – наиболее яркий, эмоционально-образный слой языка, в котором заложены образные представления и ассоциации, свойственные народному мышлению. Фразеология «Тихого Дона» представлена различными типами ФЕ по степени семантической слитности компонентов: от

фразеологических сочетаний (*перебрасываться словами, фразами, понести урон, выиграть время*) до фразеологических единств и сращений (*трепать хвост, ноль без палочки, до чертиков, на носу*); широко представлены и образования пословично-поговорочного характера (*паны дерутся – у казаков чубы трясутся; гусь свинье не товарищ*).

Разнообразны ФЕ и по стилистической принадлежности: от грубо-просторечных (*какого черта, будь она проклята*) до нейтральных и высоких, книжных (*изо дня в день, на минуту, одним миром мазаны, отделять овец от козлиц*).

В романе «Тихий Дон» выделяются общенародные ФЕ и территориально ограниченные, диалектные, причем первые преобладают.

Все ФЕ могут быть объединены между собой во фразеосемантические поля (объединения ФЕ, тяготеющих друг к другу по смыслу) и ситуационно-коммуникативные группы, представляющие собой объединения стереотипных речевых формул. Структура фразеосемантических полей образует концепцию художественного произведения.

К фразеосемантическим полям, отражающим различные аспекты деятельности человека, относятся следующие: свойства, качества человека (*ноль без палочки, отводить душу, шапками закидаем, туча тучей, кривить душой, голубая кровь, соплей перешибешь, калиф на час*).

- Эмоции и состояния человека (*набить оскомину, даваться диву, болеть душой, без зазрения совести, темнеет в глазах, держать камень за пазухой, кровь кинулась в лицо, хлебнуть через край, питать злобу*).
- Поведение человека (*ломать шапку, хвост трепать, приложить руку, держать под спудом, потупить голову, протянуть руку, разрубить гордиев узел, развязать руки, гнуть свою линию, спину гнуть, руки доходят / не доходят, поднимать руку на кого-нибудь, развесить уши, втирать очки, беситься с жиру, пожинать плоды, пустить пыль в глаза, бить баклуши*).

- Мышление (*тень наводит, открыть глаза, терять рассудок, кружить головы, не выходить из головы, разделять взгляды, убеждения, доходить собственным умом*).
- Речь (*перебрасываться словами, фразами, шутками; взять слово, вести беседы, ответ держать, попадать на язык, поставить вопрос ребром*).
- Изменение, переход из одного состояния в другое (*брать себя в руки, поставить на ноги, идти в гору, раскрыть карты, потерять из виду, поставить на колени, растрясти жир*).
- Бытие (*голову снять, отдать богу душу, одной ногой в могиле*).
- Движение (*бог несет, след простыл*).

Фразеосемантические поля, отражающие диалектические связи человека и окружающего мира, группируются в романе «Тихий Дон» следующим образом:

- Качества и состояния (*до чертиков, ни шатко ни валко, с глазу на глаз, на (последнем) счету, до зарезу, как у Христа за пазухой, как зеницу ока, как сажка бела, тише воды, ниже травы, в диковинку, не с руки, хоть куда*).
- Отношение, порядок, связь (*в конце концов, на худой конец, как раз*).
- Время (*тратить время, день ото дня, раз и навсегда, на секунду, год от года, медовые дни, тяжелые времена, черные дни*).
- Пространство (*куда глаза глядят, бог весть откуда*).
- Количество (*хоть отбавляй, кишмя кишат*).
- Причина (*на кой ляд, ни с того ни с сего*).

Разнообразны ситуационно-коммуникативные группы, в которые объединяются ФЕ, использованные в романе:

- Формулы приветствия, прощания, пожелания (*в добрый час, всего доброго, какими судьбами, счастливого пути, здорово живешь*).
- Просьба, благодарность, извинение (*благодарю вас, очень приятно, Христа ради, слава богу, ради бога*).
- Выражение предостережения (*упаси бог*).

- Заверение в истинности (*истинный бог*).
- Выражение удивления (*скажи на милость, вот тебе раз*).
- Выражение негодования (*черт тебя задери, да будь они прокляты, какого черта, черт бы брал*).

Соотношение ФЕ в первом разделе таково, что наиболее значительно в количественном отношении представлены фразеосемантические поля «Свойства, качества человека», «Эмоции», «Поведение», «Мышление», «Речь». Центральное место в отражении связей человека с окружающим миром занимает фразеосемантическое поле «Время».

Анализ материала позволяет сделать вывод: наибольшее количество ФЕ сосредоточено в сферах, связанных с аспектами психической деятельности человека, что, во-первых, отражает общезыковую тенденцию, а во-вторых, смыкается с такими замечаниями исследователей о языке и стиле писателя, как «...поразительная способность видеть мир через субъективное восприятие героев» [1]; «...вся эмоциональная сфера человеческой жизни вовлекается писателем в образный строй произведения» [2].

Восприятие времени героями романа также носит субъективный характер. Известно, что время в сознании человека наделено такими свойствами, как текучесть, бесконечность, способность диктовать определенную линию поведения. Поэтому время может идти, бежать, ползти, лететь или тянуться, останавливаться. Однако эти метафоры уже стерлись в нашем сознании. В строке романа «*текли недели, ползли месяцы*» древнейшая метафора – сопоставление течения воды в реке с течением времени – мало ощутима; а вот в жалобе Аксины Григорию: «.....в отпуск... ..покуда придешь, в Дону много воды стечет» – метафора возвращается к первоистокам. Время в романе приобретает антропоморфность: «*Время заплетало дни, как ветер конскую гриву*»; «*Время скупно отсчитывало дни*»; «*Время наложило на него свою лапу*».

Отсчет времени происходит в соответствии с народным календарем. Мы узнаем, что на *Михайлов день* бывает ростепель; на *Фоминой неделе* казаки

тронутся на поля; на *Страстной неделе* бабы собираются на посиделки, а свадьбу можно назначить в *первый мясоед*... Ощущение цикличности времени особенно ярко чувствуется на страницах «Тихого Дона».

Народные названия растений во множестве рассыпаны в романе; это целый народный травник: здесь и *лазоревый цветок* – тюльпан, символ любви и разлуки, *змеиное око* – от укуса гадюки, и *змеиный лук* (дикий чеснок), и *воробьиный щавель* (щавель луговой), и, наконец, пряная *богородицына травка* (чабрец) да *собачья бесила* (дурман).

Диалектная фразеология используется Шолоховым не только для более точного описания степной природы, но и в целях детальной характеристики хозяйственной деятельности человека, создания представления о жизни, быте казачьей станицы.

Иерархия выборного атаманства предстает перед нами в тематической группе ФЕ: *хуторской атаман, станичный* (или *станишный*) *атаман, окружной атаман, наказной атаман*. «*Напишу рапорт самому наказному атаману*» – звучит как обещание справедливого наказания, а «*Так я с самим наказным атаманом чай внакладку*» – как признание высшей чести. Отношение к казачьей службе выражено в различных вариантах диалектной ФЕ *ломать* (*отломать*) / *сломать службу* («служить в армии»); с уменьшительно-ласкательным суффиксом в субстантивном компоненте – *службицу ломать*; или эллипсис – только глагольный компонент: «*Я по выправке вижу; сам, чай, германскую сломал*». И прозвище есть для молодых служивых – «*Куга зеленая* – пренебрежительно зовут их фронтовые старики»; «*Ты чего меня, куженок зеленый, учишь?*». Диалектные выражения из обихода казаков Шолохов иногда поясняет сам в примечании: *стать на лунки* – «поставить лошадей на подножный корм», *дать рахунку* – «довести дело до конца».

Большинство диалектных ФЕ вводятся автором без примечаний; их значение становится ясным при сопоставлении с литературным вариантом или из контекста. Так, временные ФЕ *после первых, вторых, третьих кочетов, до*

кочетов понятны, так как обычай определять время по троекратному пению петухов (*кочетов*) существует с праславянских времен. А вот когда «*солнце в дуб*» *встает* – известно, видимо, лишь на Дону. [3] Это простейшие солнечные часы: *время в дуб* – 10–11 часов утра, *солнце в дуб* – полдень, *солнце у дуба* – закат. У Шолохова это выражение не только имеет временное значение, но и переосмысливается: «*стало невозможно больше так жить, терпеть, вот-вот начнутся перемены*» – «*а как станет солнце в дуб, ... нападает на скотину бзык... К тому и гутарю, что вскорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия..... На третьем годе и нам солнце в дуб стало*».

Очень часто диалектный вариант имеет более яркую экспрессию, чем его литературный синоним (и в этом одна из причин предпочтения его в тексте): сравните *сойти с ума* – *рухнуть умом*, *руки опускаются* – *руки отваливаются*, *гнуть спину* – *гнуть хрип*, *с какой стати* – *с какого пятерика*. В ряде случаев диалектная ФЕ не имеет синонима – ФЕ в литературном языке: *по ноздри* – «много», *жить, как хохол на отживе*, – «проживать временно, как бы отбывая какой-либо срок житья», *шутки вышучивать* – «развлекать кого-либо», *лихоманка трепет* – «о лихорадочном состоянии, ознобе», *из жиру вон* – «о разжиревшем человеке, животном».

Следует отметить, что иногда трудно судить, является ли данный вариант диалектным или индивидуально-авторской обработкой нормированных (или диалектных) фразеологизмов: *подсидеть на мякине* (лит. *провести на мякине*), *под монастырь надворничать ведут* (лит. *подвести под монастырь*), *развесить слюни* (лит. *распускать слюни*).

Разнообразны способы творческого преобразования Шолоховым фразеологизмов. Наиболее распространенной в отечественном языкознании является точка зрения, что «варианты фразеологического оборота – это его лексико-грамматические разновидности, тождественные ему по значению и степени семантической слитности». [4]

Основными типами фразеологического варьирования являются лексические замены компонентов фразеологизма и формальные трансформации.

Заменяющий компонент может быть синонимом заменяемого – диалектной или иной стилистической принадлежности [6].

В лит. ФЕ *блуждать (бродить) в потемках* – «плохо разбираться в чем-нибудь, плохо понимать что-нибудь; действовать вслепую, наугад» глагольный компонент заменен на диалектный *блукать*: «*мы тут в потемках блукаем*».

В литературе *бросает (кидает) в жар* кого – «кто-либо приходит в сильное волнение, в крайне возбужденное состояние» глагольный компонент заменен на просторечное *шибать* (кстати, *бросать* – *шибать* являются синонимами только в личном употреблении, в безличном же – нет): «– *А ты, Максим, конский хвост увидишь – и то в жар тебя шибает*».

В словарях зафиксирована ФЕ *разуи глаза* – с нейтральным компонентом и грубо-просторечным *бельма*. Автор восполняет одно звено, заменяя существительное на *гляделки* – просторечное, презрительное: «*Тю, брат, разуи гляделки*».

Другим видом лексического варьирования является замена одного из компонентов словом с более конкретной семантикой, в результате чего усиливается образное восприятие ФЕ [7]. Так, в лит. ФЕ *валять – ломать, корчить дурака (ваньку)* – «делать глупости, поступать не так, как следует», «дурачиться, паясничать, потешать глупыми выходками» привычное существительное заменяется на петрушку: «– *Петрушку валяете? – ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук*».

Литература ФЕ *ставить/поставить в тупик* – «приводить кого-либо в крайнее затруднение, замешательство, растерянность» – преобразуется в тексте романа не однажды. Замене подвергается глагольный компонент: *забивать в тупик; завести в тупик – вывести из тупика*: «*Гаранжа забивал*

его в тупик простыми..... вопросами», «.....вывести страну из тупика, в который завело ее Временное правительство».

Еще примеры: *выпадать из памяти* (лит.) – *выветриваться из памяти* (Шол.); *задним умом крепок* (лит.) – *задним умом умен* (Шол.), *из двух зол выбирать меньшее* (лит.) – *из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше* (Шол.) – свидетельствуют о стремлении писателя вернуть ФЕ их первичное значение, напомнить о мотивированности ФЕ.

Одним из излюбленных приемов лексического варьирования ФЕ у Шолохова является замена компонента с фразеологически связанным значением словом со свободным значением, часто истолковывающим фразеологизм: *проглотить пилюлю* – «терпеливо снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо неприятное»: *«Григорий молча проглотил оскорбление».*

К лексическим вариантам можно отнести и эллипсис, сокращение количественного состава фразеологизма [5].

ФЕ *заварить/заваривать кашу* – «затевать сложное, хлопотное или неприятное дело» и антоним *расхлебывать кашу* – «распутывать сложное, хлопотное или неприятное дело» в тексте претерпевает следующие изменения: грамматическая вариативность субстантивного компонента: *«Заварили мы кашку..... не густо, ты как думаешь?»*; отсутствие субстантивного компонента: *«“Ты сначала с германцем расхлебай”, – засмеялся Кошевой»*; и, наконец, только субстантивный компонент: *«Махнуть бы на Дон от всей этой каши.....»*. Таким образом, «каша» становится своеобразным символом – обозначением сложных процессов Гражданской войны.

Писатель не только варьирует компонентный состав фразеологизмов, но и создает индивидуально-авторские, пользуясь общей фразеологической моделью. Так, литература *черти принесли*, диалект *лихоманец вытряхнул* в значении «кто-либо приходит, является обычно некстати, не вовремя и т.п.» в устах героев Шолохова звучит еще и *«Откуда ты холера взяла?»* (дед Сашка).

Особенно неистощима фантазия писателя в создании колоритных бранных выражений, не отмеченных ни в одном словаре, по модели «кто кого

+ действие или мать кого кто»: *еж тебя наколи, черти б его нюхали, мать его черт, мать ее курица* и т.д.

Семантическое варьирование встречается реже. ФЕ при этом сохраняет свой установившийся состав, но употребляется в необычном окружении, что приводит к изменению значения.

Так, лит. ФЕ *мутить воду* означает «умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху во что-либо», «вносить смуту, раздор в отношения между кем-либо». В тексте эта ФЕ в речи Ильи Бунчука сочетается с такими синонимами: *мутить воду, играть, шутики шутить*: «*Бунчук так же приветливо отшутился: – Будет, будет тебе воду мутить! Ты все играешься, шутики шутишь, а у самого борода ниже пупка*». Из контекста выявляется значение ФЕ *мутить воду* – «говорить или делать что-либо ради забавы, развлечения; издеваться, насмехаться».

Встречаются случаи лексико-семантического варьирования, когда частично изменяется состав ФЕ и одновременно ее значение. Так, в лит. яз. существует ФЕ *отрезанный ломоть*: 1) «человек, отделившийся от семьи, ставший самостоятельным»; 2) «человек, порвавший связь с привычной средой». Первоначально сочетанием *отрезанный ломоть* называли выданную замуж дочь, не требующую уже родительского попечения. В тексте романа эта ФЕ звучит как «отрезанная краюха», под которой Григорий подразумевает Наталью: «*...вы просили, чтобы я прописал, буду аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь*».

Особый случай лексического преобразования – контаминация двух ФЕ. Грамматическая модель ФЕ *(как) маслом по сердцу* (творительный падеж имени + по + дательный имени) совмещается со значением ФЕ *(как) нож в сердце* – «причиняет душевную боль, страдания»: «*Градом по сердцу – топот немецких коней*». ФЕ *до бесконечности* и *конца-краю не видно* имеют общее пространственное значение; в индивидуально-авторской ФЕ это значение сохраняется, но обе грамматические модели совмещаются в одну: «*Земля, как хряц, до без конца-краю клеклая*». От лит. ФЕ в авторской речи может

образовываться антоним: лит. *снимать последнюю рубашку* – «разорять, доводить до нищеты» – в тексте *отдать последнюю рубашку* – «остаться самому нищим, помогая кому-либо»: «– Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил».

Итак, фразеология в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» богата и разнообразна. Разговорная и просторечная фразеология, употребляемая автором и персонажами романа, служит для раскрытия их политических убеждений, переживаний и морального облика его героев, многие фразеологические обороты являются яркой речевой характеристикой персонажей. Отличительной их чертой является живость, непринужденность, меткость и умение автора найти самое характерное в человеке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирюков Ф. Художественные открытия Михаила Шолохова. М.: Современник. 1980, с. 22
2. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования/ И.Р. Гальперин. М.: Наука, 1981. 140 с.
3. Горелов, А.А. «Тихий Дон» М. Шолохова и русское народное поэтическое творчество / А.А. Горелов // Михаил Шолохов. Л., 1956.
4. Источник: <https://naukarus.com/leksika-i-frazeologiya-vozhrastnoy-stratifikatsii-v-romane-m-a-sholohova-tihiy-don>
5. Лаптева, О.А. О неcodифицированных сферах современного русского литературного языка / О.А. Лаптева // Вопросы языкознания. 1966. № 2. С. 40-55.
6. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Высшая школа, 1985, с. 29.
7. Якименко Л. Истоки образности в творчестве Шолохова. Литературная учеба. 1979, с. 192.

OLIV TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARI KASBIY FAOLIYATINI TALABALARNING QONIQISHI KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH TEXNOLOGIYASI

Urakov Sherzod Raxmanovich, SamDU Kattaqo'rg'on filiali direktori

Annotasiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlarini sifatini oshirish, xususan professor-o'qituvchilar faoliyatini takomillashtirishda faoliyatning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) tizimini takomillashtirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Shu asosda OTM professor-o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini talabalarining qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash texnologiyasi taklif etilgan. Professor-o'qituvchilar kasbiy faoliyatini baholashning latent omillari va ularga oid ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: OTM ta'lim muhiti, talaba qoniqishi, ta'lim oluvchilar, OTM obro'si, pedagogik bilim va madaniyat, pedagogik mahorat, talabalarni qo'llab-quvvatlash, talabalar bilimni baholash

Аннотация: В данной статье анализируются пути повышения качества образовательных услуг в высших учебных заведениях, в частности совершенствование системы важнейших показателей эффективности (KPI) в совершенствовании деятельности профессорско-преподавательского состава. На этой основе предложена технология оценки профессиональной деятельности преподавателей вузов на основе показателей удовлетворенности студентов. Разработаны латентные факторы оценки профессиональной деятельности профессоров и преподавателей.

Ключевые слова: образовательная среда вуза, удовлетворенность студентов, учащиеся, репутация вуза, педагогические знания и культура, педагогические навыки, поддержка студентов, оценка знаний студентов.

Annotation: This article analyzes ways to improve the quality of educational services in higher educational institutions, in particular, improving the system of critical performance indicators (KPI) in improving the activities of teaching staff. On this basis, a technology for assessing the professional activities of university

teachers based on student satisfaction indicators is proposed. Latent factors for assessing the professional activities of professors and teachers have been developed.

Key words: educational environment of the university, student satisfaction, students, university reputation, pedagogical knowledge and culture, teaching skills, student support, assessment of student knowledge.

Bugungi kunda ta'lim sifati jamiyat taraqqiyotining, xususan aholining ijtimoiy farovonligi, mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik hamda inson kapitalining darajasini belgilovchi omilga aylanib bormoqda. Ayniqsa, inson kapitali darajasi oliy ta'limdagi ta'lim xizmatlari sifatining darajasiga, shuningdek ta'lim xizmatlari sifatini belgilovchi professor-o'qituvchilarning bilim saviyasi va madaniyati, pedagogik mahoratiga bog'liqdir. "Singapur mo'jizasini" yaratgan Li Kuan Yuning fikricha, davlatdagi "mo'jiza" larni qilgan insonlar o'qituvchilardir[1].

Professor-o'qituvchilar faoliyatini baholab borish har qandan oliy ta'lim muassasasi uchun ta'lim xizmatlari sifatini takomillashtirish yo'nalishlaridan biridir. Bunda esa ta'lim xizmatlarining bevosita iste'molchisi bo'lgan talabalarning fikri, ularning qoniqish ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ta'lim muhitidan qoniqishini monitoring qilib borish, ta'lim sifatini oshirish hamda professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishning muhim nuqtalarini aniqlash imkonini beradi.

Dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida, xususan AQSh[2,3], Singapur[4], Angliya[5], Italiya[6] va Irlandiyada[7] professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini "talabalar qoniqishi" va "Talabalarning OTMga sadoqati" mezonlari orqali baholash, ushbu mezonlarni ilmiy asoslash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, Z.Allam va M.Iacovidoularning tadqiqotlarida professor-o'qituvchilarning bilim saviyasi va madaniyati bilan ta'lim sifati va talabalarning OTMdan qoniqishi o'rtasidagi bog'liqlik borligini aniqlagan [8,9].

MDH olimlaridan I.A.Dagayeva, V.V.Baxotskiy, L.I.Strikunovalarning tadqiqotlarida talabalarning ta'lim muhitidan qoniqishini tashxislash orqali OTM jozibadorligini oshirish yo'nalishlari o'rganilgan. Ularning fikricha talabalarning

qoniqishiga nafaqat OTMdagi ta'lim muhiti, o'qitish usullari, shuningdek, talaba shaxsiga munosabat, professor-o'qituvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar (ilmiy salohiyat, erishgan yutuqlari, tadqiqot yo'nalishlari) ham ta'sirga ega [10].

Mamlakatimizda professor-o'qituvchilar faoliyatini baholash, eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari(KPI)ni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar OTMlar boshqaruvini takomillashtirish nuqtai nazaridan amalga oshirilmoqda. Xususan, tadqiqotlarda KPI tizimi bir xil standartlarga emasligi, OTMlar, hududlar, mamlakatlarning xususiyatlariga asoslangan holda amalga oshirish samaraliroq hisoblanishi qayd etilgan, shuningdek professor-o'qituvchilarni baholash jarayonlari amaliyotida qo'llanilayotgan yondashuvlar shaffof hisob-kitoblarga qurilmaganligi, texnologik jarayonlar yetarli asoslantirilmaganligi, ko'p hollarda axborotlar va bajarilgan ish natijalariga beriladigan baho subyektiv va tushunarsiz xususiyatga ega bo'lishi aniqlangan [askarov].

Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar kasbiy faoliyatini baholashda talaba qoniqishi darajasiga oid mezonlardan foydalanish KPI tizimida aniqlab bo'lmaydigan latent omillarni ro'yobga chiqarishga sharoit yaratadi. Xususan, amaldagi KPI tizimlarida professor-o'qituvchining bilimi va madaniyati, pedagogik mahorati, talabalarning bilim darajasini baholashdagi munosabatlari, talabalarning ta'lim olish ehtiyojlari va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi kabi muhim komponentlarni baholashga imkon bermaydi.

Shu o'rinda bugun mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi ayrim omillar va xususiyatlarni e'tirof etish maqsadga muvofiq.

OTMlarga qabul qilingan 1-kurslar bilan o'tkazilgan suhbatlarga ko'ra ularning ko'pchiligida asosiy maqsad oliy ta'lim muassasalariga kirish bo'lgan. Mazkur maqsadga erishish uchun umumta'lim maktablaridan ta'lim olish bilan birgalikda o'quv markazlari va xususiy repetitorlik kurslariga qatnagan. Kuzatishlarga ko'ra talabalikka qabul qilingandan (maqsadga erishgandan) so'ng ularda ma'lum muddat ta'lim olishga nisbatan relaksasiya jarayonlari yuz berishi, natijada propedevtik bosqich hisoblangan 1-kursda ta'lim natijalari yetarli darajada kuzatilmaydi.

Oliy ta'limda sifatni ta'minlash bo'yicha xorijiy OTMlarning tajribalari tahliliga ko'ra, ta'lim sifatini takomillashtirishning asosiy komponentlari e'tirof etilgan. Shu asosda biz ta'lim sifatini takomillashtirishning quyidagi komponentlarini keltiramiz:

1. Ta'lim oluvchilar. Ta'lim oluvchilarning ta'lim olish maqsadi va ehtiyoji ta'lim sifatini ta'minlashning eng muhim komponentidir.

2. OTMning obro'si. Ta'lim yo'nalishlari, bitiruvchilarga mehnat bozorining talabi darajasi, OTMning moddiy-texnik bazasi, joylashgan hududning infratuzilmasi yuqori bilim va tayyorgarlikka ega bo'lgan ta'lim oluvchilarni jalb qilish omili hisoblanadi.

3. OTMdagi ta'lim jarayoni. Dars beruvchi professor-o'qituvchilarning sifat tarkibi va ta'lim jarayonlarini tashkil etilishi, talabalar bilimini baholash usullari va yondashuvlari, OTM rahbariyatining ta'lim sifatini ta'minlashga nisbatan munosabati.

4. OTM ta'lim muhitidan talabalarning qoniqishi. Talabalarning ta'limdan qoniqishi OTMning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi omil bo'lib, bu bevosita professor-o'qituvchining bilim darajasi, madaniyatini hamda pedagogik mahoratini takomillashtirish vositasidir.

Demak, OTMlarning missiyasi va strategik rivojlanish yo'nalishlari talabalarning ta'lim muhitidan qoniqishini ta'minlashga yo'naltirilgan komponentlarning tizimli aloqadorligia asoslanishi lozim.

Talabaning oliy ta'lim muassasasiga qabul qilinishi o'z kuch va qobiliyatiga ishonch, to'laqonli yorqin hayotga umid hissini uyg'otadi. Ma'lumki, oliy ta'lim muassasasida birinchi kursdagi ta'lim jarayoni eng murakkab hisoblanadi. Chunki talabaning o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimi jarayonidagi tashkiliy jihatdan farq qiluvchi oliy ta'lim muassasasi ichki tartib-qoidalariga rioya qilishiga to'g'ri keladi. Bunda o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimidagi hamda oliy ta'lim tizimi talablari o'rtasidagi moslashuv jarayoni masalasi yuzaga keladi. Ayni paytda talabalarning ta'lim olishga ongli munosabatlarini ta'minlash samaradorligi zamonaviy moddiy-texnik vositalar bilan jihozlanganlikdan ko'ra,

undagi mavjud qula pedagogik muhit, ta'lim jarayonining ta'lim oluvchilar ehtiyojlariga asoslanganligi professor-o'qituvchilar va kursdoshlar bilan o'zaro munosabatlar kabi omillarga bog'liq bo'ladi.

Mamlakatimizdagi ilmiy tadqiqotlar tahlili talabalarning OTM ta'lim muhiti, shuningdek professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatidan qoniqishiga ta'sir qiluvchi:

talabalarda turli ta'lim dargohlaridan keyin oliy ta'limdagi yangi talablarga ijtimoiy moslashishning sustligi hamda talab qilinayotgan darajada o'qish uchun vaqtning yetishmasligi kabi omillar bilan bog'liqligini;

yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashish jarayonidagi qiyinchiliklar, professor-o'qituvchilarning dars jarayonlarida zaruriy pedagogik bilim va mahoratga, ayniqsa pedagogik taktga ega emasligi, talabalarning bilim darajasini baholashda obyektiv yondashuvning yetarli emasligi, ta'lim mazmuni va auditoriyadan tashqari ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilmaganligi, ya'ni talabalarning tashabbuslari va fikr mulohazalari inobatga olinmasligi kabi holatlarni ko'rsatish imkonini berdi.

Talabalarning aksariyati ta'lim muhitidan yetarlicha qoniqmasliklarini ko'rsatib, bu o'z navbatida o'rganilgan indikatorlar ta'sirida talabalarning ta'lim motivasiyasining susayishi, o'z-o'zini baholashi, o'zini namoyon qilishi, o'qish jarayonida xavotirlanish, stressli holatlarining paydo bo'lishi ehtimolini oshirishi mumkin.

Biz tadqiqotimizda professor-o'qituvchilar faoliyatini baholashda talabalarning qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash texnologiyasini ishlab chiqdik va tadqiqot obyekti sifatida belgilangan OTMlarda tajriba-sinovdan o'tkazdik.

Professor-o'qituvchilar kasbiy faoliyatini talabalarning qoniqish ko'rsatkichlari asosida baholashning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning asosiy ta'lim motivlarini va talabalarning qoniqishini belgilovchi indikatorlarni aniqlash;

2. Talabalarning ta'lim olishga nisbatan ongli munosabatlarini hamda auditoriyaga talabini shakllantirish orqali professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini takomillashtirish;

3. Talabalarning qoniqish ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali ta'lim jarayonining kuchli va zaif tomonlarini hamda ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash, shuningdek o'quv jarayonining zaif tomonlari hamda salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilash;

4. OTMda professor-o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish.

Tadqiqotimiz doirasida dastlab talabalarning OTMdagi ta'lim jarayoniga nisbatan fikrlari tahlil qilindi. So'rov o'tkazilgan talabalarning 13,2 foizi talabalarga qo'yiladigan topshiriqlar hajmining yuqoriligini e'tirof etgan bo'lsa, 21,3% talabalar topshiriqlar hajmining yetarli emasligini ta'kidlagan, 9,3 % talaba mustaqil ta'lim topshiriqlarining hajmi ko'pligini bildirishgan bo'lsa, 17,3 % talaba mustaqil ta'lim topshiriqlarining hajmi va mazmunini yetarli deb hisoblashgan, 11,1% talaba ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning nomutanosibligini, shuningdek 16.6% talabalar topshiriqlarning berilishi semestr davomida notekis taqsimlanganligini e'tirof etishgan. Shuningdek, respondentlarning fikrini aks ettiruvchi quyidagi muhim tendensiyalar aniqlandi: amaliyotga yo'naltirilgan darslar sonining yetarli emasligi (31,6%), mutaxassislik uchun ahamiyati kam bo'lgan fanlar salmog'i yuqori (10,6%), yakuniy nazoratlarda ko'plab notanish va dasturdan tashqari savollar uchrashi (23,8%).

Professor-o'qituvchilar faoliyatini talabalar qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholashda biz dastlab ta'lim sifatini takomillashtirishning muhim komponenti hisoblangan ta'lim oluvchining ta'lim olish ehtiyojini shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi talabalarning ta'lim muhitidan qoniqishini o'rganib chiqdik.

So'rovnomada quyidagi savollardan foydalanildi:

1. Siz o'zingiz ta'lim olayotgan muassasada professor-o'qituvchilar bilan o'zaro munosabatlardan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

2. O'zingiz ta'lim olayotgan muassasada kursdoshlaringiz bilan o'zaro munosabatlardan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

3. O'zingiz ta'lim olayotgan muassasada tashabbuslaringizga diqqatlilik, ularning e'tiborga olinishidan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

4. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning o'z qadr-qimmatini saqlay bilish uchun (rektorat, fakultet, kafedralar rahbariyati va ustozlari tomonidan) mavjud ijtimoiy, pedagogik-psixologik muhitdan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

5. Siz ta'lim olayotgan muassasangizdagi muhitning talabalar uchun qulaylik darajasidan qoniqishingizni qanday baholagan bo'lardingiz?

6. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning o'ziga nisbatan hurmatda bo'lish (dekanat va professor-o'qituvchilar tomonidan) muhitdan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

7. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning yordam olishga bo'lgan (rektorat, fakultet, kafedralar rahbariyati va ustozlar, kursdoshlar tomonidan) imkoniyatdan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

8. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning ta'lim olish tashkiliy va metodik masalalarida o'z nuqtai nazarini bayon qilish imkoniyatdan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

9. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning tashabbus, faollik ko'rsatish imkoniyatidan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

10. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning shaxsiy muammo va qiyinchiliklarini hisobga olishidan qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

11. Siz ta'lim olayotgan muassasada talabalarning o'z qarorini tanlashga yordamlashish muhiti qoniqishingiz darajasini qanday baholagan bo'lardingiz?

Har bir savolga talabalarning quyidagi javoblari inobatga olindi: juda ham qoniqaman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish imkoniyati to'liq mavjud); asosan qoniqaman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish imkoniyati asosan mavjud);

o'rtacha darajada qoniqaman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish imkoniyati har doim bo'lmasada, ko'pchilik hollarda mavjud); qisman qoniqaman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish qisman mavjud, lekin zarur paytda murojaat qilish qiyin bo'ladi); qoniqmayman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish imkoniyati mavjud emas desa ham bo'ladi); umuman qoniqmayman (o'z qarorini tanlashga yordamlashish imkoniyati umuman mavjud emas).

Tajriba-sinov ishlarining dastlabki bosqichida Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filialida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari quyidagicha ko'rinishga ega bo'ldi.

1-rasm. SamDU Kattaqo'rg'on filialida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari

Olingan natijalarga asoslanib, OTMda o'quv jarayonlarining tashkil etilishi, professor-o'qituvchilarning bilim saviyasi va madaniyati, pedagogik mahorati, talabalarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi hamda talabalar bilimni baholashga bo'lgan yondashuvlarining talabalar qoniqishiga ta'siri o'rganildi.

Jahon bankining "Akademik innovasiyalar fondi" (AIF2/13)ning "O'zbekiston Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi faoliyatini baholash" granti doirasida Samarqand davlat universitetida professor-o'qituvchilarning dars jarayonidagi faoliyatini va talabalarning ushbu faoliyatdan qoniqishi va ularning OTMga bo'lgan sadoqati o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish va baholashning latent omillari aniqlangan (1-jadval) [11].

1-jadval.

Latent omillarning qisqacha tavsifi

Omillar		
Ta'sir qiluvchi omillar	Professor o'qituvchilarning:	Bilim saviyasi va madaniyati
		Pedagogik mahorati
		Talabalarni qo'llab quvvatlashi
		Talabalar bilimni baholashi
Natijaviy omillar	Talabalarning qoniqishi Talabalarning OTMga bo'lgan sadoqati	

Professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini talabalar qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash indikatorlari quyidagi jadvalda keltirildi:

2-jadval

Professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini talabalar qoniqishi ko'rsatkichlari asosida baholash indikatorlari (ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'yicha)

Latent omillar	Indikatorlar
PO' bilim saviyasi va madaniyati	PO'larning o'z mutaxassisligi bo'yicha bilim darajasi Mashg'ulotlarga tayyorgarlik darajasi Talabalarning bilim egallashiga individual yondoshuvi Bilimlarni uzviy va mantiqiy ketma-ketlikda berishi. Professor-o'qituvchilar ma'naviyati va madaniyati darajasi Darsni o'z vaqtida boshlashi va tugatishi
Professor-o'qituvchilarning pedagogik mahorati	Fanni tushuntirish mahorati Dars o'tish maromi (tezligi) Talabalarning erkin fikr bildirishiga sharoit yaratishi va ruhlantirishi Darslarni interfaollik asosida tashkil etishi. Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishi Mavzuni boshqa fanlar bilan bog'lab, amaliy misollar bilan tushuntirishi.
Talabalar bilimni baholashi	Talabalar bilimni baholash uslubini oldindan xabardor qilinishi Talabalar bilimni baholashda adolat mezonlariga rioya qilishi. Talabalar bilimni baholashda tanish-bilishchilik va ta'magirlik holatlariga yo'l qo'ymasligi. Talabalar bilimni baholash uslubi bilim olishga bo'lgan qiziqishni rag'batlantirishi.

Talabalar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi	<p>Fanni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun to'g'ri yo'nalish berishi va qo'llab-quvvatlashi</p> <p>Zarurat tug'ilganda muloqot qilishga imkon berishi</p> <p>Fanni o'zlashtirish bilan bog'liq muammo yuzaga kelganda yetarli darajada ko'mak berishi</p> <p>Fanni o'zlashtirish uchun yetarli va sifatli o'quv materiallar taqdim etishi.</p> <p>Fanni o'zlashtirish mavzuga oid resurslarni doimiy ravishda taqdim etib borishi</p>
---	--

Mazkur indikatorlar asosida Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali veb-saytida professor-o'qituvchilarning faoliyatini baholab borishga yo'naltirilgan elektron tizimi <http://samdukf.uz/anonim-sorovnom> ishlab chiqildi.

Natijada talabalar tomonidan olib borilgan tezkor, bosqichma-bosqich va davriy baholash o'tkazib borildi.

Tajriba-sinov ishlarimizning keyingi bosqichida talabalarning ta'lim muhitidan qoniqish ko'rsatkichlari quyidagi natijalarga erishildi (2-rasm).

2-rasm. SamDU Kattaqo'rg'on filialida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari

Natijalar tahliliga ko'ra, professor-o'qituvchilarkasbiy faoliyatini ta'lim iste'molchisi hisoblangan talabalarning qoniqishi asosida tezkor, bosqichma-bosqich va davriy baholab borilishi, talabalarning OTM ta'lim muhitidan qoniqishi

ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qilgan. Ya'ni dastlabki, o'tkazilgan so'rovdan 52.8-66.3 % talabalar juda ham qoniqaman deb e'tirof etishgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda bu ko'rsatkich 63.3-73.1 %ga ko'tarilgan. Shuningdek, umuman qoniqmaslikni ko'rsatgan talabalar salmog'i 1.6% dan 0-0.3 % gacha kamaygan.

Xulosa qilib aytganda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish ta'lim oluvchilarning ehtiyojiga bog'liqligini e'tirof etgan holda, ularning ta'lim muhitidan qoniqishi ko'rsatkichlari muhim komponentlardan biri hisoblanadi. Talabalarning OTM ta'lim muhitidan qoniqishini, avvalo, OTMning reputatsiyasi, shuning bilan birgalikda professor-o'qituvchilarning bilim saviyasi va madaniyati, pedagogik mahorati, talabalarning bilim olishini qo'llab-quvvatlash, talabalar bilimini baholash yondashuvlari orqali ta'minlash mumkin.

Talabalarning ta'limdan qoniqishi esa OTMning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi omil bo'lib, jamiyat ijtimoiy buyurtmasini bajarishda muhim vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmatov M.A., Zaripov B.Z. Iste'dodli insonlar mamlakatning bebaho boyligidir. Li Kuan Yu hikmatlari. – T.: “Zamin Nashr”, 2019. – 6-bet.
2. Dehghan A., J. Dugger, D. Dobrzykowski, and A. Balazs, “The antecedents of student loyalty in online programs”, Int. J. Educ. Manag., vol. 28, no. 1, pp. 15-35, 2014.
3. Hoverstad R., R.Sylvester, and K. E.Voss, “Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention”, no. november 2014. pp. 37-41, 2008.
4. Khoo H., Susie and S.T.Gregor, “Service quality and student/customer satisfaction in the private tertiary education sector in Singapore”. Int. J.Educ. Manag., vol. 31, no. 4, pp. 430-444, 2017
5. Lesley L., S.Kalafatis “The idiosyncratic behavior of service quality, value, satisfaction, and intention to recommend in higher education: An empirical

examination”. Journal of Marketing Management Vol. 27, Nos. 11-12, October, 2011.

6. Masserini L., M.Bini, and M.Pratesi, “Do Quality of Services and Institutional Image Impact Students' Satisfaction and Loyalty in Higher Education?”, Soc. Indie. Res., vol. 146, no. 1-2, pp. 91-115, 2019

7. Chapman V., and A. Doris, “Modelling higher education financing reform for Ireland”. Econ. Educ. Rev., vol. 71, pp. 109-119, 2019.

8. Allam Z., “Demystifying the Aspect of Quality in Higher Education: Insights From Saudi Arabia”. SAGE Open, vol. 10, no. 1, 2020.

9. Iacovidou M., P.Gibbs, and A.Zopiatis, “An exploratory use of the stakeholder approach to defining and measuring quality: The case of a cypriot higher education institution”. Qual. High. Educ, vol. 15, no. 2, pp. 147-165, 2009.

10. Dagayeva I. A., Baxotskiy V. V., Strikunova L. I. Diagnostika udovletvorennosti studentov obrazovatelnoy sredoy vuza v selyax povysheniya yego privlekatelnosti dlya abituriyentov // Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. № 2 (36). S. 42–50. DOI 10.34822/2312-3419-2022-2-42-50

11. Husenov S., Haydarov R., Xushvaqtov X., Qodirov M., Boboyev N. Professor-o'qituvchilarning dars jarayonidagi faoliyatini baholash. Monografiya. – Samarqand: “FAN BULOG'I” nashriyoti, 2021. – 120 B.

YANGI RENESSANS SHAROITIDA KIMYO TA'LIMIDA FAN VA ISHLAB CHIQRISHNING DOLZARB MASALALARI

Ahadov Ma'murjon Sharipovich
Navoiy davlat pedagogika instituti
Kimyo kafedrasida dotsenti pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Bugun yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri uchun poydevor yaratish o'z-o'zidan yangi Renessans sharoitida kimyo ta'limi sohasini rivojlantirish, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilab olishni taqozo etadi. Shunday ekan, biz mazkur maqolada kimyoni o'qitishda fanni kompetensiyaga yo'naltirish orqali talabalarda fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash metodikasini keltirib o'tganmiz.

Kalit so'zlar: fan va ishlab chiqarish, kompetensiya, soat batareykasi, banan, elektronlarni his qilish, tish pastasi, tanga metallari.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В НОВОМ РЕНЕССАНСЕ

Аннотация: Сегодня в целях создания нового Узбекистана проводятся фундаментальные реформы в системе образования, а также во всех сферах. Создание фундамента нового периода возрождения в Узбекистане посредством образовательных реформ само по себе требует развития сферы химического образования в условиях нового возрождения, а также определения приоритетов сотрудничества науки и промышленности. Поэтому в данной статье мы представили методику обеспечения гармонии науки и производства у учащихся путем направления науки на компетентность в преподавании химии.

Ключевые слова: наука и производство, компетентность, часовая батарейка, банан, электрон, зубная паста, монетные металлы.

CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRODUCTION IN CHEMICAL EDUCATION IN THE NEW RENAISSANCE

Annotation: Today, in order to create a new Uzbekistan, fundamental reforms are being carried out in the education system as well as in all areas. Creating a foundation for a new renaissance period in Uzbekistan through educational reforms in itself requires the development of the field of chemical education in the context of a new renaissance, as well as setting priorities for cooperation between science and industry. Therefore, in this article, we have presented the methodology of ensuring the harmony of science and production in students by directing science to competence in teaching chemistry.

Key words: science and production, competence, watch battery, banana, electron, toothpaste, coin metals.

Kirish: Ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv bu - o'quvchilarga egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kelgusida kasbiy va ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llay olishni shakllantirishda yo'naltirilgan ta'lildir.

O'quvchining kompetensiyasi – o'quvchilar egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi.

Maktab kimyo ta'limini zamonaviy rivojlanish talablariga moslashtirish fanlardan elektron ta'lim resurslarini takomillashtirish, o'quvchilarning elektron manbalar bilan faol muloqotini ta'minlash, mustaqil ta'limini amalga oshirish va o'z-o'zini baholash, zaruriy ma'lumotni operativ izlab topish va yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda undan foydalanish kompetensiyalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Shu nuqtai nazardan ta'lim sifati ko'rsatkichlaridan biri kompetentlik hisoblanadi. U faqatgina bilim va ko'nikmalar yig'indisi bo'libgina qolmay, o'quvchilarning egallagan bilimlarini mobillashtirish va aniq vaziyatlarda tajribada qo'llay olishi bilan tavsiflanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'qitishning asosiy mohiyati kasbga yo'naltiruvchi fanlardan tashkil qilingan ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar tomonidan egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy hayoti davomida, shuningdek, kelgusi kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirish sanaladi. O'quvchilar kelgusi hayoti davomida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, mazkur jarayonda duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha raqobatbardosh bo'lishi uchun zaruriy tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim [2].

O'quvchilarda shakllantiriladigan kompetensiyalar uch darajaga ajratiladi:

- ✚ tayanch kompetensiyalar;
- ✚ umumiy (predmetli) kompetensiyalar;
- ✚ xususiy kompetensiyalar.

Kompetensiya – bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. U bilim mahsuli bo'lib, mutaxassis tomonidan uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir.

Kompetensiyaning bilimdan farqi shundaki, vazifani amaliy bajarmasdan turib, uni aniqlab ham, baholab ham bo'lmaydi. Malaka kompetentlikning muhim mezoni bo'lib, u turli holatlarda, shu qatori

muammoli vaziyatlarda ham bir necha bor qo'llash natijasida namoyon bo'ladi.

Amaliy kompetentlik - bilim mahsuli bo'lib, amaliyotda qo'llay bilish qobiliyati. Shuningdek, kompetensiya, bilimdan farqli, amaliy faoliyatsiz namoyon bo'lmaydi va uni baholay olish mumkin emas.

Kasbiy kompetentlik – kasbiy faoliyatga oid masalalarni hal etishda bilim va ko'nikmalarni amaliy tajribada samarali qo'llay olish qobiliyatidir.

Tibbiyot, farmakologiya, ovqatlanish va toksikologiya kabi sohalar bizning tanamizga kiradigan kimyoviy moddalar bizning salomatligimiz va farovonligimizni saqlab qolish uchun tananing kimyoviy tarkibiy qismlari bilan qanday o'zaro ta'sir qilishiga alohida e'tibor beradi.

Kimyo darslarida foydalanish uchun fan ma'lumotlari orqali ishlab chiqarishning bog'liqligini keltirib o'tami:

Elektronlarni his qilish

1-qadam. Sharni shishirib, gilamga ishqalang.

2-qadam. Sharni boshingiz ustida ushlab turing, shunda u sochlaringizga yopishib qolishini ko'rasiz.

Bu nima hisobidan bunday bo'lyapti?

Sharni ishqalash sirtga ko'plab elektronlarni olib keladi. Bu unga kichik musbat elektr zaryad beradi, bu esa sharni sochlaringizga yopishtiradi. Bu "qisqa muddatli elektr" deb ataladi.[1]

Uyda tish pastasini qanday tayyorlash mumkin?

Bir piyola ichiga $\frac{1}{2}$ chashka xona haroratidagi kokos yog'ini qo'shib boshlang. Keyin 4 osh qoshiq soda qo'shing. 15 tomchi yalpiz efir moyi tushiring. Yaxshi, yumshoq pasta hosil bo'lguncha aralashtiring. Tish pastasini havo o'tkazmaydigan idishga o'tkazing.

Bananni uzoq vaqt o'z holida saqlash va tashishda qanday moddadan foydalanilishini bilasizmi? Bu etilen gazi buning uchun banan maxsus polietilen xaltlarda joylanadi va etilen gazi bilan to'ldiriladi so'ng maxsus qutilarda tashiladi. Agar etilen gazi chiqib ketsa bananni 2 kundan ortiq saqlab bo'lmaydi. bananlarni taxminan 12°C haroratda saqlash kerak, chunki ular juda issiq bo'lsa, tezroq pishadi.

Tangalar yasash uchun qanday 4 ta elementdan foydalaniladi? Bugungi kunda tangalar yasash uchun ishlatiladigan bronza qotishmasi odatda

95% mis, 4% qalay va 1% ruxdan iborat. Yangi tanga, Sacagawea dollari oltin tangaga o'xshaydi. U aslida marganets misining tashqi qatlami (mis, sink, marganets va nikel qotishmasi) bilan o'ralgan misning ichki yadrosidan qilingan.

Kumush oksidi (soat) batareyasi kumush oksidni musbat elektrod (katod) sifatida, ruxni salbiy elektrod (anod) sifatida, shuningdek, ishqoriy elektrolitni, odatda natriy gidroksidi (NaOH) yoki kaliy gidroksidni (KOH) ishlatadi. Kumush katodda Ag(I) dan Ag gacha qaytariladi, rux esa Zn dan Zn (II) gacha oksidlanadi.

Soat batareyalarida simob, lityum yoki kumush oksidi mavjud. Biroq, aksariyat mamlakatlarda simob batareyalarini sotish taqiqlangan. Bugungi kunda lityum soat batareyalarida eng keng tarqalgan kimyoviy moddadir. Ushbu maqolada keltirilgan sog'liq va xavfsizlik ma'lumotlariga amal qilishdan oldin sog'liq muammolari bo'yicha shifokor bilan maslahatlashish juda muhimdir.

Simob ko'pincha soat batareyalarida ishlatiladi, chunki u batareyaning kengayishiga va portlashiga olib keladigan ichki gazlarning to'planishiga to'sqinlik

qiladi. Kimyoviy modda batareyalarni almashtirish kerak bo'lgunga qadar uzoqroq ishlashga imkon beruvchi barqaror muhitni ishlab chiqaradi.

Simob juda zaharli hisoblanadi, shuning uchun so'nggi yillarda ba'zi kompaniyalar simob ta'sirining toksikligi haqida jamoatchilik tashvishi tufayli soat batareyalarida foydalanishni bosqichma-bosqich to'xtatdilar.

Lityum batareyalar ko'proq turlarga ega. Har xil turlar orasidagi asosiy farq katod materialidir. Bozorda olti turdagi lityum batareyalarni topasiz. Bularga quyidagilar kiradi:

- Lityum marganets oksidi
- Lityum kobalt oksidi
- Lityum temir fosfat
- Lityum nikel marganets kobalt oksidi
- Lityum titanat
- Lityum nikel kobalt alyuminiy oksidi

Lityum marganets oksidi soat akkumulyatorlari orasida eng mashhuridir. Ushbu material bilan ishlash xavfsizroq va uchuvchan emas. U boshqa turlarga qaraganda yuqori kuchlanish ishlab chiqaradi, ammo u barcha lityum batareyalar ichida eng qisqa xizmat muddatiga ega (ikki-uch yil).

Agar siz soat batareyalarida qanday kimyoviy moddalarni topish mumkinligi haqida qiziqqan bo'lsangiz, endi bilasiz. Siz topadigan uchta kimyoviy moddalar simob, kumush oksidi va lityumdir. Simob ushbu uchta kimyoviy moddaning eng zaharlisi bo'lib, aksariyat mamlakatlarda taqiqlangan.

Boshqa tomondan, kumush oksidi va lityum xavfsizroq variantlardir. Shunga qaramay, ularni ehtiyotkorlik bilan davolash kerak, chunki ular teriga, ko'zlarga va oshqozon-ichak traktiga (agar yutib yuborilsa) tegsa, sog'liq uchun jiddiy xavf tug'diradi.

Kumush oksid ishqorli soat batareyalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan asosiy kimyoviy moddadir. Kumush past zaharlilik darajasiga va akkumulyator

bo'linmasiga suv oqib chiqishi natijasida korroziyaga yuqori qarshilikka ega. Ushbu kimyoviy moddalar faqat sizib chiqsa, zararli bo'ladi. Shuning uchun, soatingiz batareya bo'limi muhrlanganligini ta'minlash juda muhimdir.

Olib borilgan tadqiqot ishi davomida quyidagi yechimlarni taklif qilaman.

1. Kimyoga oid boshlang'ich qiziqishlarni bolaga kichik sinflardan berib borish kerak. Masalan, boshlang'ich sinflarda "Atrofimizdagi kimyo", "Kimyo nima haqida" nomli to'garak tashkil qilish mumkin. Bunday to'garaklarda bolalar uchun qiziqarli va sodda kimyoviy tajribalarni o'tkazsa, hayotiy misollar bilan o'rtoqlashsa bo'ladi. Masalan uy sharoitida tuz, shakar, limon kislotasidan kristall o'stirish yoki uyda choy sodasi, limon kislotasi, shakar va suvdan shirin gazli suv tayyorlash kabi tajribalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda maroqli.

2. Kimyo darsliklarning tilini soddalashtirish kerak. Miqdor emas, sifatga e'tibor qaratish lozim. Darsliklarda matn va tasvirlar mutanosibligi ta'minlanishi, har bir darslikka undagi tajribalar aks ettirilgan videolar ilova qilinishi kerak.

3. Laboratoriya xonalaridan muzey sifatida foydalanishga chek qo'yib, ulardagi noyob «eksponat»larni bolalar qo'liga topshirish vaqti keldi. Ya'ni, laboratoriyalar haqiqiy tajriba maydonlariga aylanishi kerak.

Xulosa; Hozirgi zamon maktab o'qituvchisining kasbiy bilimdonligi va qobiliyati mezonlariga quyidagilar kiradi: ijtimoiy, uslubiy va ixtisoslik bilimdonligi hamda bilish, tushuntira olish, kuzatuvchanlik, nutq, tashkilotchilik, obro' orttira olish, to'g'ri muomala qila olish, kelajakni ko'ra bilish va diqqatni taqsimlay olish qobiliyatlari.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Ahadov M.Sh. "Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar" Darslik. Navoiy-2022. 352-b.
2. Ixtiyarova G., D.Bekchanov, M.Ahadov. "Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar" o'quv qo'llanma. Toshkent 2019.272-b.
3. Ahadov M.Sh. «Kimyo ta'limidagi uzviylik va uzluksizlikni takomillashtirish metodikasi» Monografiya. Toshkent-2023.207-B.

4. Qorayev S. (2016). Fanlararo uzviylik va o'zaro aloqani ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari. «Ta'lim, fan va innovatsiya», 2(2), 45- 50.
5. О.С. Габриелян. Теория и методика обучения химии. - Москва: (Академия), 2009.
6. Рахматуллалев N.G'., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o'qitish metodikasi . – Toshkent: “Iqtisod – Moliya”, 2013
7. Olimova Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari.:Dissertatsiya-T.:TDPU; 2005-212b.
8. Hayitov A.G'. Umumiy o'rta ta'limda informatika va hisoblash texnikasi asoslarini o'qitishni kompyuterlashtirish nazariyasi hamda amaliyoti Dissertatsiya-T.:TDPU; 2006 161 b.
9. Sorokin, I.O. "Integratsiya" tushunchasining nazariy asoslari va uni amalga oshirish tamoyillari / I. O. Sorokina // Rossiya va chet ellarda menejment. - 2008. -№ 2. 3-6 betlar.

О ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ЧАСТИЦУ

Жумаева Феруза Рузикуловна

*Кандидат педагогических наук, доцент, Завкафедрой русского языка и литературы
Навоийский государственный педагогический институт*

Аннотация: в данной статье рассмотрен один из типов транспозиции: явление партикуляции в русском и узбекском языках. Анализирован переход знаменательных и служебных частей речи в разряд частиц. При партикуляции лексическое значение знаменательного слова вытесняется их служебным значением, т.е. функциональным. В обоих сопоставляемых языках партикуляция глагольных словоформ наиболее продуктивна.

Ключевые слова: частица, транспозиция, партикуляция, переход, часть речи, знаменательная часть речи, служебная часть речи, транспозит, глагольные словоформы.

Annotation: this article considers one of the types of transposition: the phenomenon of particulation in the Russian and Uzbek languages. The transition of significant and auxiliary parts of speech to the category of particles is analyzed. During particulation, the lexical meaning of a significant word is displaced by their official meaning, i.e. functional. In both compared languages, the particularization of verbal word forms is the most productive.

Key words: particle, transposition, particulation, transition, part of speech, significant part of speech, auxiliary part of speech, transposition, verb forms.

Введение. Частицы (от лат. Partikula) – это служебные слова, выражающие смыслы, важные для реализации в речи коммуникативных намерений говорящего. Частицы являются полифункциональным классом слов. Это крайне разнородный в функционально-семантическом плане класс слов, поскольку включает в себя широкий спектр единиц, назначением которых является выражение различных смысловых оттенков знаменательных слов или передача коммуникативных характеристик сообщения в целом. Многие грамматисты не признают за частицами статуса части речи. [9, с. 30] В предыдущих статьях мы рассмотрели типы транспозиции [4, с. 566-572; 5, с. 468-472], составили модели интеръективации [2, с. 15-20]. В данной статье рассмотрим модели партикуляции.

В русском языке конверсия распространяется не только на знаменательные части речи, но и на служебные.

Анализ литературы. Партикуляция знаменательных и служебных частей речи происходит только окказионально, т.е. мы наблюдаем это явление только в определённом контексте. А.Ю. Голубева считает, что будучи узуальным видом словообразования, конверсия может носить окказиональный характер. Окказиональная конверсия, реализующаяся в произведении того или иного автора, в определённом контексте, предполагает в большинстве случаев образование индивидуальных лексических единиц в соответствии с видами узуальной конверсии. [1, с. 5]

Ш.Б. Назарова, исследуя явление адвербиализации в сопоставительном аспекте, слово, выполняющее функцию наречия, называет «функционально-семантическим транспозитом». Транспозит представляет собой результат процесса перехода слова из одной части речи в другую. [6, с. 30]

Анализ и результаты.

В узбекском языке одно и то же слово может использоваться в функции разных частей речи. Рассмотрим функционирование наречия «кейин» (потом).

В предложении 1) *Xo 'p, hozir taqmasang, cho 'ntakka sol, uyingga yashir, keyin taqasan.* Oybek, Tanlangan asarlar. Здесь слово «кейин» выполняет функцию наречия.

2) *Agar [qovun] yaxshi bulsa, xalq yeb, sizni duo qiladi, men o 'zim yemaيمان. Keyin, kim biladi, bir palakdan har xil qovun yetishadi.. Uch so 'lkavoy beraman, xur deng.* Oybek, Tanlangan asarlar. В этом примере «кейин» является вводным словом.

3) – *Xammaga zehn solib o 'tirgan Safarov.. Bo 'taboy akadan keyin o 'shanga [Ro 'zimatga] so 'z berdi.* A. Qaxxor, Qo 'shchinor chiroqlari. *Sidiqjon ovqatdan keyin qo 'liga gazeta olgan edi, bir maqolani yarimlatmasdan, ko 'zi suzildi.* A. Qaxxor, Qo 'shchinor chiroqlari. В данных предложениях слово «кейин» употребляется в значении послелого (кўмакчи) («после кого, после чего»).

4) Также наречие «кейин» может связывать придаточное причины или времени с главным предложением: выполнять функцию подчинительного союза. *Qo 'l kalta bo 'lgandan keyin, qayoqqa uzatasan?* Oybek, Tanlangan asarlar.

Yopyg' dunyodan umiding bo'lmagandan keyin, darchang qiyshiq turdi nima buldiyu, to'g'ri turdi nima bo'ldi. Bunaqa narsalar.. orzu-havasga bog'liq. A. Qaxxor, Qo'shchinor chiroqlari. Bu ishlar bir qadar bitgandan keyin, Sidiqjon onasini olib kelgani Bahrobodga bordi. A. Qaxxor, Qo'shchinor chiroqlari.

Из примеров можно сделать выводы о том, что в узбекском языке наречие “*keyin*” может употребляться в функции вводного слова, послелого, подчинительного союза.

В узбекской лингвистической литературе подтверждается транспозиция в послелогов существительных: *ost, ust, old, orqa, tomon, tag, tepa, ich, ora, qosh, lab, yoqa, og'iz*; деепричастий: *qarab, boshlab, ko'ra, deya, deb, o'xshab*; прилагательных: *boshqa, bo'lak, o'zga*; наречий: *avval, oldin, ilgari, keyin, so'ng*. [8, с. 184]

В данной статье мы рассмотрим случаи партикуляции в русском и узбекском языках.

Партикуляция – переход других частей речи в частицы. При партикуляции лексическое значение знаменательного слова вытесняется их служебным значением, т.е. функциональным.

Партикуляция в русском языке реализуется на основе:

- 1) глагольных словоформ: *было, бывало, дай, пусть, пускай, знай, поди* и др.;
- 2) наречий: *ещё, уже, только, лишь, единственно, исключительно, определённо, просто, прямо, именно, подлинно, точно, ровно* и др.;
- 3) существительных: *добро, факт* и др.;
- 4) местоимений: *что, как, то, это, там, тут, так, себе, всё* и др.;
- 5) числительных: *один, одни* и др.;
- 6) союзов: *даже, ведь, будто, и, а* и др.;
- 7) предлогов: *вроде, во* и др.

ПАРТИКУЛЯЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ		
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ		ЧАСТИЦА
МЕСТОИМЕНИЕ		
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ		
НАРЕЧИЕ		
ГЛАГОЛ		
СОЮЗ		
ПРЕДЛОГ		

Партикуляция в узбекском языке реализуется на основе:

- 1) прилагательных: *yolg'iz, zab, sho'rlik, boyoqish, durust, tuzuk, avji, yaxshisi, yagona, yakka* и др.;
- 2) местоимений: *ayni, ana, mana, bu, nima, qani* и др.;
- 3) числительных: *bir* и др.;
- 4) глагольных словоформ: *keling, qo'ying, deylik, aytalik, aytganday, bo'pti, bilmayman, qarasam, qarab tursam, bilasizmi, bo'lmasa, boringki, bordi-yu* и др.;
- 5) наречий: *aynan, mutlaqo, aksincha, hali, harna, aslida* и др.;
- 6) союзов: *ammo, agar, agarda, barchi, gar, garchand, basharti, balki, go'yo, go'yoki, holbuki* и др.;
- 7) междометий: *labbay, ey* и др.;
- 8) сочетаний с глаголами: *kim bilsin, nega desangiz, shunday deng, shuni ayting, tag'in deng*; повторяющихся слов: *kelib-kelib* и др.

ПАРТИКУЛЯЦИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ		
SIFAT		YUKLAMA
OLMOSH		
SON		
RAVISH		
FE'L SHAKLLARI		
BOG'LOVCHI		
UNDOV SO'Z		

Рассмотрим модели партикуляции и примеры в таблице №1.

Таблица 1.

Модели партикуляции в русском языке

МОДЕЛИ	Примеры с самостоятельной частью речи	Примеры с частицей
ГЛАГОЛ → ЧАСТИЦА	1. Это лекарство давайте больным. 2. Все это уже было .	1. Давайте поиграем. 2. Мы было уже собрались к вам.
НАРЕЧИЕ → ЧАСТИЦА	1. Идти прямо . 2. Сиди ровно .	1. Прямо на глазах меняется. 2. Принесу ровно через пять дней.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ → ЧАСТИЦА	Это добро нужно беречь. 2. В пресс-службе Черновицкого района подтвердили РБК факт взрыва.	1. Добро! Сделаем по-твоему! 2. Неужели действительно едем? – Факт .
МЕСТОИМЕНИЕ → ЧАСТИЦА	1. Все в жизни меняется. 2. Налей себе кофе.	1. Я все думаю о нем. 2. Ступай себе мимо.
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ → ЧАСТИЦА	Один плюс два.	Один я увидел его.
СОЮЗ → ЧАСТИЦА	1. Земля и небо. 2. Уверяет, будто сам видел.	1. И чего тебе не хватает. 2. Будто так и надо.
ПРЕДЛОГ → ЧАСТИЦА	1. Он вроде тебя, тоже чужак. 2. Пальто вроде моего.	1. Он вроде заболел. 2. Он вроде бы обиделся.

Из таблицы видно, что в русском языке в разряд частиц могут перейти как знаменательные части речи (существительное, местоимение, числительное, глагол, наречие), так и служебные части речи (союзы, предлоги). Но не все указанные модели партикуляции одинаково продуктивны в современном русском языке.

В русском языке также распространена отадвербиальная партикуляция.

В разряд частиц обычно переходят наречия со значением качественной характеристики действия. Например: «ладно»: «Ладно, пусть будет всё по-твоему»; «просто»: «Это просто фантастика!»; «прямо»: «Он прямо молодец».

Также в разряд частиц могут перейти наречия со значением меры, степени и времени, но это – непродуктивный переход: «довольно»: «Перестань плакать! Довольно!»; «ещё»: «Когда-то мы ещё повстречаемся».

В современном русском языке непродуктивным типом партикуляции является переход существительных в частицы: отсубстантивная партикуляция. К ним следует отнести такие частицы, как: 1) «добро» («ладно, хорошо» от существительного «добро» в значении «нечто положительное, хорошее, полезное»), например: «Добро! Сделаем по-твоему!»; 2) «факт» («да, действительно, так и есть» от существительного «факт» - «действительное, вполне реальное событие, явление; то, что действительно произошло, происходит, существует»), например: «Неужели действительно едем? - Факт».

Партикуляция глагольных словоформ в современном русском языке наиболее продуктивна. Рассмотрим таблицу №2.

Таблица 2.

Партикуляция глагольных словоформ

№	Глагольные словоформы, транспонирующиеся в частицы	Значение	Примеры
1	Частица ДАВАЙ + глагол в неопределённой форме несовершенного вида	Совместное действие	<i>Давай(те) дружить!</i>
2	Частица ДАВАЙ + глагол в форме первого лица множественного числа будущего времени	Совместное действие	<i>Давай(те) подружмся!</i>
3	Частица ДАВАЙ + глагол в неопределённой форме несовершенного вида	В значении «начал, стал»	Он <i>давай</i> кричать

4	Частица ДАВАЙ + другой глагол в повелительном наклонении	Употребляется при побуждении к действию	<i>Давай(те) иди(те)</i>
5	Частица ДАЙ при глаголе первого лица единственного числа будущего времени	Обозначает попытку, решение сделать что- нибудь или приступ к действию	<i>Дай, думаю, посижу отдохну.</i>
6	Частица ЗНАЙ	Выражает значение продолжающегося и независимого действия, безразличного к чему- нибудь другому	Его зовут, а он <i>знай</i> себе шагает вперёд.
7	Частица ПУСТЬ + глагол в форме третьего лица единственного числа	Вносит в предложение значение побудительности, волеизъявления	<i>Пусть идёт.</i>
8	Частица ПУСТЬ	Выражает допущение, принятие, готовность согласиться	Ну <i>пусть</i> , я согласен.
9	Частица БЫЛО образована на основе глагола в форме прошедшего времени	Употребляется для обозначения того, что действие началось или предполагалось, но было прервано или не завершилось	Хотел <i>было</i> поехать, да не получилось.

В докторской диссертации (DSc) А.Б. Пардаева определён статус служебных слов узбекского языка в лингвистической системе, выявлены их источники и способы обогащения, историческое и постепенное развитие, а также функционально-стилистические и субстанциально-прагматические особенности; выявлена особая роль явления грамматикализации при переходе самостоятельных лексем в служебные слова, выяснена взаимосвязь общего и частного грамматических значений в них, доказано, что эти единицы находятся в промежуточной третьей позиции в противоречии «слово — «морфема»; обоснован взаимный переход служебных частей речи (предлога в союз, союза в частицу, частицы в союз) и определено наличие в этих единицах пресуппозитивного признака; доказывается, что служебные слова в тексте

выражают различные прагматические значения, связанные с выражением авторского художественного замысла, и обосновано формирование функций частиц: «оживление» нового текста, придания ему дискурсивного духа. В результате расширения возможностей общения в узбекском литературном языке наряду со всеми частями речи в состав служебных слов добавляются новые единицы, увеличиваются их грамматические и прагматические возможности, что раскрыто на основе точных примеров. [3, с. 65]

В узбекском языке очень много речевых производных (слова, словосочетания, конструкции предложений), которые, принимая активное участие в речевом процессе, выполняют различные прагматические задачи, выражают различные коннотативные значения. В какую группу слов их следует включить (модальные слова или междометия, предлоги или союзы) является причиной различных дискуссий, поскольку по одному признаку они сходны с модальными словами, а по другому - близки к междометиям. Узбекский лингвист А.Пардаев сгруппировал такие слова под термином «дискурсивные частицы». Такие частицы связаны с предложением, точнее, с беседой (или внутренней речью автора), т. е. связаны с дискурсивным процессом. [7, с. 173]

Основной целью использования дискурсивных частиц в этих текстах является повышение привлекательности текста, привлечение внимания собеседника. В нашей современной речи функционирует много разных видов дискурсивных частиц. Но в то же время нельзя сказать, что эти производные полностью перешли в разряд частиц; они (вместе с подчиненными им словами) живут в нашем сознании своими лексическими значениями, но в некоторых родственных контекстах и речевых условиях они могут использоваться как дискурсивные частицы, отходить от своих лексических значений и обнаруживать дискурсивно-прагматическую ценность и значимость.

Рассмотрим модели транспозиции частиц в узбекском языке (на основе примеров из толкового словаря узбекского языка [10]).

Таблица 3.

Модели партикуляции в узбекском языке

МОДЕЛИ	Примеры с самостоятельной частью речи	Примеры с частицей
ГЛАГОЛ → ЧАСТИЦА	<p>BORDI</p> <p>Alisher institutga <i>bordi</i>.</p> <p>KELING</p> <p>Ertaga uyga <i>keling</i>.</p>	<p><i>Bordi-yu</i>, ota-onasi, yor-birodarlaridan duo yohud istig'for borib qolsa, bu marhum uchun dunyodagi barcha narsalardan mahbubroq bo'ladi (T.Murod).</p> <p>Kim bilsin! <i>Keling</i>, biladigan gaplarimizdan gaplashaylik. (E.A'zam); - <i>Keling</i>, aka, o'zlariga qo'yib beraylik, - dedi bir payt Elchiyev o'ychanlik bilan. (E.A'zam).</p>
НАРЕЧИЕ → ЧАСТИЦА	<p>AYNAN</p> <p>- Elmurod javob berish uchun ko'p o'ylab turmadi. Ilgari bulgan voqeani bugunga <i>aynan</i> ko'chirib aytib qo'ya qoldi. P. Tursun, O'qituvchi.</p> <p>MUTLAQO</p> <p>Qarshini ham taniy olmayсан. <i>Mutlaqo</i> o'zgarib ketgan. «O'zbekiston qo'riqlari».</p>	<p><i>Aynan</i> xuquqiy ma'lumotning yetishmasligi ko'plab xuquqbuzarliklar sodir etilishiga olib kelmoqda. Gazetadan. Maryam xarakterining yana allaqanday jihatlari ochilmay qolgandek. <i>Aynan</i> qaysi jihati hozir aniq aytolmayman. Gazetadan.</p> <p>[Navoiy asilzodalarning biriga:] Biror quduq kavlatganmisiz? [Chol:] Yo'q. <i>Mutlaqo</i>, yuzlab quduqni quritgan. Uyg'un va I. Sulton, Alisher Navoiy.</p>
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ → ЧАСТИЦА	<p>YOLG'IZ</p> <p><i>Yolg'iz</i> otning changi chiqmas, changi chiqsa ham, dong'i chiqmas. Maqol.</p>	<p><i>Yolg'iz</i> o'z taqdirini emas, o'ziga o'xshagan yuzlab xotin-qizlarning taqdirini</p>

	<p>Shubhali yolg'iz yulovchi ketganicha ko'rinmadi-qo'ydi. H.Fylom, Mash'al.</p> <p>ZAB Bu yer <i>zab</i> joy ekan-da.- [Dadavoy Kalandarovga:] <i>Zab</i> miltiq ekanmi? Osh pishguncha lip etib soyga tushib, jindak ov qilib kelmaylikmi? Uyg'un, Navbahor. Sartaroshlik <i>zab</i> hunar, xizmatning tez ko'rinar. P. Mumin.</p>	<p>o'ylaydi. S. Zunnunova, Gulxan. Ahmad Xusayn bir necha kun uydan qo'zg'almadi. Uning ermagi <i>yolg'iz</i> kitoblar bo'ldi. Oybek, Nur qidirib. –Juftlik <i>yolg'iz</i> kishilar orasidagina emas, yer yuzidagi har bir maxluqda ham bor.. — dedi Anvar. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon Xoshimjon, <i>zab</i> vaqtida keldingiz-da, — dedi bir kun Farmonqul aka Qobilovga. S. Maxkamov, Shogird.</p>
МЕСТОИМЕНИ Е → ЧАСТИЦА	<p>АЙНИ Ashula nihoyatiga yetdi. Lekin bir zumdan keyin yana <i>ayni</i> tovush parvoz qildi. Oybek, Tanlangan asarlar. Chol <i>ayni</i> savolni Matyunusga ham berdi. M. Ismoiliy, Fargona t. o. <i>Ayni</i> kunlarda respublikamizning barcha viloyat va tumanlarida paxta terimi qizg'in davom etmoqda. Gazetadan.</p>	<p>Imtihon <i>ayni</i> qizigan kunlar edi. A. Qahhor, Sarob. <i>Ayni</i> payti. Temirni qizig'ida bosing, Qamchivoy! G'. G'ulom, Mash'al.</p>
ЧИСЛИТЕЛЬНО Е → ЧАСТИЦА	<p>БИР <i>Bir</i> tonna paxta.</p>	<p>Buni <i>bir</i> u bilardi.</p>
СОЮЗ → ЧАСТИЦА	<p>АММО Roziman, <i>ammo</i> hammasiga emas. Bu juda qiyin ish, <i>ammo</i> bajaramiz. Mayli, siz yashirdingiz. <i>Ammo</i> man yashirmayman. Oybek, Tanlangan asarlar.</p>	<p><i>Ammo</i> rosa vaqtida kelibmiz-da.</p>
МЕЖДОМЕТИЕ → ЧАСТИЦА	<p>ЛАББАЙ G'ulomjon turgan yerida “labbay!” deb javob berdi-da, tashqariga qarab yugurdi. M. Ismoiliy, Farg'ona t.o.</p>	<p>Dunyoda kampirlarning duolarini olaylik-da, <i>labbay?</i> Shukrullo, Javohirlar sandig'i.</p>

	<p>Goh telefonga quloq solib, goh o'tirganlarga qarab turgan sekretar "<i>labbay</i>" dedi-yu, trubkani qo'yib, qog'ozlarni titkilay boshladi. «Mushtum».</p> <p>EY -To'xta, <i>ey</i> to'xta deyman! P. Tursun, O'qituvchi.</p> <p><i>Ey</i>, buni qara, laylakning uyasi. O. Yoqubov, Er boshiga ish tushsa.</p>	<p>Handalak o'g'irlashdagi tajribalaridan foydalanib, bu yerdagi o'g'rilarni tutibdilar-da, <i>labbay</i>? O. Yokubov, Er boshiga ish tushsa.</p> <p>Izvoshlaring shunaqa yumshoqmi-a? Naq baxmal to'shakday, jonning huzuri-<i>ey</i>. Oybek, Tanlangan asarlar.</p> <p>Obbo noinsof-<i>ey</i>, Shirmonbuloqning etagidagi qora tuproq yerlarning barisini qo'lga kirgizib oldiya!</p> <p>M. Ismoiliiy, Farg'ona t. o.</p>
--	---	---

Из примеров, данных в таблицах №1 и №3, мы можем сделать следующее заключение: и в русском, и в узбекском языках в разряд частиц могут перейти как знаменательные части речи, так и служебные части речи. В русском языке: существительное, местоимение, числительное, наречие, глагол, союз, предлог – могут функционировать в речи в значении частиц. В узбекском языке: *sifat* (прилагательное), *olmosh* (местоимение), *son* (сон), *ravish* (равиш), *fe'l shakllari* (глагольные словоформы), *bog'lovchi* (союз), *undov so'z* (междометие) – могут партикулироваться, т.е. употребляться в функции частиц.

А.Пардаев считает, что:

- по причине высокого развития морфологических средств связи слов и предложений в узбекском языке большинство освоенных союзов переходят в разряд частиц;

- в частицах формируются такие новые функции, как оживление речи, придание письменным текстам элементов естественных движущихся дискурсов;

- формируется клад дискурсивных частиц, которые будут придавать тексту дух живого речевого общения (дискурса), делать его живым и

движущимся, и на этой основе развивается новый тип языковых частиц – противоречие дискурсивных частиц.

По мнению А.Пардаева дискурсивные частицы, развивающиеся из различных форм самостоятельных слов, словосочетаний, конструкций предложений, только в определенном тексте, в определенной речевой ситуации затемняют синтаксико-структурную делимость (сложность), обнаруживают семантико-функционально-прагматическое целое. Но дискурсивные частицы еще не сформировались в качестве языковой единицы (или особого типа языковых единиц), поэтому пока они должны быть приняты выполняющими новую синтаксико-прагматическую (оживляющую текст, дискурсирующую речь) функцию некоторых словоформ, словосочетаний, речевых конструкций. [7, с. 243]

Заключение. Таким образом, рассмотрев один из типов транспозиции – партикуляцию, мы пришли к следующим выводам.

И в русском, и в узбекском языках в разряд частиц могут перейти как знаменательные части речи, так и служебные части речи.

Партикуляция глагольных словоформ в современном русском и узбекском языках наиболее продуктивна. Самыми многочисленными из глагольных словоформ, переходящих в частицы, являются те, которые генетически восходят к форме повелительного наклонения. Они послужили производящей базой для образования частиц, в том числе и полисемичных.

В обоих сопоставляемых языках отсубстантивная партикуляция – непродуктивный способ транспозиции.

При партикуляции лексическое значение знаменательного слова вытесняется их служебным значением, т.е. функциональным.

Переход знаменательных слов в частицы характеризуется тем, что такие слова утрачивают свою основную синтаксическую функцию и получают другое назначение в речи, изменяемые слова теряют способность изменяться.

Транспозиция знаменательных и служебных частей речи в частицы происходит окказионально, т.е. мы наблюдаем это явление только в определённом контексте.

Наши исследования подтверждают, что партикуляция является малопродуктивным типом транспозиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубева А.Ю. Конверсия в словообразовании: узус и окказиональность. 2014.- <https://www.dissercat.com/content/konversiya-v-slovoobrazovanii-uzus-i-okkazionalnost>
2. Жумаева Ф.Р. Интеръективация как один из типов транспозиции частей речи // *Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн.* 2021.12(90). - С.15-20.URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/12760>
3. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. - *Международный научно-методический журнал «Образование и инновационные исследования».* – 2022. - №6. – С. 61-67. - <https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/35>
4. Jumaeva F.R., Mamurova F.N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation // *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.
5. Жумаева Ф.Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф.Р. Жумаева. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый.* — 2021. — № 47 (389). — С. 468-472. — URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/> (дата обращения: 12.07.2022).
6. Назарова Ш.Б. Ўзбек ва корейс тилида адвербализация ҳодисасининг қиёсий таҳлили. – Ж.: Хорижий филология. <http://samxorfil.uz/maqola/ozbek-va-koreys-tilida-adverbalizatsiya-hodisasining-qiyosiy-tahlili>
7. Пардаев А. Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик таҳлили. – Тошкент, 2013. – 264 бет.
8. Сайфуллаева Р.Р. и др. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Т., «Фан ва технология», 2009. – 416 б.
9. Фатхудинова В.Г. Морфология русского языка: за пределами знаменательных частей речи. – Учебно-методическое пособие для студентов-филологов. – Казань, 2016. – 80 с.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида. - Тошкент, 2020. – 680 б.

THE HISTORY OF TYPOLOGY OF ONE-PART SENTENCES IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Барноев Орифжон Дилшодович
Навоийский государственный педагогический институт

Abstract The typology of one-part sentences is one of the most controversial and generally significant problems in the field of linguistics, especially when comparing them in different languages. This article examines the classifications of one-part sentences in Russian and English, proposed by different linguists.

Key words: one-part sentences, predicate, subject, nominative sentences.

RUS VA INGLIZ TILLARIDA BIR BOSH BO'LAKLI GAPLARNING TIPOLOGIYASI TARIXI

Annotatsiya: Bir bosh bo'lakli gaplarni tipologiyasi tilshunoslik sohasidagi eng munozarali va umuman ahamiyatli muammolardan biridir, ayniqsa ularni turli tillarda taqqoslashda. Ushbu maqolada turli tilshunoslar tomonidan taklif qilingan rus va ingliz tillarida bir bosh bo'lakli gaplarning tasnifi ko'rib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: bir bosh bo'lakli gaplar, predikat, mavzu, nominativ gaplar.

ИСТОРИЯ ТИПОЛОГИИ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация: Типология односоставных предложений представляет собой одну из наиболее дискуссионных и общезначимых проблем в области лингвистики, особенно при их сравнении в различных языках. В данной статье рассматриваются классификации односоставных предложений в русском и английском языках, предложенные разными лингвистами.

Ключевые слова: односоставные предложения, предикат, субъект, номинативные предложения.

Введение. Классификация односоставных предложений в английском и русском языках является общелингвистической проблемой и часто вызывает дискуссии среди лингвистов. Граница между односоставными предложениями и другими типами предложений может быть размытой, и разные лингвисты могут иметь разное представление о том, как односоставные предложения должны быть классифицированы.

Классификация односоставных предложений в русском языке может

вызывать некоторые сложности из-за особенностей языка и наличия различных лингвистических подходов. В различных исследованиях русских филологов были предложены разные критерии и параметры для классификации односоставных предложений.

Литературный обзор (Literature review). Односоставные предложения в русском языке начали исследоваться благодаря трудам выдающегося ученого А. А. Шахматова и его работы «Синтаксис русского языка». В этом революционном исследовании автор выделяет односоставные предложения как особый тип простых предложений и посвящает им особое внимание в их описании и классификации. А. А. Шахматов, как и другие выдающиеся лингвисты до и после него, отмечает, что субъект и предикат, подлежащее и сказуемое, служат важными грамматическими элементами и являются центром грамматической структуры предложения. Учёный категоризирует односоставные предложения на подлежащные, бесподлежащные, вокативные и безличные⁹, но можно заметить, что в этой классификации отсутствует единый и всеобъемлющий критерий. Такое разделение односоставных предложений основано на значении и роли таких грамматических компонентов, как субъект и сказуемое, или их отсутствие: *Зима* - подлежащное, отсутствует сказуемое. *Читаю* — бесподлежащное, отсутствует подлежащее. *Знобит* – безличное. Вокативные предложения (типа *Радость ты моя*) выделяется на основании иного критерия, не соотносительного с понятием подлежащего и сказуемого. Вокативные предложения выделяются по грамматической форме главного члена.

А. М. Пешковский в своем труде отмечал односоставные предложения как особый тип русского предложения, классифицировав, вероятно, впервые их на безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, номинативные и инфинитивные. Учёный, считая сказуемость "важнейшей грамматической категорией, которая связывает речь с мыслью", придал ей центральное

² Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. М.: Эдиториал УРСС, 2001. с. 50 (624 с.)

значение и определил сказуемое как составляющую, соответствующую "целой мысли", а не только ее представлению.

В. В. Бабайцева делит односоставные предложения на определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные и номинативные. Она отмечает, что основными признаками классификации являются 1) морфологическая природа главного члена, 2) степень синтаксической членимости и квалификации главного члена, а также 3) характер второстепенного члена. Она различает глагольные и именные односоставные предложения на основе первого признака. Важной структурной особенностью односоставных глагольных предложений является отсутствие подлежащего, которого, по мнению Бабайцевой, "нет и быть не может во всех разновидностях глагольных односоставных предложений".

Ю. Т. Долин дифференцирует односоставные предложения на три типа: безличные, которые не допускают присутствия подлежащего, неопределенно-личные, которые потенциально позволяют наличие подлежащего, и определенно-личные, которые также потенциально допускают определенное подлежащее. Здесь следует отметить, что в данной классификации отсутствуют обобщенно-личные и номинативные предложения, а также инфинитивные предложения, которые автор рассматривает вместе с безличными. А. Г. Руднев тоже в "Синтаксисе современного русского языка" считает инфинитивные предложения как разновидностью безличных предложений, однако в отличие от Ю. Т. Долина, он упоминает об обобщенно-личных и номинативных предложениях. [Н. С. Валгина выделяет такие типы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, инфинитивные, безличные, номинативные, генитивные предложения, конструкции, по форме совпадающих с номинативными предложениями (названия, надписи на вывесках, именительный темы и др.).

Методология исследования (Research methodology). В английском языке тоже исследователи предлагают различные классификации односоставных предложений, отличающиеся по структурным признакам. Это

многообразии и отсутствие единой классификации объясняются различиями в методологии и критериях, используемых авторами.

Выделение структурных и функциональных типов предложения является субъективным процессом, допускающим множество вариантов. Более того, некоторые авторы не ставят перед собой задачу четкого разграничения структурных типов предложений.

Б.А. Ильиш и Н.Н. Раевская выделяют в английском языке номинативный и инфинитивный типы односоставных предложений.

Б.А. Ильиш утверждает, что в номинативных предложениях смысл предложения состоит в том, что вещь, обозначаемая существительным, существует в определенном месте или в определенное время. Такие предложения часто встречаются, например, в ремарках пьес: *The landing dock of the Cunard Line.* (Fitch). К инфинитивным односоставным предложениям ученый относит: 1) всегда восклицательные предложения, в которых инфинитив с частицей *to* стоит в начале предложения, а общий смысл предложения состоит в сильном чувстве со стороны говорящего, который либо желает вещь, выраженная в предложении, должна произойти, или же приходит в восторг от того факта, что это уже происходит: *To be alive! To have youth and the world before one.* (Dreiser); 2) вопросительные предложения, начинающиеся с наречием *Why*, за которым следует инфинитив без частицы *to*, а иногда ему предшествует частица *not*, например, *Why not give your friend the same pleasure?*

Н.А. Кобрина и Е.А. Корнеева в совместном труде «Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис» отмечают - номинативный и глагольный типы односоставных предложений. Также они указывают, что номинативные предложения могут быть как а) распространенными *Dusk of a summer night.*, так и б) нераспространенными *Silence. Summer. Midnight.*

В.В. Гуревич утверждает, что нет смысла выделения в английском синтаксисе безличные, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения как какие-то особые структурные типы односоставных предложений, ибо безличные английские конструкции (*It is cold; It was raining*)

всегда содержат формальное подлежащее *It*, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения используют соответствующие местоимения (*Somebody has come to see you; They say...; You never know; We live and learn*) — они различаются лишь значением подлежащего. Исключительно логично, что если мы определяем предложение "*Somebody came*" как неопределенно-личное, то в этот разряд также входят предложения с неопределенным подлежащим, такие как "*A boy came*" или "*Some boys came*" и другие подобные случаи. Таким образом, понятие "неопределенно-личных" предложений может в целом размыться и терять свое значение.

Также А.И. Смирницкий пишет: «Английские безличные предложения отличаются от русских безличных предложений тем, что в них безличность выражена не отсутствием подлежащего (как в русских безличных предложениях), а в семантической опустошенности подлежащего или в его безличности».

Анализ и результаты (Analysis and results). В современном русском литературном языке структура и семантика односоставного предложения определяются способом выражения главного члена. Как видим, в современном русском языке различаются глагольные и субстантивные односоставные предложения. Глагольные предложения, в которых главный член представлен формами глагола или содержит их в сочетании с другими категориями слов, выражают независимый признак: Из сада пахло сырыми листьями (АТ); Тебе только дорваться бы до разговору (Пауст); Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе (ЛТ); В избе было пусто и чисто (Пауст). Итак, в современном русском языке с учетом глагольных форм и специфики предикативных значений модальности, времени, лица выделяются следующие структурно-семантические виды глагольных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные.

В субстантивных предложениях с главным членом — существительным или субстантивированным словом выражается бытие, наличие, существование

предмета: Глубокая зимняя ночь. Метель (Купр); Снегу! (Ч). По грамматической форме существительного соответствуют два структурно-семантических вида предложений - номинативные и генитивные.

В английской лингвистике нет единой теории, объясняющей сущность типов односоставного предложения. Вместо этого мы обнаруживаем, что существующие классификации, в основном, основываются на исследованиях русских ученых. Самыми распространенными среди односоставных предложений в английском языке являются номинативные и инфинитивные предложения.

Отсутствие общепризнанных принципов классификации односоставных предложений в английской лингвистике приводит к разнообразию результатов и создаёт сложности в определении структурного содержания некоторых типов односоставных предложений. Гораздо чаще, чем в английском, односоставные предложения встречаются в русском языке, в котором слова имеют развитую систему флексий.

Заключение (Conclusion). Можно сделать вывод о том, что единой классификации структурных типов английского простого предложения до настоящего времени не существует, а в русском языке, присоединяясь к мнению большинства ученых, признаем наличие следующих типов русских односоставных предложений: личных (определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных), безличных, инфинитивных, номинативных.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Raevska, N.N. Modern English Grammar : учебник / N.N.Raevska. - К. : Высшая школа, 1976. С. 208 (304 с.)
2. В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. Современный русский язык. В трех чч. Часть 3. Синтаксис и пунктуация. М.: Просвещение, 1981. С. 92.
3. Валгина, Н. С. Современный русский язык. Синтаксис : учебник для вузов. — 4-ое изд. М.: Высшая школа, 2003. С. 160-195. (416 с.)

4. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика Английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков. Учебное пособие. М.: Наука. 2003. С.161-162
5. Жумаева Ф.Р. Интеръективация как один из типов транспозиции частей речи. //Universum: филология и искусствоведение. – 2021. – №12 (90). – С. 15-19.<https://cyberleninka.ru/article/n/interektivatsiya-kak-odin-iz-tipov-transpozitsii-chastey-rechi/viewer>
6. Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка. - Л.: Просвещение, 1971. С.251-252 (366 с.)
7. Кобрин, Н.А. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис / Н.А. Кобрин, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская. - СПб. : Союз, 2003. С.322-323 (496 с.)
8. О.Д. Барноев, Ф.Б. Марданова. Использование фразеологизмов в устной и письменной речи (на материале художественных произведений). Research in Educational Sciences 2, 1288-1294. https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_3/1288-1294.pdf
9. Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пешковский. — 4-е изд. М. : Учпедгиз,
10. Руднев А. Г. Синтаксис современного русского языка. М.: Высшая школа, 1963. (364 с.)
11. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шахматов. М.: Эдиториал УРСС, 2001. с. 50 (624 с.)
12. Ю. Т. Долин. Вопросы теории односоставного предложения (на материале русского языка). Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. С. 92. (129 с.)

INTERNET TOBELIGI PSIXOLOGIYA FANINING TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA

Shukurov Baxtiyor Suvonovich
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Mazkur maqola internet tobeligi psixologiya fanining tadqiqot predmeti sifatida mavzusiga bag'ishlangan. Shuningdek, maqola mazmunida internetning jamiyat hayotidagi roli, internet va yoshlar, internetga tobelik, tobelikning psixologik tavsifi, tobelikni keltirib chiqaruvchi psixologik jihatlar, tobelik turlari, internetga tobelikning psixoproflaktik masalalari hamda tobelik fenomeniga oid tadqiqotchi olimlarning ilmiy kontseptsiyalari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Internet, globallashuv, o'rgimchak to'ri, addiksiya, tobelik, internet tobeligi, yoshlar, veb sayt, virtaul olam, karpal tunnel sindromi, kompyuter o'yinlari, attraktsiya, interaktiv o'yinlar, psixofaol moddalar, odob-axloq, o'z-o'zini boshqarish, psixoproflaktika, psixologik himoya.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Аннотация: Данная статья посвящена теме интернет-зависимости как предмету исследования психологии. Также в содержании статьи роль Интернета в жизни общества, Интернет и молодежь, зависимость от Интернета, психологическая характеристика зависимости, психологические аспекты, вызывающие зависимость, виды зависимости, вопросы психопрофилактики зависимости. в Интернет, а также подробно освещены научные концепции ученых-исследователей относительно феномена зависимости.

Ключевые слова: Интернет, глобализация, паутина, аддикция, зависимость, интернет-зависимость, молодежь, веб-сайт, виртуальный мир, синдром запястного канала, компьютерные игры, влечение, интерактивные игры, психоактивные вещества, этикет, самоконтроль, психопрофилактика, психологическая защита.

INTERNET ADDICTION AS THE RESEARCH SUBJECT OF PSYCHOLOGY

Abstract. This article focuses on the subject of internet addiction as the research subject of psychology. The article also provides an overview of the role of the Internet in the community, Internet and young people, Internet dependency, psychological characteristics of dependency, psychological traits originating dependency, types of dependency, psycho-prophylactic issues of the Internet dependency, and scientific concepts of scientists on the phenomenon of dependence.

Key words: Internet, globalization, spider web, addiction, dependency, internet dependency, youth, website, virtual universe, carpal tunnel syndrome, computer games, attraction, interactive games, psychoactive substances, morale, self-management, psycho-prophylactics, psychological protection.

Hozirgi kunda inson, jamiyat va davlat munosabatlarining yangicha ko'rinishga ega bo'lishi zamonaviy axborot texnologiyalari bilan bog'liq holda namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, demokratik rivojlanish sharoitida OAVlari xususan internetning siyosatning faol sub'yektiga aylanishiga erishish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Internet fenomenining bunday o'ziga xos jihatlarini siyosatshunoslik fanining tadqiqot ob'yektidan kelib chiqqan holda o'rganish istiqboldagi mazkur yo'nalishdagi muammolar ko'lamini aniqlash va bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, mamlakatimizda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari, jamoatchilik nazorati mexanizmlari, fuqarolar siyosiy ishtirokining shakllari o'zgarmoqda, bunday o'zgarishlar omili sifatidagi internetning axboriy xususiyatlari tobora yangicha siyosiy ma'no-mazmunga ega bo'lib bormoqda. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, bir tomondan internet axborot makonining - globallashuv tendentsiyasining tenglashishiga imkon yaratadi. Boshqa tomondan turli mamlakatlarning texnik-iqtisodiy rivojlanish sur'atlaridagi farqlar chuqurlashuviga imkon yaratadi. Bu eng avvalo, shu bilan bog'liqki, barcha mamlakatlar ham o'z iqtisodiy rivojlanishi tufayli, tarmoqqa ommaviy qo'shilishni ishlab chiqara olmaydilar. Aynan shu bois, internet rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining eng muhim me'zonlarini birlashtirgan ko'zguga aylanmoqda, hamda iqtisodiyot va texnikaning zamonaviy

holatini jamlangan holda aks ettirmoqda. Shuning uchun ham internetni inson o'zining ijtimoiy ehtiyojlari, shu jumladan, kommunikatsion ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'lgan yashash muhitining davomi deb hisoblash zarur.

Respublikamizda mobil aloqa xizmatidan foydalanuvchilar soni 22 million nafar. Har bir oilada o'rtacha 4 ta uyali telefon bor. O'zbekistonda internet abonentlari soni o'tgan yilga nisbatan 18,3 foizga o'sdi. Hozir 12 million 100 ming nafarni tashkil etmoqda. Tahlillarga ko'ra, yosh avlodning 90 foizi asosiy axborot manbai sifatida "o'rgimchak to'ri" deb nom olgan Internet tarmog'iga murojaat qilmoqda. Albatta, bu tarmoqning qulay axborot manbai ekani, istagan ma'lumotni undan bir zumda topa olish mumkinligi, soniyalar ichida dunyoning narigi chekkasi bilan bog'lanish imkoniyati mavjudligi muhim omil. Shu bilan birga, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bu cheksiz in'omidan o'z g'arazli manfaatlari yo'lida foydalanuvchilar soni ham ortib borayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi. Xalqaro ekspertlar dunyo miqyosida 38 foiz bola zo'ravonlik ruhidagi saytlarni, 26 foiz bola millatchilik xarakteridagi veb-sahifalarni muntazam kuzatib borishini aniqlashgan. O'zbekistonda ham internetdan foydalanuvchilar soni tobora o'sib, borayotgani, ularning aksariyati yoshlar ekanini hisobga olsak, bu holat barchamizni yanada ogoh va sergak bo'lishga undaydi. Bu esa yoshlar, ma'naviyat targ'ibotchilari, ota-onalardan yanada hushyor va ogoh bo'lishni, yosh avlodning g'oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash borasidagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishni talab qiladi. Bizga ma'lumki, ko'plab sayt va tarmoqlar katta mablag'lar evaziga filtrlab qo'yilgan va bu holatni ko'plab davlatlarda kuzatish mumkin. Albatta, ta'qiqlar yoki filtr vositalari orqali odamlarni internet olamidagi turli kuchlarning xatarli tahdidlaridan, keraksiz va salbiy axborotlardan saqlash qiyin va faqatgina vaqtinchalik holat bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek "...yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq yuzaga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz kerak" [1,113].

Hozirda biz jamiyatimizni axborotlashuvi natijasida vujudga keladigan tahdidlar harbiy xususiyatdan ko'ra ko'proq ijtimoiy xususiyatga ega ekanligi borasidagi xulosaga kelishimiz mumkin. Bu o'rinda gap axborot urushlari va son jihatdan notenglik haqida bormoqda. Birinchi holatda kishilar sezdirmay boshqarish texnologiyalarining asirlariga aylanmoqda. Ikkinchi holatda ijtimoiy kamsitishning yangi turi - axborotga kirish darajasi bo'yicha kamsitish vujudga kelmoqda. Bulardan tashqari kiberterrorizm, tarmoqdagi faol foydalanuvchilarning da'voli hatti-harakatlarini boshqarish, vazifalarni bajaruvchi apparatli va dasturiy buyumlarga ushbu buyum hujjatlarida ko'zda tutilmagan bo'g'inlarni kiritish, axborot va axborot telekommunikatsion tizimlarining shu jumladan, axborotni himoyalash tizimlarining me'yordagi faoliyatini izdan chiqaruvchi dasturlarni ishlab chiqish va tarqatish, ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida hamda aloqa yo'llarida axborotni tutib qolish, ushbu axborotning ma'nisiga yetish hamda boshqa davlatlar tomonidan soxta axborotni tiqishtirish va boshqa shu kabi ko'plab holatlar mavjud. To'g'ri internet yuqoridagi murakkab holatlardan tashqari amaliy foydalanishning ko'plab sohalari va yo'nalishlariga ega. Bu uni ijtimoiy amaliyotlarni o'zgartirishning muhim tarmog'iga aylantiradi. Chunki, aynan internetning rivojlanishi mehnat, ta'lim hamda dam olish faoliyati, iste'molchilik, siyosiy, kommunikativ hatti-harakatlar bilan bog'liq an'anaviy, ijtimoiy amaliyotlarning virtual o'xshashliklari sifatidagi yangi ijtimoiy amaliyotlarni jamlashga imkon berdi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, axborot oqimiga keng yo'l ochildi. Tabiiyki, hali axborotga "o'ch bo'lgan" aholi kirib kelayotgan axborotni saralamay turib "iste'mol" qila boshlaydi. Ular hali yaxshi va yomon, kerakli va keraksiz axborotning farqiga bormasdi, bir so'z bilan aytganda, aholida xolis axborot oqimidan noxolisini ajratib olish uchun idrok shakllanib ulgurmagan edi. Shuning asorati hozirgi kunda ayniqsa sezilmoqda. Bu ba'zan yoshlarimizda har qanday axborotni mutloq haqiqat sifatida qabul qilinishini keltirib chiqarmoqda:

1. Internetning ta'siri;
2. Yot, buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishi (diniy ekstremizm, millatchilik, irqchilik, sadizm misolida);

3. G'arb yashash tarziga xos, lekin o'zbek mentalitetiga zid g'oyalar, qarashlarning yoshlarga ta'siri (kiyinish, chekish, pirsing, tatuirovkalar va hokazo);
4. Pornografik axborotlarning yoshlar tarbiyasiga ta'siri;
5. Tekshirilmagan axborotlar (bo'htonlar) e'tiborga olinadi.

Muammoning yechimini izlashda inson huquqlarini buzmaslikka e'tibor qaratilishi lozim. Bunda ta'qiqlash usulidan foydalanishdan qochish kerak. Internetdan turli millat va elat vakillari foydalaniladi. Tabiiyki, biri uchun oddiy bo'lgan axborot ikkinchisining madaniy, an'alariga to'g'ri kelmaydi. Hukumat qancha harakat qilmasin, muammoni bir o'zi yoki qonunlar qabul qilish yo'li bilan hal qilishi qiyin. Yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir qiluvchi axborot oqimining illatlarini yo'qotish, to'g'rirog'i kamaytirishning yagona usuli-ota-ona nazorati. Ular farzandi Internetdan qanday ma'lumotlar olayotganini bilib turishi kerak. Rivojlangan mamlakatlarda ota-ona nazoratini amalga oshirish uchun ko'plab texnologiyalar filtrlovchi dasturiy ta'minot yaratilgan. Filtrlovchi dasturiy ta'minotning uch ko'rinishi bor: "qora ro'yxat" (Ro'yxatga kiritilgan saytlarga chiqish blokirovka qilinadi, "oq ro'yxat" (faqat ro'yxatga kirgan manbalarga kirish mumkin), "neytral markirovka" ("yomon" saytlarning reytingini yaratish, unga ko'ra foydalanuvchi qaysi saytlarga kirish-kirmaslikni o'zi hal qiladi).

Albatta, bu usullar ko'proq uyida kompyuteri bor ota-onalarga qo'l keladi. Lekin uni Internet-kafelarda ham qo'llasa bo'ladi. Shu kabi texnologiyalarni O'zbekistonga olib kirish va umuman muammoni jiddiyroq o'rganish kerak. Bu borada qator ijtimoiy fanlar tizimida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Qolaversa, internetga yoshlar tobeligining psixologik muammolari, tobelikning keltirib chiqaruvchi psixologik omillar va uni bartaraf etish yo'llari kabi masalalarning yechimi hozirgi zamon psixologiya fani oldida turgan dolzarb ishlar turkumidan sanaladi.

Tobelik tushunchasi inglizcha so'z bo'lib, "addiction" odat, tobelik, bog'lanib qolish kabi ma'nolarini anglatadi[2,89]. Internetga insonning tobeligi masalasi hozirgi zamon psixologik tadqiqotlari eng ko'p e'tibor qaratilayotgan

muammolardan biri bo'lib, uni tadqiq etish shaxs xulqida bo'layotgan qator salbiy harakatlar sababini ham tadqiq etish sanaladi.

Har bir shaxs o'z yosh davriga xos muayyan ijtimoiy munosabatlar egasi hamda unga jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan ko'plab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ahloqiy ta'sirlarning ob'yekti hisoblanadi.

Hozirda kompyuter texnologiyalari yoshlar madaniyatiga sezilarli ta'sir o'tkazib, ular hayotining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Jamiyatning kompyuter texnikalariga va ma'lumot olishga bo'lgan ehtiyojini misli ko'rilmagan sur'atlarda o'sishi ushbu muammoning yosh, jins, pedagogik va psixologik jihatdan kengroq o'rganishni talab qilmoqda. Maktab o'quvchisi va uning faoliyatida kompyuterning o'rni muammosi katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Hozirgi kunda yoshlarning bo'sh vaqtini tashkillashtirish vositalaridan biri kompyuter hisoblanadi. Shu munosabat bilan yoshlarning kompyuter o'yinlariga va internetga murojaat qilish sabablari va kompyuter o'yinlarini yoshlarga ta'siri muammosi katta qiziqish hamda munozaralarga sabab bo'lmoqda.

Internetga tobelikning yoshlar muhitidagi o'rni va internetning yoshlar submadaniyatida keng tarqalayotgani, bu yosh davrida ularning alohida ahamiyatga ega ekanligidan darak beradi. Taxminimizcha, internetga tobelik ba'zi yoshlarning ijtimoiylashuvida va bu yosh davriga xos bo'lgan krizislarni yengib o'tishida yordam beradi. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, keyingi yillarda yoshlarning internet va kompyuter o'yinlariga murojaat qilishlari muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'paydi. Lekin yoshlar madaniy muhitida internetning o'rni va ba'zi yoshlarning internetga "tobe" bo'lib qolish muammosi haligacha to'liq o'rganilmagan.

Internetga tobelik atamasi 90-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi. Psixologlar ushbu zararli odatni texnikaviy vositalarning takomillashuvi hisobiga paydo bo'lishini ta'kidlab, uni emotsional "narkomaniya" turlariga kiritib tasniflamodalar[3,66]. G'arb mamlakatlarida "kompyuterdan patologik ravishda foydalanish" atamasi bejis paydo bo'lmay, uning geografiyasi ortishda davom etmoqda.

Internetga tobelik muammosi o'ta dolzarb bo'lib borayotganligini bu diagnozga uchragan yoshlar sonining kundan-kunga ko'payib borayotganligidan ham ko'rish mumkin.

Xuddi psixofaol moddalarga tobelik kabi bir qator psixopatologik o'zgarishlarni kuzatish mumkin, masalan patologik tobelik, tolerantlikning o'sishi, abstinent sindromi, shaxslilik xususiyatlarining o'zgarishi va boshqalar. Internetga tobelik va psixofaol moddalarga tobelikning patogenetik mexanizmlari bir ekanligini isbotlovchi tadqiqotlar ham mavjud.

Tobelik bo'yicha olib borilgan ishlarda bir biriga qarama-qarshi bo'lgan fikrlarni kuzatish mumkin. Ba'zi tadqiqotchilar Internetga tobelik mantiqiy fikrlash, bilish faolligi, diqqat, irodaviy xususiyatlar, emotsional doira, xotira, shaxsga xos raqobat va hamkorlik sifatlarini oshiradi, internetga tobelik yangi vaziyatlarga tushishiga sabab bo'ladi, bu esa yoshlardagi ijodiy faollikni oishirishini ta'kidlasalar, boshqa ko'plab tadqiqotchilar esa internet yoshlarning agressivligini oshirishga, xulqda tajovuzkorlik, bezovtalik paydo bo'lishiga olib keladi, deb aytib o'tdilar. Bu qarama-qarshiliklar kompyuter va internet o'yinlari, bu muammoni atroflicha o'rganib chiqqanlar.

Ta'kidlab o'tish joizki, aynan internetga tobelik masalasi so'nggi davrdagina tobora keskin tus olib borayotgan yangi ilmiy muammo bo'lgani bois, bu sohada mahalliy psixologik tadqiqotlarda jiddiy tadqiqotlar olib borilmagan.

Xorij tadqiqotlarida internetga tobelikni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida quyidagilar olinadi[4,169]:

- 1.Virtual tanishlarga qo'shilish motivi;
- 2.Internet-do'konlarda veb-xarid qilish va virtual auksionlarda, lotereya musobaqalarida ishtirok etish ehtiyoji.
3. Axborotni haddan tashqari yuklab olish internetda cheksiz sayohat;
4. "O'yin kurashi" - kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketish va hokazo.

Ta'kid joizki, inson ijtimoiy hayotining barcha sohalarida kompyuterlashtirish 20-asrning oxirgi choragining eng muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. Kompyuter o'z ta'siri bilan zamonaviy yoshlarning hayot tarzini ajralmas qismi bo'lib

qolmoqda. Yoshlarning yangi qiziqishlari ikki xil baholanmoqda: bir tomondan jamiyatda kompyuterning keng imkoniyatlaridan faxrlanish kuzatilsa, ikkinchi tomondan ommaviy axborot vositalarida kompyuterning, aniqrog'i internet va kompyuter o'yinlariga tobe'lik yoshlar psixikasiga salbiy ta'siri haqidagi dahshatli lavhalar ko'paydi. Ba'zi kompyuter o'yinlari, yoshlardagi tajovuzkor xulqni oshiradi, urush va zo'ravonlikka hamda diniy ekstremizmga nisbatan qiziqishni oshiradi.

Ammo kompyuter tizimining ta'siriga tushushning belgilari tadqiqotchi Yu. Kemberle tasnificha quyidagilar bilan belgilanadi[5,24]:

1. Elektron pochta tekshirishning obsessional istagi;
2. Navbatdagi internet-ulanishni doimiy ravishda kutish;
3. Internetda juda ko'p vaqt sarflash;

4. Internetda juda ko'p pul sarflash, ilmiy tadqiqotchilar, olimlar, o'qituvchilar, ilg'or firma xodimlari va ayrim maussasa xodimlari bundan mustasno. Bunday tashqari tobelik fenomenining quyidagi tobelik ob'yektlarini qayd etish mumkin: psixofaol moddalarga tobelik, spirtli ichimliklar, ovqat, o'yin, jinsiy aloqa, din va diniy oqimlar. Sanab o'tilgan tobelik turlarining tashqi ko'rinishidagi farqlarga qaramay, ularning xulqida printsiptial jihatdan umumiy psixologik mexanizmlar mavjud.

Shaxsning tobelik xulqi, uning psixofiziologik holatini o'zgartirishga intilishda namoyon bo'ladi. Ushbu ko'rinish shaxsning o'zi bilan o'zi kurashishiga o'xshashda, lekin o'zini boshqarishni yo'qolishiga olib keladi.

Tobelik xulqiga xos bo'lgan jihatlar shundan iboratki, unda umuminsoniy me'yorlar, ijtimoiy norma va qadriyatlar, turli faoliyat sohalari tobe yoshlar uchun o'z shaxsiy ma'nosini yo'qotadi. Ijtimoiy madaniy faoliyat me'yorlarini (o'qish, mehnat, oila qurish va h.) yo'lga qo'yish uchun zarur kommunikativ aloqalar, insonlar bilan emotsional munosabatlarga addiktlar o'ta yuzaki qarashadi.

Tadqiqotchi K. Yang kompyuterga qaramlikning psixologik alomatlarini quyidagicha ajaratadi[6,101]:

1. Kompyuterda farovonlik yoki yangicha hayot qidirish;

2. Doimiy saytda o'tirishni to'xtatmaslik;
3. Kompyuterda o'tkaziladigan vaqt miqdorini oshishi;
4. Oila va do'stlarni e'tiborsiz qoldirish;
5. Kompyuterda bo'shliq, depressiya, tahdid hissi;
6. Ish beruvchilarga yoki ularning oila a'zolariga ularning faoliyati to'g'risida yolg'on xabar berish;
7. Ish yoki o'qish bilan bog'liq muammolar va hokazo.

Shuningdek, kompyuterga qaramlik oqibatida organizmda kelib chiqadigan jismoniy alomatlar:

1. Karpal tunnel sindromi (uzaytirilgan mushaklarning ortiqcha kuchlanish yoki qo'lning asab tolalari zo'riqishi);
2. Ko'zda namlikning pasayishi;
3. Tez-tez kuzatiladigan bosh og'ri;
4. Tananing bel qismida og'riqning paydo bo'lishi;
5. Tartibsiz ovqatlanish;
6. Shaxsiy gigiyenani yuqolishi;
7. Uyquning vaqtining buzilishi[7,134].

Keltirilgan tasniflar kompyuterga tobelikni tushuntiruvchi psixologik omillar bo'lib, uning oldini olish, profilaktik dasturlarini ishlab chiqish dunyo hamjamiyatidagi psixolog va sotsiolog mutaxassislarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Bu borada ko'plab universitetlararo xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyalar, simfoziumlar o'tkazilmoqda.

Mazkur ishlar tizimida yetakchi bo'lgan Germaniyaning Pitsburg universiteti tadqiqotchi olimlari e'tiborga molik ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, universitet tomonidan o'tkazilgan savolnoma natijalariga ko'ra, talabalar internetga qaramlikni keltirib chiqaruvchi besh omilni qayd etganlar. Ular quyidagilar:

1. Kiber seksual saytlarning ko'pligi;
2. Interaktiv o'yinlar va turli mavzudagi guruhlarga a'zolik yoki do'st orttirish;
3. Ortiqcha jalb etuvchi auktsionlar va qimor o'yinlari;
4. Veb saytlardagi haddan tashqari jalb etuvchi vositalar ;

5. Onlayn o'yinlar[8,27].

Darhaqiqat, keltrilgan omillar yoshlarda internetga tobelik va muntazam faoliyat yuritish motivlarini oshirar ekan. Psixolog mutaxassislar tomonidan taklif etilayotgan, internetdan oqilona foydalanishning psixoprofilaktik dasturi o'zida quyidagilarni aks ettirishi shart:

- o'quv va tarbiyaviy jarayonda internet imkoniyatlaridan foydalanish talabalarni qadriyatlar va axloq-odob qoidalarini o'zlashtirishga va ularga hayotda rioya qilishga;

- shaxsning yaratuvchilik, ijodkorlik, fidoiylikni shakllantirishga;

- tolerantlik, o'zaro hurmat, donolikni o'stirishga;

- insonparvarlik, o'z-o'zini tanqid qila olish, xush xulqlilik, mas'uliyatni shakllantirishga;

- faollik, maqsadga intiluvchanlik, tashkilotchilik, bilimga chanqoqlik, zukkolikni oshirishga;

- mehnatsevarlik, ishchanlikni o'stirishga;

- ozodalik, saranjom-sarishtalik, ekologiyaga munosabatda bo'lishga;

- vatanparvarlik, ijtimoiy burch, insonparvarlik kabi shaxs sifatlarini shakllantirishga xizmat qilishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning kompyuter o'yinlari va internet tizimiga tobeligining sabablariga virtaul sarguzashtlarga bo'lgan qiziqish, yoshlarning nazoratsiz qolishi, ya'ni ota-onaning o'z muammolari bilan bandliklari, oilaviy nizolar sabab bo'lmoqda. Bunday oilalarda psixologik zo'riqish hukm suradi. Yoshlar bunday muhitdan qochib, vaqtini virtual olamda o'tkazadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008.
2. Дрепа М.И. психологическая профилактика Интернет – зависимости у студентов. М. 2010.- 89 с.
3. Яврый Г.Г.Интернет и человек.Ставропол: Изд-во «Графа», 2009

4. Михайлов С.В. Интернет как социальное явление : Дис. ... канд. филос. наук: Ульяновск, 2003. - 169 с.
5. Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет. 2000. №2. С.24-
6. Войскуновский А.Е. Интернет - новая область исследований в психологической науке. Статья из: Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Выпуск 1. - М.: Смысл, 2002, с.82-101.
7. Балонов И.М. «Компьютер и подросток» М., 2002.- 323 с.
8. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. - М.: Дашков и Ко, 2004. – 274 с.
9. www.netaddiction.com/parents.

O'QUVCHILARDA PEDAGOGIK OG'ISH: MAZMUNI, MOHIYATI VA SODIR BO'LISH SABABLARI

Murodova Dilfuza Djurakulovna, To`qboyeva Dilshoda Zaynievna
Navoiy davlat pedagogika instituti, pedagogika fanlari nomzodi.
Navoiy davlat pedagogika instituti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Pedagogik og'ish ijtimoiy deviiatsiyaning bir ko'rinishi bo'lib, unga nisbatan aniq va birmuncha tor ma'noga ega bo'lgan hodisa. Pedagogik me'yordan og'ishgan o'quvchi xulq-atvori darslarni uzrli sababsiz o'tkazib yuborish, darsdan va maktabdan tashqari tadbirlarda qatnashishdan qat'iy bosh tortish, maktab ichki tartib-qoidalariga rioya qilmaslik, emotsional noturg'unlik va asab-ruhiy tizimining qo'zg'aluvchanligi kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Pedagogik og'ish, asosan, mikroijtimoiy omillar ta'sirida yuzaga keladi. Bularga o'smirlarning yosh davrlari bilan birga oila, maktab va maktabdan tashqaridagi faoliyatlariga ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan yetarlicha e'tibor berilmasligi oqibatida sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar. Deviiatsiya, deviant xulq, delinkvent xulq, xulqdagi og'ish, pozitiv deviiatsiya, negativ deviiatsiya, tarbiyasi qiyinlar, xatar guruhi, o'quvchi, yosh davri, qiyin o'smir.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

Аннотация Педагогическое отклонение, являясь одним из разновидностей социальной девиации, имеет относительно конкретный и несколько узкий смысл. Педагогически отклоняющееся поведение учащихся проявляется в таких формах, как пропуск занятий без уважительной причины, отказ от участия во внеурочной деятельности, несоблюдение правил внутреннего распорядка школы, эмоциональная неустойчивость и возбудимость нервной системы. Педагогическое отклонение, чаще всего, возникает под влиянием микросоциальных факторов. Это вызвано недостаточным вниманием родителей и учителей к семейной, школьной и внеучебной деятельности подростков в юношеском возрасте.

Ключевые слова. Девиация, девиантное поведение, делинквентное поведение, отклоняющееся поведение, позитивная девиация, негативная девиация, трубновоспитуемые дети, учащийся, возрастной период, трудный подросток.

PEDAGOGICAL DEVIATIONS AMONG STUDENTS: ESSENCE, CONTENT AND REASONS FOR MANIFESTATION

Annotation: Pedagogical deviation, being one of the varieties of social deviation, has a relatively specific and somewhat narrow meaning. Pedagogically deviant behavior of students manifests itself in such forms as missing classes without a good reason, refusing to participate in extracurricular activities, non-compliance with the rules of the school's internal regulations, emotional instability and excitability of the nervous system. Pedagogical deviation, most often, occurs under the influence of microsocial factors. This is due to the insufficient attention of parents and teachers to the family, school and extracurricular activities of adolescents in adolescence.

Keywords. Deviation, deviant behavior, delinquent behavior, positive deviation, negative deviation, difficult children, student, age period, difficult teenager.

Kirish.O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan davlat siyosati ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etildi. Bu yo'nalishda amalga oshiriladigan muhim tadbirlar qatorida ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, boy milliy meros, shuningdek, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish masalalariga alohida e'tibor berilgan. [1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ushbu masalaga alohida urg'u berib, ta'lim muassasalarida o'qitish va tarbiyalash jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va uslublarini joriy qilish, ta'lim oluvchilarning har tomonlama rivojlanishlari uchun sharoit yaratish hamda bu vazifalarni amalga oshirish uchun pedagog va mutaxassislarning kasbiy kompetentligini oshirish – zamon talabi ekanligini ta'kidlaganlar.[2]

Mazkur faoliyat samarasi pedagogning o'quvchilarni qay darajada chuqur bilishiga bog'liq bo'lib, ularning xulq-atvori va individual xususiyatlariga oid xulosalar ilgari shakllanib qolgan fikrlar hamda sodir bo'lgan voqealar asosida belgilanishi mumkin. Oqibatda, ba'zi hollarda ayrim o'quvchilar nohaq ravishda

“tarbiyasi qiyinlar” qatoriga kirib qoladilar. Shu sababli tarbiyaviy tadbirni rejalashtirish va tashkil etishdan avval pedagogik diagnostika vositasida o‘quvchi xulqidagi og‘ishning tabiati va unga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlab, kelib chiqish sabablarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Materials and methods. Deviatsiya ijtimoiy hodisa sifatida sotsiologiya va pedagogika fanlari sohalarida, individual deviatsiyalar esa psixologiya fani sohasida o‘rganiladi.

Tarbiyalash og‘ir bo‘lishi, qabul qilingan me’yor va qoidalarga tarbiyalanuvchi tomonidan amal qilinmasligi deviatsiya (ogish) hodisasi deyiladi. Deviatsiya hodisasi ham insonga, ham uni o‘rab turgan muhitga hos bo‘lgan o‘zgaruvchanlik hodisasining jihatlaridan biri hisoblanadi.

Mazmun va mohiyati nuqtai nazaridan shaxs xulqidagi og‘ishlarning o‘zaro yaqin bo‘lgan bir qator ta’riflari mavjud bo‘lib, turli fan sohalarida deviatsiya, deviant xulq, og‘ishgan xulq kabi tushunchalar sifatida turlicha ta’rif beriladi,

Psixologiya lug‘atida xulqdagi og‘ish tushunchasiga yangi ta’rif berilgan bo‘lib, unda “mazkur jamiyatda (ijtimoiy guruhda) rasmiy belgilangan yoki shakllangan me’yorlarga to‘g‘ri kelmaydigan va xuquqbuzarni izolyatsiya qilish, davolash, tuzatish va jazolash” tushuniladi. Psixologiyada ushbu hodisani ijtimoiy-psixologik va axloqiy me’yorlardan og‘ish bo‘lib, muammoni jamiyatga qarshi namuna sifatida xato yo‘l bilan hal qilish yoki jamiyat ravnaqiga, atrofida qilarga va o‘ziga zarar yetkazish tushuniladi.

Ijtimoiy fanlar sohasida ushbu tushunchaga quyidagicha ta’rif berilgan: mazkur ijtimoiy muhitda, yaqin atrofida, ijtimoiy-axloqiy me’yorlar va madaniy qadriyatlar jamoasida odamni jismoniy va ijtimoiy hayotiga, me’yorlar va qadriyatlarni o‘zlashtirish va ishlab chiqarish jarayonlariga hamda shu odam tegishli bo‘lgan o‘sha jamiyatda real xavf-hatar tug‘diradigan ijtimoiy hodisalar sifatida qaraladi.

Ijtimoiy pedagogikadan atamalar lug‘atida “deviatsiya (lot. deviation – og‘ish) hodisasi – tarbiyalash og‘ir, qabul qilingan me’yor va qoidalarga tarbiyalanuvchi tomonidan amal qilinmasligi”, deb izohlanadi. Deviatsiya hodisasi

bola (o'smir)ning u yoki bu xususiyatlariga o'z vaqtida e'tibor qaratilmasligi natijasida paydo bo'ladi va atrofdagilar bilan o'zaro munosabatlarida o'zgaruvchanlik aks ettiradigan me'yordan chetga chiqqan xulq-atvorda o'z ifodasini topadi. [12]

Tibbiyotda deviatsiya hodisasi psixik salomatligi doirasida va, shu bilan bir qatorda asab-psixik patologiyasining turli ko'rinishlari, ayniqsa chegaraviy darajalarida mazkur jamiyatda qabul qilingan shaxslararo munosabatlar me'yorlaridan og'ish: xulq-atvor, hatti-xarakterlar, bayonotlar qilish hisoblanadi.

“Deviant xulq” tushunchasi “ijtimoiy deviatsiya” va “og'ishgan xulq” tushunchalari kabi, shaxsning nisbatan keng tarqalgan va umumqabul qilingan ijtimoiy me'yorlardan og'ish tushunilib, “guruhiy me'yorlardan og'ib ketuvchi” deb baholanadigan xulq-atvor va hatti-harakatlar ma'nisini anglatadi.

Ilmiy tadqiqot ishlarida va amaliyotda “deviant xulq” tushunchasining sinonimlari sifatida “xulqda og'ish”, delinkvent, asotsial, antisotsial, dezadaptiv, addiktiv, noadekvat, destruktiv, aksentuatsiyali, psixopatik kabi tushunchalar qo'llaniladi. Ushbu toifaga kiruvchi o'smirlarni esa “xatar guruhi”ga kiruvchi bolalar, “qiyin” bolalar”, “voyaga yetmagan xuquqbuzarlar”, “pedagogik og'ishgan bolalar”, “ijtimoiy og'ishgan, tarbiyasi og'ir bolalar” deb nomlanadilar.[18]

Xulqda og'ish muammosi sotsiologiya fani yuzaga kelgan vaqtdan boshlab mavjud. Zamonaviy deviantologiyaning asoschilaridan biri – fransiyalik sotsiolog Emil Dyurkgeym (1858 yil 5 aprel – 1917 yil 15 noyabr) “Suicide” (“O'z hayotiga suiqasd”) deb nomlangan klassik asarida “anomiy” tushunchasini kiritgan. Ushbu tushuncha radikal ijtimoiy o'zgarishlar yoki krizisli davrlarda chalkashliklar va faoliyat yo'nalishini yo'qotish holati ma'nosini anglatib, to'satdan sodir bo'ladigan iqtisodiy ko'tarilish va inqirozlar vaqtida odamlar tomonidan o'z joniga qasd qilish hollarining ko'payishi bilan ifodalangan.[11]

Biroq, deviant xulqni me'yordan va, shu bilan birga, delinkvent xulqdan, ya'ni huquqbuzarlikdan qat'iy me'zonlar asosida ajratish birmuncha mushkul hisoblanadi. Yu.A.Kleyberg ta'kidlashiga ko'ra, “deviant xulq” tushunchasi qay darajada nisbiy

bo'lishiga qaramasdan, uning ortida ichkilikbozlik, taksikomaniya, narkomaniya, alkogolizm, suiqasb kabi turli shakldagi xuquqbuzarliklar yashiringan bo'ladi.[14]

Ya.I.Gilinskiy deviant xulqni negativ va pozitiv turlarga bo'ladi.[9]

L.V.Nikolaeva pozitiv og'ishlarga yangi g'oya, innovatsiyalar, kreativlik kabi zamonaviy jamiyat va ijtimoiy muhitning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xulqni kiritadi.[17]

Xorijiy psixologiya va kriminologiyada "deviant xulq" tushunchasining quyidagi ta'riflari mavjud. Xususan, Buyuk Britaniya olimlarining tadqiqotlarida "deviant xulq" tushunchasi "jamiyatda mavjud bo'lgan, shakllangan va qabul qilingan me'yorlardan og'ish" deb qaraladi. Bunda "noqonuniy vositalar yordamida maqsadga erishish, buning oqibatida esa jamiyatdan ajratish, ozodlikdan mahrum qilish va boshqa jazo turlarini qo'llash, ... har qanday ijtimoiy me'yorlarni buzish" deb hisoblanadi. [18]

Amerikalik tadqiqotchilar L.3.Hewitt va L.Jenkins ushbu toifadagi bolalarni ijtimoiy bo'lgilariga ko'ra quyidagi uch guruhga ajratadilar:

- 1) nevrotik bolalar – kuchli emotsional buzilish yoki asab-ruhiy tizimini haddan ziyod zo'riqishi kuzatiladigan bolalar;
- 2) asotsial tipdagi bolalar – asosiy rolni jinoiy xatti-harakat sodir qilish vaqtida va undan so'ng aybdorligini his qilmaydigan huquqbuzarlar;
- 3) ijtimoiy huquqbuzarlar – muhit va vaziyat ta'sirida jinoiy hatti-harakatlarini sodir etgan huquqbuzarlar.

I.D.Pavlenok tadqiqotlarida xulqdagi og'ishni nostandart ijtimoiy hodisa deb qarab, uni ikkiguruhga ajratadi:

1-guruxga psixik salomatligi tufayli xulqdagi og'ish, ya'ni yashirin psixopatiya (asteniklar, shizoidlar, epileptoidlar va shu kabilar.) yoki xarakterida aksentuatsiya (psixik og'ish me'yor chegarasida) mavjud bo'lganlar;

2-guruxga – jamiyatning ma'naviy-axloqiy me'yorlaridan og'ish va ijtimoiy patologiyaning ichkilikbozlik, taksikomaniya, narkomaniya, fohishabozlik kabi turli shakllarida namoyon bo'ladigan xulq.[19]

Xulqdagi og'ish masalasiga S.A.Belicheva [7] ijtimoiy og'ish sifatida qarab, uni uch turga ajratishni taklif qiladi:

- 1) qasddan amalga oshiriladigan (o'g'rilik, noqonuniy o'zlashtirish va shu kabi.);
- 2) agressiv yo'nalganlik (haqorat qilish, bezorilik va shu kabi.);
- 3) ijtimoiy-passivlik (faqarolik majburiyatlarini bajdarmaslik, faol ijtimoiy faoliyatdan o'zini tortish va shu kabi).

Jamiyatda qabul qilingan qoidalar, xulk-atvor me'yorlaridan chetga chiqan o'rta umumta'lim maktablari o'quvchilarini "qiyin o'smir" yoki "tarbiyasi og'ir o'smir" deyiladi. Bunda "tarbiyalash og'ir" deganda pedagogik ta'sirga qarshilik ko'rsatish tushuniladi.

P.D.Pavlenok, V.F.Pirojkov, A.I.Ushatikov, I.P.Bashkatovlarning fikriga ko'ra xulqdagi og'ishni kelib chiqishi o'smirlarning motivatsion-irodaviy sohasidagi hamda xuquqiy va axloqiy ongidagi nuqsonlar, xarakterining o'ziga hosliklari, intellekti rivojlanganlik darajasining pastligi, shaxs sifatida shakllanish jarayonining yakunlanmaganligi va disfunktsional oilaning, noto'g'ri tarbiyaning, yomon irsiyatning hamda vaziyatning salbiy ta'siri oqibatida sodir bo'ladi.

Biroq, voyaga yetmaganlarning axloqiy-motivatsiya sohalarini tadqiq etgan olimlar (G.A.Avanesov, V.N.Kudryavsev, G.M.Minkovskiy, A.R.Ratinov) huquqbuzarlarning barchasida ham jamiyatdagi axloqiy va xuquqiy me'yorlar to'g'risida xato qarashlar mavjud emas, deb hisoblaydilar.

Tadqiqotchilar, jinoiy yo'nalganlikning namoyon bo'lish darajasidan kelib chiqib, o'smirlar xulqidagi og'ishning 4 turini aniqlaganlar:

1. Jinoiy yo'nalgan voyaga yetmaganlar (10-15%). Bularga primitiv, tayanch ehtiyojlar, shafqatsizlik, bo'sh vaqtini bekor o'tkazishga moyillik, qimor, jinoyatchilar folklori hos bo'lib, ular jinoyatlarda qat'iyatlilik va faollik ko'rsatib, ko'p hollarda tashkilotchi sifatida harakat qiladilar.

2. Salbiy yo'nalgan voyaga yetmaganlar (30-40%). Ushbu guruxni maqsadsiz vaqt o'tkazishga odatlangan, ichishga moyilligi bilan ajralib turadigan

o'smirlar tashkil qiladi. Ular jinoyatni faol tayyorgarlik natijasida emas, balki "oqimga qarab, oqim bo'yicha borish" natijasida sodir etadilar.

3. Shaxsiy yo'nalishi beqaror bo'lgan voyaga yetmaganlar (25-30%). Bunday o'smirlar, eng avvalo, obro'-e'tibor uchun yoki taqlid qilish natijasida jinoyatga qo'l urib, so'ngra qilmishlaridan pushaymon bo'ladilar.

4. Ijobiy yo'nalgan voyaga yetmaganlar (25-30%). Bu o'smirlar tomonidan jinoyatlar tasodifan, bolalarga hos motivatsiya yoki haqiqiy oqibatlariga noto'g'ri baho berish natijasida sodir etiladi.[18]

M.G.Yaroshevskiy va A.V.Petrovskiy deviant xulq-atvorni "jamiyatda qabul qilingan huquqiy yoki axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan noto'g'ri xatti-harakatlar yoki individual harakatlar tizimi" deb ta'riflaydilar.

Ya.I.Gilinskiy va V.S.Afanasevlar deviant xulq-atvorni insonning mazkur jamiyatda rasman yoki amalda o'rnatilgan me'yor va natijalarga to'g'ri kelmaydigan qilmishi, xatti-harakati ekanligini ta'kidlab, inson faoliyatining nisbatan ommaviy va barqaror shakllarida ifodalangan, ma'lum bir jamiyatda rasman qabul qilingan yoki amalda belgilangan me'yorlarga mos kelmaydigan ijtimoiy hodisa, deb hisoblaydilar.[8]

Yuqorida nomi keltirilgan tadqiqotchilar voyaga yetmaganlar huquqbuzarligini "xulqdagi og'ish shakllaridan biri" deb hisoblab, uni jinoyatchilik nisbatan keng tarqalgan, statistik barqaror ijtimoiy hodisa, qonun hujjatlarida jinoyat qonunchiligida belgilangan ijtimoiy xavflilik darajasiga yetgan deviant xulq-atvor turi sifatida qaraydilar.

R.K.Merton tarkibiy funksionalizm nazariyasi doirasida odamning xulq-atvor reaksiyasining ijtimoiy klassifikatsiyasini yaratgan.[3] Ushbu modelda individiumni jamiyatdagi shart-sharoitlarga moslashishining beshta yo'nalishi (bo'ysindirish, innovatsiya, ritualizm, retretizm, qo'zg'olon) keltirilgan bo'lib, ularning barchasida individium jamiyatning maqsad va vositalarini quvvatlash yoki quvvatlamasligi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlagan.

S.P.Korolenko va T.A.Donskix taklif qilgan xulqdagi og'ishning tasnifi quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1) nostandart xulq; 2) destruktiv xulq; 3) tashqi

ijtimoiy me'yorlarni buzishga yo'nalgan destruktiv xulq; 4) addiktiv xulq; 5) g'ayriijtimoiy xulq; 6) ichki destruktiv xulq.[15]

Results and discussion. Endi mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida "pedagogik og'ish" tushunchasiga aniqlik kiritamiz hamda uning tabiati, ta'sir qiluvchi omillar va kelib chiqish sabablarini nazariy yo'l bilan aniqlaymiz.

Bolani "tarbiyasi qiyin" holatga olib keluvchi yagona sabab mavjud emas. Ma'lumki, pedagogik faoliyatda ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish, shaxs rivojlanishi uchun sharoitlar yaratib berish uchun o'quvchilar faoliyatini tartibga solishda turli me'yorlar qo'llaniladi. Ushbu ta'lim darajasini belgilaydigan standartlarga, shuningdek, o'quvchi intilayotgan maqsadlar bilan bir qatorda, ta'lim olishda yuqori natijalarni ta'minlab beruvchi bola rivojlaiishining me'yorlarini ham kiritish mumkin.

O'smirlik yoshiga xos yorqin psixologik konsepsiyalardan biri XX asrning boshlarida L.S.Выготskiy (1930) tomonidan yaratilgan madaniy-tarixiy nazariya bo'lib, unda mazkur yosh simptomatikasi o'smir psixologiyasidagi barqaror va tarixiy o'zgaruvchanlik, uning fenomenlariga oid ilmiy konsepsiyalarning interpretatsiyasi berilgan. Bunda «qiyin» o'smir hayoti munosabatlar xarakterining natijasidir. Bular, avvalo qaysar va injiq bolalar, ularni qiziqarli faoliyat turiga tortish – ularni tarbiyalashning asosiy usullaridan biridir, deb hisoblaydi.[10]

Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda "qiyin o'smirlar" tushunchasiga ta'rif uchta belgiga asoslaniladi:

- voyaga yetmagan bolalar xulqida me'yordan og'ishning mavjudligi;
- voyaga yetmagan bolalar xulqidagi og'ishlarni tuzatish va korreksiya qilishning qiyin kechishi;
- individual yondashuvga muxtoj bo'lgan voyaga yetmagan bolalar.

N.M.Egamberdieva ta'lim olish yoki olmaslik me'yorlari xakida nixoyatda aniklik bilan gapirib, turli sabablarga ko'ra ta'lim olmagan bolalar ham mavjudligini ko'rsatib me'yordan bunday og'ishlarni "pedagogik og'ish" deb hisoblaaydi. Olim pedagogik og'ishni bolaning ta'lim olmaganligi yoki ololmaganligi bilan bog'lab, boshlang'ich makgabni tugatgach o'rta umumiy ta'lim olmagan bolalarni alohida

toifaga kiritadi. Bunday holatlar yuzaga kelishining asosiy sabablari sifatida quyidagi omillarni keltiradi: dars qoldirish o'qishga intilishni susaytirishi, oiladagi notinch vaziyat sababli bolani pul topish uchun ko'chaga chiqishi, ekologik va ijtimoiy kataklizmalarning bolalarni ota-onalaridan judo bo'lishlariga olib kelishi va, oqibatda, daydilikka moyilligi bo'lgan bolalar sonining kupayishi va shu kabilar. Bolalardagi pedagogik og'ishlar esa o'smirlik davrining qiyinchiliklari, jamiyatdagi ijtimoiy maqomning noaniqligi va bola musgaqil chiqib keta olmaydigan ekstremal holatlarning yuzaga kelishi bilan bogliq, deb xulosa qiladi.[24]

M.A.Galaguzova tomonidan berilgan me'yordan og'ish turlariga pedagogik og'ishlarga o'rta umumiy ma'lumot olishdan chetga chiqish, kasbiy ta'lim olishdan chetga chiqish va o'zlashtirishda orqada qolish kiritilgan.[20]

Tarbiyaviy ta'sir uchun ancha qiyin va murakkab bo'lgan o'smirlik davrida bola psixikaning hamda odamlar bilan munosabat shakllarining jiddiy ravishda qayta o'zgarishi hayot-faoliyatining o'zgarishi bilan bog'liq. Ota-onalarning va tarbiyachilarning ahloq-odob haqidagi gaplari bu yoshdagi bolalarni zeriktiradi yoki yoqmaydi.

M.M.Aliqulova va A.A.Tojaliev [5] voyaga yetmagan bolalarda o'smirlik davrining o'ziga hosligi, bolalikdan kattalik yoshiga o'tish vaqtida fiziologik o'zgarishlar va jinsiy yetilishning jadallashuvi sharoitida o'smirlarda salbiy hulqning namoyon bo'lish jarayoni haqida fikr bildirib, o'smirlikda bolalarning shakllanish jarayonini uch turga bo'ladilar:

Birinchi tur – o'smirlik davrining jo'shqin, ziddiyatli kechishi. Bu davr yakunida bolada yangi «Men» yuzaga keladi. Bu – psixik pubertatlikning arafasi bo'lib, 11-12 yoshli o'smirda beboshlik, urushqoqlik kabi alohida belgilar paydo bo'ladi. Bolalarda kundalik o'yinlarga nisbatan qiziqish so'nadi, uzlaridan kattaroq o'smirlarning o'yinlari esa tushunarsizdek tuyuladi.

Ikkinchi tur – o'smirlik davrining bola shakllanishiga hos bo'lgan zo'riqishlarsiz jarayoni 11-13 yoshdagi qizlarni va 14-16 yoshdagi o'g'il bolalarni o'z ichiga olgan salbiy (negativ) faza bilan almashadi. Bu davrda nozik tabiatlilik, ijtimoiy muhit ta'siriga sezitivlik (o'ta sezgirlik), tez o'zgaruvchanlik,

bezovtalanish, jismoniy va ruhiy darmonsizlik, o'zidan norozi bo'lish kabi holatlar kuzatiladi.

Uchinchi tur - voyaga yetmagan o'smir shakllanishining ongli va faol ravishda o'z-o'zini tarbiyalash, havotir va inqirozlarni mustaqil yengish jarayoni. Bu davrda ko'pchilik o'smirlarda o'ziga va atrofidagilarga bo'lgan nroziilik va uning natijasida sodir bo'ladigan o'zini boshqalar tomonidan tushunilmagan tarzda yolg'iz his qilish holatlari kuzatiladi. Bu davrda bolalarga qarama-qarshiliklar, salbiy ta'sirlarga nisbatan sezitivlik hos bo'lib, ular yoki agressiv o'zini-o'zi himoya qilish yoki passiv melanxoliya pozitsiyasini egallaydilar. Salbiy faza, odatda, jismoniy yetilishning yakunlanish vaqtida tugaydi.

Bu yoshda ko'pchilik o'smirlar faoliyati individual yo'nalishda namoyon bo'ladi. O'g'il bolalarda salbiy hislatlarning shakllanishi qiz bolalardagiga nisbatan kechroq sodir bo'ladi. Bunday "kechikish" bolalarning gender farqlari bilan bog'liq bo'lsa-da, lekin o'g'il bolalarda namoyon bo'lishi jo'shqin va uzoq davom etadi.

O'smirlarning motivatsion sohasida muntazam ravishda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bunda har bir bola o'z oldiga qo'ygan maqsadi hamda o'z shaxsiga nisbatan qo'ygan talablari doirasida axlokiy xatti-harakatlarini sezilarli darajada boshqara olishi bilan farq qiladi. Oqibatda, o'smirlarda tashqi muhit talabiga reaktiv ergashishdan ko'ra, o'z xulqini shaxsiy ideallariga nisbatan faol muvofiqlashtirishga o'tish jarayoni yuz beradi

Balog'atga yetish o'smirlarda o'ziga xos psixologik holatni vujudga keltiradi, ya'ni kishilarning ichki dunyosiga, ularning o'zaro munosabatlariga qiziqish, ularni his qilish va xali aniq tasavvur qilinmagan sevgiga ehtiyoj paydo bo'la boshlaydi. Bu esa shu davrga xos bo'lgan "qiyinchilik"larni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Ko'pchilik hollarda o'smirning hayot sharoiti, unga ta'lim-tarbiya berish va faoliyatini to'g'ri tashkil etishda ijtimoiy foydali mehnat imkoniyatlariga tayaniladi. Biroq, ba'zan o'quvchilar orasida tarbiyasi "qiyin" bo'lgan, "qiyin tarbiyalanuvchi" o'smirlar ham uchrab turadi.[21] Ko'p hollarda bunday bolalar qilmishlariga tavba qilib, sinf jamoasini ishontirsalar-da, biroq ma'lum vaqt o'tgach bergan va'dalarini butunlay unutib yuboradilar.

O'smirlik davrida bolalar tashqi ta'sirga juda ham beriluvchan bo'lganliklari sababli, ularni norasmiy ijtimoiy guruhlariga kirib qolishlarining ehtimoli katta bo'ladi. Bolalardagi noturg'unlik, guruh talablariga bo'ysinuvchanligi va guruh liderlari ta'siriga tez tushishlari tufayli, ta'lim muassasasida belgilangan ijtimoiy me'yorlarni buzishlariga olib kelishi mumkin. [6][21]

Tarbiyasi qiyin o'smirlar sonining ortishiga maktabdan tashqari muhit ta'siridagi nuqsonlar, chunonchi oila a'zolarida pedagogik-psixologik bilimlarning kamligi, oilaviy nizolar, ajralish, ota-onaning ichkilikka va shahvoniy hayotga berilishi, balog'atga yetmagan tengdoshlarining salbiy ta'siri hamda jamoatchilik qurshovidagi kamchiliklar olib keladi.

Amerikalik psixolog A.Tesser o'zining nazariy tadqiqotlarida irsiy attityudlar orttirilganlariga nisbatan ancha kuchli ekanligini ta'kidlagan. [4]

Ayrim o'quvchilarning tarbiyasi qiyin bo'lishiga yana bir sabab – oilaviy, jamoatchilik tarbiyasining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligidir. [22]

G'.B.Shoumarovning etirof etishiga ko'ra, bolalar va o'smirlar tarbiyasini, ayniqsa ular hulqidagi o'zgarishlarni tuzatish, ko'pincha oila va maktab hamkorligi, ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalarning sustligi yoki uzilishi tufayli ancha qiyin kechar ekan. [23]

Oilada bola tarbiyasiga yetarlicha e'tibor bermaslik, tarbiyada oila va maktab hamkorligining yo'qligi, mehnat tarbiyasiga yetarlicha ahamiyat bermaslik, ta'lim-tarbiya jarayonini bolaning yoshiga va individual xususiyatlarga mos ravishda tashkil etmaslik, ta'lim jarayoniga bolani qiziqitmaslik, fikr yuritish jarayonlarini faollashtirishga e'tibor bermaslik kabilar oqibatida bola xulqida turli og'ishlar shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratadi.

Results and discussion. O'rganilgan muammoga oid adabiyotlar tahlili va kuzatishlarimiz natijalariga asoslanib o'quvchilardagi pedagogik og'ish deviant xulq, xulqdagi og'ish va salbiy xulqning ta'lim-tarbiya bilan bog'liq bo'lgan sohalari hisoblanadi. Shu bilan birga, o'quvchilardagi pedagogik og'ish ularning ta'lim olmaganligi yoki ololmaganligi bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

Tarbiyasi qiyin, injiq, hulqi salbiy bo'lgan bolalar kelib chiqishining ijtimoiy sabablari bilan bir qatorda pedagogik va psixologik sabablari ham mavjud. Bunda tarbiyasi qiyin o'quvchilarni keltirib chiqaradigan sabablar qatoriga shaxsning biologik o'sishidagi nuqsonlarni, sezgi organlaridagi kamchiliklarni, iroda sifatlarining bo'shligini, o'qishga salbiy ta'sir etuvchi oliy asab faoliyati va temperamentidagi qusurlarni kiritish mumkin.

Pedagogika sohasida, jumladan, xulqida pedagogik og'ish bo'lgan bolalar tarbiyasida innovatsion tarbiyaviy ishlar jarayonlarining amaliyotdagi boshqaruviga ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan qarash, uning tabiati, xarakteri, natijalari va mazmuniga yangicha, ilmiy asosda yondashish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olib, xulqida pedagogik og'ish bo'lgan o'quvchilar bilan pedagogik-korreksion faoliyatni tashkil etish va o'tkazishdan avval quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq xisoblanadi:

- o'smir yoshlarning har qanday ta'sirlariga beriluvchanligini nazarda tutib, o'quvchilar shaxsidagi pedagogik og'ishning tabiatini va ularni keltirib chiqargan omillarni aniqlash;
- o'quvchilarning individual va gender xususiyatlarini, emotsional-irodaviy xususiyatlarini, hissiy senzitivligini, emotsionalligi, affektga moyil yoki moyillik darajasini, o'zini psixofiziologik boshqara olish darajasini hamda undaga kuchli va zaif tomonlarini, ijobiy va salbiy sifatlarini aniqlash va xisobga olish;
- o'quvchilarning axloqiy hislatlarini, psixik holati va kayfiyatini aniqlash va hisobga olish.

Maktab o'quvchilari xulqida pedagogik og'ishlar bir yoki bir qancha omillar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Ushbu og'ishlarning belgilari quyidagilardan iborat bo'ladi:

1. O'quvchining ta'lim muassasasida umum e'tirof etilgan yoki rasman belgilangan ijtimoiy me'yorlar – muassasada qabul qilingan ichki tartib-qoidalar va odob-axloq me'yorlarini buzishi, mazkur me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar sodir etishi.

2. O'quvchi xulqidagi pedagogik og'ishni ijtimoiy muhitning boshqa sub'ektlari – o'quvchilar, fan o'qituvchilari, tarbiyachilar, ma'muriyat va jamoa faoliyatiga turli zarar yetkazishi. Masalan, boshqa o'quvchilarning bilim olish jarayoniga, o'quvchilarning ijtimoiy-foydali mehnatini hamda o'qituvchining darsni tashkil etishiga va shu kabilar.

3. O'quvchining xulq-atvoridagi pedagogik og'ishning davriy ravishda takrorlanib turishi.

4. O'quvchi asab-ruhiy tizimining zo'riqishi natijasida xulqdagi pedagogik og'ishning sodir bo'lishi.

5. O'quvchining xulq-atvoridagi pedagogik og'ishning dezadaptatsiya hodisalari oqibatida yuzaga kelishi.

6. O'quvchining individual, yosh va jinsiy o'ziga xosliklari sababli pedagogik og'ishning sodir bo'lishi.

Umumiy tarzda bolalar xulqidagi og'ishlar sodir bo'lishiga biologik, psixologik va ijtimoiy omillar ta'sir qiladi. Ushbu sabablarni o'quvchi xulqidagi pedagogik og'ish nuqtai-nazaridan qaraydigan bo'lsak, bularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Bolalarning fiziologik xususiyatlari, shu jumladan nerv tizimining xolati va tipologik o'ziga hosliklari;
- O'quvchilar xulqida pedagogik og'ishni yuzaga keltiruvchi tashqi omillar ta'siri va tug'ma xarakterdagi shaxsiy psixologik sifatlar;
- Ijtimoiy omillar – noqobil oilalar, oiladagi nosog'lom turmush tarzi, yaqin ijtimoiy muhitdagi ma'naviy beqarorlik. [12]

Yaqin ijtimoiy muhit bevosita insonni qurshab olgan oila, mehnat, o'quv va boshqa guruhlardan iborat bo'lib, shaxsning shakllanishiga va rivojlanishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun quyida o'quvchilarda pedagogik og'ishlarning ijtimoiy sabablarining ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Oila – bola to'qnashadigan eng birinchi ijtimoiylashuv instituti hisoblanadi. Bola tarbiyasiga oila a'zolari o'rtasida kechadigan barcha hodisalar ta'sir qiladi.

Shularni e'tiborga olib, o'quvchilardagi pedagogik og'ishni yuzaga kelishiga ta'sir qiluvchi mikroijtimoiy omillar qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- ota-onalarning farzandlariga nisbatan mehr-oqibatli samimiy munosabatlarning yo'qligi;
- oilada ota-ona tomonidan zo'ravonlikning xukmronligi;
- to'liqsiz oila yoki oilada boquvchining yo'qligi;
- ota-onalarning farzandlarini xaddan ziyod erkalatib yuborishi;
- farzand tarbiyasi borasida ota va onaning turlicha yondashuvi;
- ota va ona o'rtasida doimiy ravishda nizolarning sodir bo'lishi.

Avvaliga bunday muhitdagi bolalar ko'ngli o'ksib, ma'naviy jihatdan siqiladilar, tushkunlikka tusha boshlaydilar. Agar dastlabki bosqichlarda bolaga yordam berilmasa, uni tushunishga harakat qilinmasa va maqsadli tarbiyaviy-korreksion faoliyat vositasida boladagi ushbu holat bartaraf etilmasa u holda, keyinchalik, bu hissiyotlar bolada umidsizlik va g'azab shakllanishiga olib kelishi ehtimoli ortadi.

Navbatdagi bosqich – agressiya (tajovuzkorlik)ning paydo bo'lishidir. Bolalarga ushbu holat ota-onalarining e'tiborini jalb qilishlari uchun imkon beradi. Bola bu usulning juda samarali ekanligini tushunib, a undan o'z maqsadlari va boshqalarni nazorat qilish maqsadlarida foydalanishni boshlaydi.

Keyingi bosqich – bolaning agressiv xatti-harakatlari tizimli xarakterga ega bo'lib boradi va, oqibatda, bola xulq-atvorining umumiy shakliga aylana boshlaydi.

Mavjud psixologik-pedagogik nazariyalar tahliliga tayanib, deviant xulqni ijtimoiylashmagan (yolg'iz agressiv o'smirlar), ijtimoiylashgan (guruhga birlashgan voyaga yetmagan xuquqbuzarlar) va situativ xuquqbuzarlar (vaziyatdan kelib chiqib xuquq buzarlilik qiladigan o'smirlar) guruhlariga ajratish mumkin bo'lib, odamlarni muhitga aloqadorligi va ijtimoiy jamoalarga taalluqli ekanligi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-psixologik jihatlar ko'zga tashlanadi.

Ko'pchilik mualliflarning fikriga ko'ra, qiyin o'smir – bu xulq-atvori asotsial yo'nalishdagi kichik yoshli xuquqbuzar bo'lishi bilan birga, turli nevrotik simptomlardan aziyat chekayotgan o'spirin hamdir. Buning oqibatida, ya'ni ushbu

guruhlarga aniqlik kiritilmaganligi yoki qat'iy ta'rif yo'qligi sababli, faqatgina bir holatdan boshqa holatga o'tish tendensiyasi bayon qilinadi.

O'quvchi xulqidagi og'ishuvni baholashga ob'ektiv yondashish, uning mexanizmlarini, deviant xatti-harakatlarni amalga oshirish motivlarini tushunish hamda adekvat va samarali ta'sir mexanizmlarini tanlash imkonini beradi.

Mazmuni va murakkablik darajasidan kelib chiqib deviant xulqni tasniflash masalasiga turli yondashuvlar mavjud. Tasniflardagi farq yuzaga kelishiga turli fan sohalari (kriminalistika, meditsina, psixologiya, sotsiologiya, pedagogika) va ilmiy maktablarining turlicha yondashuvlari sabab bo'lgan, xususan:

- inson xulq-atvoridagi "me'yordan og'ish" shakllari nomlanishiga aniqlik kiritish;
- og'ish bilan me'yor o'rtasidagi chegarani aniqlashtirish;
- xulqdagi og'ishning destruktiv (salbiy) va konstruktiv (ijobiy) xarakterlarga ega bo'lishi.

Conclusion. O'quvchilar xulqidagi pedagogik og'ish hodisasi atrofdagilar bilan o'zaro munosabatlarni aks ettiradigan xulq-atvorda o'z ifodasini topadi va shaxs tomonidan jamiyat rivoji xususiyatlarini inobatga olinmaganligi oqibatida sodir bo'ladi.

Pedagogik og'ishning kelib chiqishiga ikki guruh sabablar ta'sir qilishi mumkin bo'lib, bularga o'quvchida psixopatalogik sabablar va yaqin ijtimoiy muhitdagi salbiy munosabatlarni kiritish mumkin.

O'quvchilardagi pedagogik og'ish, asosan, mikrijtimoiy omillar ta'sirida yuzaga keladi. Bularga, eng birinchi navbatda ota-onalarning farzand tarbiyasiga noto'g'ri munosabatda bo'lishlari, oila a'zolari o'rtasida doimiy ravishda nizolarning sodir bo'lishi, to'liqsiz oila yoki oilada boquvchining yo'qligi, bolalarni maktab va maktabdan tashqari faoliyatiga yetarlicha e'tibor bermaslik, ularni ijtimoiy foydali mehnatga va mustaqil ta'limga jalb qilmaslik kabi omillar kiradi.

Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning pedagogik me'yordan og'ishgan xulq-atvori quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

1) o'quv mashg'ulotlarini, turli tarbiyaviy tadbirlarni uzurli sababsiz o'tkazib yuborish;

2) ta'lim muassasasining ichki tartib-qoidalariga rioya qilmaslik;

3) aksariyat o'quvchilar bilan ziddiyatli munosabatda bo'lish;

4) o'qituvchilar bilan ziddiyatli munosabatda bo'lish.

O'quvchilar xulqida pedagogik me'yordan og'ish sabablarini aniqlashda ta'lim muassasasida olib borilayotgan ta'lim-tarbiyaviy ishlar, pedagogik faoliyat, uning qanday sharoitda tashkil etilayotganligi, bunda pedagogik tashhisning qaysi shakl va metodlaridan foydalanilayotganligi muhim ahamiyatga ega.

Maktab o'quvchilarida pedagogik me'yordan og'ishganlikni aniq tashhis qilish bunday o'quvchilar bilan pedagogik korreksiya ishlarini maqsadli va samarali tashkil etilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni / — URL: <https://lex.uz/docs/4312785>

[2]. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: "O'zbekistan", 2017. – B.163.

[3]. Merton R. K. Social Structure and Anomie, American Sociological Review (angl.) rus., 3, October, 1938, p.672—682. — URL: <http://csun.edu/~snk1966/Robert%20K%20Merton.pdf>

[4]. Tesser A. On the importance of heritability in psychological research: the case of attitudes / Psychological Review. 1992. –URL: <https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/528Readings/Tesser1993.pdf>

[5]. Aliqulova M.M., Tojaliev A.A. Voyaga yetmagan bolalarda salbiy hulqning paydo bo'lish xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie 2019, 8(81). –B.37-43.

- [6]. Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. Uchebnik dlya vysshix uchebnykh zavedeniy.. — M.: Aspekt Press, 2001. —URL: http://dou4sun.ru/files/File/biblioteka_andreeva-soc-psy.pdf
- [7]. Belicheva S.A. Osnovy preventivnoy psixologii. M.: Sotsialnoe zdorove Rossii, 1993. — URL: <https://pedlib.ru/Books/2/0186/index.shtml>
- [8]. Gilinskiy Ya.I. Afanasev V.S. Sotsiologiya deviantnogo (otklonyayushchegosya) povedeniya. —S.Pb., 1993. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-deviantnogo-povedeniya-i-sotsialnogo-kontrolya>
- [9]. Gilinskiy Ya.I. Sotsiologiya deviantnogo povedeniya i sotsialnogo kontrolya // Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. — 1997. — T. 6. — №. 1. — S. 163-184. <http://library.khpg.org/files/docs/1361798872.pdf>
- [10]. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlonov M. Yosh va pedagogik psixologiya. - T.: "O'qituvchi", 2007.
- [11]. Deviantnoe povedenie // — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
- [12]. Zmanovskaya Ye.V. Deviantologiya: (Psixologiya otklonyayushchegosya povedeniya): / Ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. —M.: Akademiya, 2003. — 288 s.
- [13]. Ijtimoiy pedagogikadan atamalar lug'ati / Tuzuvchilar: 3.Krraboeva va N.Abdusamatova. — Namangan: NamDU, 2017. —72 b.
- [14]. Kleyberg Yu.A. Psixologiya deviantnogo povedeniya: ucheb. posobie dlya vuzov. M.: Sfera: Yurayt-M, 2001. — URL: <https://urait.ru/book/psihologiya-deviantnogo-povedeniya-398660>
- [15]. Korolenko s.P., Donskix T.A. Sem putey k katastrofe: Destruktivnoe povedenie v sovremennom mire. — Novosibirsk: Nauka, 1990. — URL: https://www.koob.ru/korolenko/seven_paths_disaster
- [16]. Maxmudov R.M. va boshqalar. Pedagogika: Ma'ruzalar kursi. - T.: O'zIV Akademiyasi, 2014. — 204-b.
- [17]. Nikolaeva L.V. Polozhitelnye deviatsii lichnosti kak faktor razvitiya obshchestva / L. V. Nikolaeva, M. M. Parusova. — Tekst : neposredstvennyy //

Molodoy uchenyy. — 2016. — № 9 (113). — S. 1039-1041. — URL:
<https://moluch.ru/archive/113/29319/>

[18]. Paatova M.E., Begidova S.N., Xakunov N.X. Teoretiko-metodologicheskii analiz sotsialno-pedagogicheskix fenomenov «deviantnoe povedenie» i «delinkventnoe povedenie» podrostkov //Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psixologiya. – 2012. – №. 1. – S. 96-104. // — URL: <https://cyberleninka.ru>

[19]. Pavlenok I.D., Rudneva M.Ya. Sotsialnaya rabota s litsami i gruppami deviantnogo povedeniya. M.: INFA. –M., 2007. –185 s. <https://works.doklad.ru/view/ZSuxDrNpbOw/all.html>

[20]. Sotsialnaya dezadaptatsiya: narusheniya povedeniya u detey i podrostkov / Pod red. M.A.Galaguzovoy. –M.: Prosvetshenie, 1996.

[21]. Shneyder L.B. Deviantnoe povedenie detey i podrostkov. — M.: Akademicheskii Proekt; Trikssta, 2005. — 336 s. –URL: <https://studfile.net/preview/399173/>

[22]. Shonazarov J.U. O'smirlik davriga xos tarbiyasi "qiyin" bolalar va ular bilan individual munosabatda bo'lish psixologiyasi // Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie 2020, 2 (87). –B.42-49.

[23]. Shoumarov G'.B., Umarov B.M. Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar. – Toshkent: "Fan", 2015

[24]. Egamberdieva N.M. Ijtimoiy pedagogika (darslik). –Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. –234 b.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA JONLI TABIAT BURCHAGI, O'SIMLIKLAR VA HAYVONOT DUNYOSINI TASHKIL QILISH

Yarova Gulhayo

*Navoiy davlat pedagogika instituti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari uchun tabiat burchagi hamda undagi o'simliklar va hayvonot dunyosini tashkil etish borasida qilinadigan ishlar va ularning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tabiat burchagi, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, jonli burchak, jonsiz burchak, o'simliklar olami, hayvonot olami.

ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛКА ПРИРОДЫ, ФЛОРЫ И ФАУНЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье описаны мероприятия и их значение в организации уголка природы и животного и растительного мира в нем для детей дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: Уголок природы, флора, фауна, уголок живой природы, уголок неживой природы, растительный мир, животный мир.

ORGANIZING THE CORNER OF LIVING NATURE, PLANTS AND ANIMALS IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Abstract: This article describes the activities and their importance in the organization of the nature corner and the flora and fauna in it for the children of the preschool educational organization.

Key words: Nature corner, flora, fauna, animate corner, inanimate corner, plant world, animal world.

Kirish. Bizni o'rab turgan o'simlik va hayvonot dunyosi tiriklik manbaidir. Shu bois insoniyat azal-azaldan o'zini tabiatning ajralmas bir bo'lagi deb hisoblab, uni muhofaza etishni o'zining oliy burchi deb biladi. Atrof muhitga nisbatan antropogen faollikning ortishi natijasida butun sayyorada tabiat qonuniyatlarini o'zgarayotganligiga guvoh bo'lib turibmiz.[3] Shunga nisbatan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilariga atrof muhit haqida umumiy tushunchalar berish, flora va faunani asrab avaylashga ilk yoshdan o'rgatishni boshlash samarali natijalarga erishishda ko'makchi bo'la oladi.

Tabiatni asrash esa o'z-o'zini asrash demakdir. Tabiatning tarbiyaviy ahamiyatiga har qancha baho berilsa ham ortiqcha bo'lmas. Tabiat bilan yaqin munosabatda bo'lish insonga ijobiy ta'sir qiladi, uni sofdilroq, muloyimroq qilib, ko'nglida eng yaxshi his-tuyg'ularni uyg'otadi. Bolalar tarbiyasida tabiatning roli ayniqsa kattadir. Fan va tabiat markazida olib boriladigan mashg'ulot topshiriqlari maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshiga mos bo'lishi va puxta tayyorlangan bo'lishini inobatga olish kerak. Yosh avlodda ona tabiatni asrab-avaylash va atrof-muhit ekologiyasiga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bolalarga kichik yoshdanoq tabiat va tevarak-atrofga ijobiy va ehtiyotkorona munosabat hamda uning go'zalliklaridan bahramand bo'lishni o'rgatishdan iborat.

Avestoda insonning o'zi tabiatning bir bo'lagi sifatida tilga olinadi va unda tabiatni asrab-avaylashga mas'ulligi ta'kidlanadi. Islom dini manbalarida esa har bir inson tabiatning sofliqini saqlashga majbur va undagi ne'matlarni isrof qilmasligi lozim deyiladi.[2]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Bolalar bog'chasida bolalarni tabiat bilan tanishtirish u bilan doimo bevosita munosabatda bo'lishni talab qiladi. Buni ta'minlovchi shartlardan biri bolalar bog'chasida jonli tabiat burchagiga ega bo'lishdir. Bolalarni tabiat bilan uzviy, davomli va sistemali tarzda tanishtirish ularda jonli tabiat burchagida yashovchilar haqida chuqur va puxta bilimlarni, mehnat, malaka hamda ko'nikmalarni hosil qilish, kuzatuvchanlikni o'stirish uchun sharoit yaratadi. Ana shu malaka va ko'nikmalar asosida tabiatga ehtiyotkorona

munosabat ham, unga qiziqish ham tarbiyalanadi. Tabiat burchagi bolalarning diqqatini burchakda yashovchi bir necha hayvonlarga, ularning o'ziga xos belgilariga qaratish va shu bilan bolalarning chuqur, mustahkam bilimga ega bo'lishlariga imkon yaratadi. Bu borada O.Hasanboyeva, X.Jabborova, Z.Nodirova Tabiat bilan tanishtirish metodikasi o'quv qo'llanmasida yoritilib o'tilgan.[6]

Tabiatda bolalar uchratadigan hayvon va o'simliklarning xilma-xilligi ular hayotidagi umumiy, ahamiyatli hamda qonuniy tomonlarni ajratib ko'rsatishni qiyinlashtiradi. Cheklangan miqdordagi maxsus tanlangan obyektlar bilan tabiat burchagida tanishtirish murakkab hamda muhim vazifani hal etish imkoniyatini beradi. Tabiat burchagida yashovchilarning fazoviy yaqinligi ham ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Yurtimizda ushbu masala bugungi kunga kelib, umumdavlat ahamiyatiga ega masalaga aylanib ulgurdi. Ana shu maqsadda davlatimiz rahbari va hukumatomuz tomonidan tabiatni asrash, ekomuhitni yaxshilash, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risida qator qonunlar qabul qilindi. 2000 yil 25 mayda — Ekologik ekspertiza to'g'risida va — Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida, 2019 yilda — Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi ko'plab qonunlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.[1] Bundan ko'rinadiki, tabiatni asrab-avaylash, ekomuvozanatni barqarorlashtirish to'g'risida mamlakatimiz hukumati va Prezidentimiz shaxsan qayg'urib kelmoqdalar. Atrof-muhit ekologiyasi, ona tabiatni asrab-avaylash, uning go'zalligini tarannum etish, xalqimizning qadimiy qarashlarida o'z ifodasini topgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Bolalarning tabiat hodisalari, o'simliklar va hayvonlar, inson mehnati, Ona Zamin va uning ne'matlari haqidagi tushuncha va tasavvurlarini kengaytirish hamda boyitish, shuningdek, o'simliklar o'stirish, hayvonlarni parvarish qilishda bolalarda oddiy ko'nikmalar hosil qilish ta'lim berishning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bunda bolalarda kuzatuvchanlik, bilimga qiziqish, tafakkur va mantiqiy nutqi rivojlanadi, so'z boyligi ortadi, yangi tushunchalar hosil bo'ladi. Kichik yoshdan bolalarga tabiatga

zarar yetkazmaslikka, tabiat go'zalliklaridan zavqlanishga, atrof-muhitni sevisishga o'rgatish hozirgi kunda juda muhim hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan, yilning turli fasllarida unda ro'y berib turadigan o'zgarishlar bilan tanishtirib boriladi. Hosil qilingan bilimlar asosida tabiat hodisalarini aniq tushuna bilish, qiziquvchan bo'lish, kuzata bilish, mantiqan fikr yurita bilish, jamiki tirik narsaga shavq-zavq bilan qarash singari fazilatlar shakllanib boradi. Tabiatga mehr qo'yish, uni ehtiyot qilib e'zozlash, tirik jonivorlar to'g'risida g'amxo'rlik qilish tabiatga qiziqish uyg'otibgina qolmay, balki bolalarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, tabiat boyliklarini ardoqlab, ko'paytirib borayotgan kattalarning mehnatiga hurmat bilan qarash singari xarakterning eng yaxshi xususiyatlarini shakllantirib borishga ham yo'l ochadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining xona o'simliklari va ba'zi hayvonlar parvarishlab boqiladigan tabiat burchagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishga, unga mehr-muhabbat uyg'otishga yordam beradi. Tabiat burchagiga unga yuklangan vazifalarni bajara olishi uchun hamma narsani eng kichik tafsilotlargacha o'ylash kerak. Tabiiyki, sanitariya me'yorlari, bolalarning yoshi, ta'lim dasturi e'tiborga olinadi, lekin umuman olganda, tabiat burchagini loyihalashtirish tarbiyachining tasavvuriga va ko'nikmalariga bog'liq.[5] Shunga qaramay, ushbu masala bo'yicha bir nechta tavsiyalar ortiqcha bo'lmaydi:

1. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari uchun tabiat burchagining dizaynini qilishdan oldin siz to'g'ri manzilni tanlashingiz kerak. Odatda, bu xonaning eng yorug'i va quyoshli qismidir.

2. Yashil burchakdagi o'simliklar orasida doimiy hovuzlar bo'lishi kerak. Ko'proq namularni tanlash juda yaxshi, ammo har qanday holatda ularning tarkibining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Bundan tashqari, o'simliklar mutlaqo xavfsiz bo'lishi kerakligini unutmaslik kerak, ya'ni floraning zaharli va cho'ziluvchan vakillari bo'lmasligi zarur.

3. Hayvonlarga kelsak albatta bolalar toshbaqa, quyon hamda qushlar bilan quvonadi. Bundan tashqari, bolalar bog'chalarida jonli burchakning mavjudligi bu ularga g'amxo'rlik va kollektiv mehnatni tushunishga yordam berish uchun sinchkovlikdagi mas'uliyat tuyg'usini tarbiyalash uchun ajoyib imkoniyatdir.

4. Hayvonlar va o'simliklar bilan bir qatorda, bolalar bog'chalarida tabiatning burchaklariga mavsumiy materiallar, masalan, sabzavot va mevalar yoki ularning modellari, qo'lda tayyorlangan buyumlar, bolalar rasmlari, kviling bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Tirik burchakda bahorda siz ko'chatlarni yetishtirishingiz mumkin.

5. Ob-havo mavsumlari va mavsumiy xususiyatlariga rioya qilishni ta'minlash, materiallarni tuzish uchun tabiatning burchagida ob-havo taqvimini kiritish kerak. Uning yordami bilan har kuni bolalar har kuni qaytib kelganlarida ob-havoni nishonlaydilar va bir muncha vaqt o'tgandan keyin tegishli xulosalar chiqarishadi.

6. Yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda, burchakda didaktik materiallar bo'lishi kerak: bular bolalarga atrofdagi sirlarni, turli ko'rgazmali qo'llanmalarni, rasmlar bilan albomlarni ochib beruvchi qiziqarli o'yinlar.

Jonli tabiat burchagi uchun xona. Jonli tabiat burchagi uchun alohida xona ajratgan ma'qul. Bunday imkoniyat bo'lmaganda o'simlik va hayvonlarni tabiatshunoslik markaziga yoki burchagiga joylashtiriladi. Jonli tabiat burchagi uchun xona yorug' bo'lishi, deraza ro'parasiga qo'yilgan har xil podstavkalarga suv hayvonlari hamda o'simliklari bo'lgan akvariumlarni qo'yish qulay bo'ladi.

Jonli tabiat burchagini jihozlash. Burchakda hayvonlar uchun ajratilgan joy ularning tabiatdagi hayot sharoitlariga muvofiq bo'lishi kerak. Akvariumni zoomagazindan olish ma'qul. Ammo akvarium sifatida hohlagan shisha idishdan foydalanish mumkin, lekin shuni hisobga olish kerakki, baliqlar to'rtburchak idishda yaxshi ko'rinadi. Akvariumdagi baliqlar soni uning katta kichikligiga (o'lchamiga) va undagi o'simliklarning soniga muvofiq bo'lishi kerak, bunda yutiladigan va chiqariladigan kislorodning balansi ta'minlansin. Tabiat burchagida yashayotgan jonzotlarni bolalar har kuni ko'rib turishadi, bu - tarbiyachining ishini yengillashtiradi; uning rahbarligi ostida bolalar tirik mavjudotlarni muntazam kuzatib boradilar, ularni parvarish qiladilar. Ularni parvarish qilib borish jarayonida bolalar yerdagi o'simliklar va hayvonlar dunyosining nihoyatda turli-tumanligi to'g'risida, o'simliklar va hayvonlar qay tariqa o'sib, rivojlanib borishi, ularga

qanday sharoitlar yaratib berish zarurligi to'g'risida tasavvur hosil qiladilar. Tarbiyachi bolalarni qiyosiy analiz, ya'ni tahlil qilishga hayvonladni bir- biriga solishtirib ko'rib, ular orasidagi o'xshashliklar va farqlarni, o'simliklardagi umumiylik va tafovutlarni topishga o'rgatib boradi, hayvonlarning tashqi ko'rinishidagi hatti-harakatidagi qiziq xususiyatlarni payqab, bilib olishiga yordam beradi. Xona o'simliklarini ko'zdan kechirish vaqtida gullari bilan barglarining chiroyligiga, gruppadagi o'simliklar va yaxshi qarab, parvarish qilib borilayotgan akvarium xonaga qanchalik ko'rku-chiroy berayotganiga bolalar diqqatini jalb etadi. Mana shularning hammasi bolalarda go'zallikni sezish hissini shakllantirib borishga yordam beradi.

I.P.Pavlov ta'limotiga ko'ra, insonning tabiatdagi narsa va hodisalardan olayotgan ta'siri birinchi signal sistemasini, ularni ifodalovchi so'z esa, ikkinchi signal sistemasini hosil qiladi. Bilishning I hissiy tomoni birinchi signal sistemi bilan bog'liq, bu ko'rgazmali, obrazli tafakkurga asoslangan bo'lib, miya po'stlog'idagi muvaffaqiyatli bog'lanishni o'z ichiga oladi, ya'ni tashqi dunyodagi narsa va hodisalarning sezishda, idrok etishda va tasavvurda bevosita aks etadi. Bilimning ratsional tomoni, abstract tafakkur, ya'ni tushunchalarning hosil bo'lish jarayoni ikkinchi signal sistemi bilan bog'liqdir.

O'simliklar va hayvonlarni muntazam ravishda parvarish qilib, ularga qarab borish jarayonida tarbiyachi bolalarda ma'lum mehnat ko'nikmalarini shakllantirib, ularni tirik burchakdagi hayvonlarga e'tibor bilan qarashga, tirik mavjudotlar to'g'risida g'amxo'rlik qilishga o'rgatib boradi va shu tariqa bolalarda tabiatga qiziqishni, natijaga erishish yo'lida sabot-matonatli bo'lish odatini mustahkamlaydi. Ishni rejalashtirar ekan, tarbiyachi aniq shart-sharoitlarni: o'z gruppasidagi bolalar, bilimlari va malakalarining darajasini, tevarak- atrofdagi tabiat xususiyatlarini hisobga olishi shart.

Tabiat burchagi uchun mo'ljallanadigan o'simliklar va hayvonlar «Ilk qadam» davlat dasturiga muvofiq tanlab olinadi.[4] Burchakdagi o'simlik va hayvonlarning hammasi turli-tuman va kuzatib borish uchun qiziqish uyg'otadigan, ularga qilinadigan parvarish ishlari maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar qo'lidan

keladigan bo'lishi kerak.

Tabiat burchagidagi o'simliklar va jonivorlar alohida xonalarga joylashtiriladigan bo'lsa, ularning yaxshi o'sib, rivojlanib borishi uchun eng qulay sharoitlar yuzaga keladi. Ularga katta va maktabga tayyorlov guruhlarining bolalari qarab, parvarish qiladilar. Lekin alohida tabiat burchagida turadigan hayvonlarni uzoq kuzatish uchun vaqt-vaqti bilan ularni guruhlarga olib kelib turish kerak, aks holda ularni faqat navbatchi bolalargina ko'radigan bo'ladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Tabiat shunday odil mo'jizaki, atrof-muhitni muvozanatga keltiradi. Biz yosh avlodga maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab atrof-muhit ekologiyasi va tabiat go'zalligini his eta olishlarini, undan zavqlanishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratishga yordam berishimiz kerak. Bunda bizga tabiat burchagi undagi jonli mavjudotlar ulkan xizmat ko'rsatadi. Nafaqat mashg'ulotlar davomida balki doimiy tabiatni jonli qismiga ko'zi tushib turgan tarbiyalanuvchilar qalbida o'z – o'zidan tabiatga nisbatan o'zgacha dunyoqarash shu bilar bir qatorda unga nisbatan mehr muhabbat hisi uyg'onib boradi. Shu munosabat bilan ularda o'simliklar hamda hayvonot dunyosiga nisbatan qiziqish uyg'onibgina qolmay, ularni parvarish qilish hisi ham uyg'onadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-sonli 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi.
2. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik (A.Mahkamov tarjimasini.). -T.: Sharq 2016.
3. G.I.Xasanova – Ta'lim jarayonida dasturlashtirilgan o'qitish texnologiyasidan foydalanishning afzalliklari Jizzax:2020.
4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi asosida mobil dastur "Ilk qadam".
5. F.R. Qodirova, SH.Q. Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur" -T., 2019
6. O. Hasanboyeva, I. Jabborova X., II. Nodirova "Tabiat bilan tanishtirish metodikasi" – To'ldirilgan qayta nashri. – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016. – 128 b. Z.

TASAVVUF TA'LIMOTINING INSON RUHIY KAMOLOTIDAGI O'RNI

Cho'lieva Vasila Erkinovna
falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent
Navoiy davlat pedagogika institute

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvuf ta'limotidagi so'fiylik yo'nalishi islom dinining asosiy oqimlaridan biri sifatida o'zida empirik va falsafiy-mantiqiy bilimlarni ham mujassamlishtirgan o'ziga xos bir yo'l hisoblanishi xususida so'z boradi. Tasavvuf ta'limoti o'zining dunyoviy-irfoniy xususiyatlari bilan shakllangan va rivojlangan oqimlardan bo'lib, bu O'rta asrlar taraqqiyotidagi muhim hodisalardan biri sifatida baholanadi. Tasavvuf tarixini o'rganish, ushbu ta'limot doirasida ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish va bu ilmning tub mohiyatini anglashda tarixiylik hamda ratsionalistik jihatdan yondashish muhim omillardan sanaladi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, irfon, empirik bilim, altruizm, gumanizm, komil inson, ruhiy barqarorlik, tafakkur.

МЕСТО СУФИЙСКОГО УЧЕНИЯ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В данной статье говорится о суфизме как об одном из основных течений исламской религии, уникальном пути, вобравшем в себя как эмпирические, так и философско-логические знания. Суфизм — одно из течений, сформировавшихся и развившихся со своими светско-мистическими чертами, и считается одним из важных событий в развитии Средневековья. Изучение истории суфизма, проведение научных исследований в рамках этого учения, понимание фундаментальности этой науки являются важными факторами историко-рационалистического подхода.

Ключевые слова: мистика, мистика, эмпирическое познание, альтруизм, гуманизм, совершенный человек, психическая устойчивость, мышление.

THE PLACE OF SUFI TEACHING IN HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT

Abstract: This article talks about Sufism as one of the main currents of the Islamic religion, which includes empirical and philosophical-logical knowledge. Sufism is one of the trends formed and developed with its secular-mystical characteristics, and it is considered one of the important events in the development of the Middle Ages. Studying the history of Sufism, carrying out scientific research within the framework of this doctrine, and understanding the fundamental nature of this science are important factors in the historical and rationalistic approach.

Key words: mysticism, mysticism, empirical knowledge, altruism, humanism, perfect man, mental stability, thinking.

KIRISH (INTRODUCTION). Sharq mamlakatlarida ilmu-irfon va iymon mushtarakligi masalalariga azaldanoq alohida e'tibor qaratilib kelingan. Diniy va dunyoviy bilimlar bir-biridan ajratilmagan holda o'rganilgan hamda rivojlantirilgan. Ulug' allomalarimiz va mutafakkirlarimizning falsafiy g'oyalari hamda ilmiy merosida mana shunday ratsional tafakkur aloqadorligini bevosita kuzatishimiz, anglashimiz mumkin. Bunday ratsional tafakkur aloqadorligining o'zagini esa bevosita muqaddas Qur'oni Karim oyatlari va hadisi shariflarimizdagi hikmatlar tashkil etishi shubhasiz. Qadimgi madaniyat va sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lgan yurtimiz zaminidan O'rta asrlarda minglab olimu-ulamolar, buyuk mutafakkirlar va shoirlar, aziz avliyolar yetishib chiqqan. [11.23.1.2017.] Ular o'zlarining yuksak irfoniy tafakkuri va altruistik g'oyalari orqali islom falsafasining, xususan, tasavvuf ta'limotining rivojiga munosib hissalarini qo'shishgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Islomning ilk davrlaridan boshlab musulmon olimlari tomonidan diniy va dunyoviy fanlarni tasnif (klassifikatsiya) qilish, jumladan, har bir fanni turli sohalarga bo'lib o'rganish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, tasavvuf tarixi bundan mustasno edi. Tasavvuf ta'limoti islom falsafasining o'ziga xos alohida yo'nalishi hisoblanib, hozirda faylasuflar, tarixchilar va adabiyotshunoslar tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Islom madaniyati va tafakkurining asosiy qismi bo'lgan tasavvuf ham ta'limot sifatida Qur'oni Karim va

hadislarga asoslanadi. [6.-B.299.] Bugungi kunda tasavvuf ta'limoti islom dini va ma'naviyatini kombinatsiyalashtiruvchi ilm sifatida ham talqin qilinmoqda. Musulmon madaniyati va uning mintaqaviy ahamiyatini o'rganish, sharqona odob-axloq qoidalarini targ'ib qilishda bu ta'limotdagi umuminsoniy qadriyatlar, g'oyalar asosiy mezon bo'lib xizmat qilmoqda. Tasavvuf ta'limoti-bu universal ilmlar yig'indisidir. Uning universalligi shundaki, birinchidan, bu ta'limot g'oyalari barcha dinlar, jumladan, xristianlik, buddizm, yahudiylik va boshqa dinlardagi ma'naviy-axloqiy g'oyalar bilan o'zaro mushtarakdir, ikkinchidan, bugungi kundagi barcha diniy hamda dunyoviy ilmlarning tub mohiyatida bevosita tasavvuf ta'limotining ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Islom dinining muhim elementi sifatida vujudga kelgan hamda shakllangan bu ta'limot "ma'naviy ozuqa"ga tashna Sharq va G'arb kitobxonlari o'rtasida hanuzgacha muqaddas ilmlardan biri sifatida qadrlanib kelinmoqda.

Tasavvuf ta'limotidagi so'fiylik yo'nalishi islom dinining asosiy oqimlaridan biri sifatida o'zida empirik va falsafiy-mantiqiy bilimlarni [13.-B.281.3] ham mujassamlishtirgan o'ziga xos bir yo'l hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi irfoniy g'oyalar nafaqat musulmon madaniyatiga, balki, G'arb madaniyatiga, xususan, falsafa, etika, estetika, mantiq, madaniyatshunoslik, adabiyotshunoslik va san'at sohalarining taraqqiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shu sababdan ham, hozirga qadar tasavvuf ta'limotini, so'fiylik nazariyasini o'rganishga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Shuningdek, o'sib kelayotgan yosh avlodni Sharqona qadriyatlarimizga sadoqat, buyuk mutafakkirlarimizning boy ilmiy merosiga hurmat ruhida kamol toptirishimizda ham bu ta'limot ma'naviy mayoq vazifasini o'taydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Buyuk adib va mutafakkirlarimizning nodir merosi, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, yoshlarimizni o'zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash" [8.-15.05.2018] vazifasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Tasavvuf ta'limoti o'zining falsafiy-irfoniy xususiyatlari bilan shakllangan va

rivojlangan oqimlardan bo'lib, bu O'rta asrlar falsafasi taraqqiyotidagi muhim hodisalardan biri sifatida baholanadi. Islom falsafasi zamirida shakllangan bu ta'limot o'z ichiga bir qator umumiylik va xususiylik tamoyillarini mujassamlashtirganligi bilan ham diqqatga sazovordir. Tasavvuf tarixini o'rganish, ushbu ta'limot doirasida ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish va bu ilmning tub mohiyatini anglashda tarixiylik hamda ratsionalistik jihatdan yondashish muhim omillardan sanaladi. Falsafa tarixi yo'nalishida falsafiy tafakkur bosqichlarini chuqur o'rganish va tadqiq etish, falsafaning fundamental aspektlarini tahlil etgan holda tadqiqot ishlarini olib borish bugungi kunda ob'ektiv zaruratga aylanib bormoqda. Mazkur ta'limotning asosiy oqimlaridan biri bo'lgan so'fizm falsafasini tadqiq etish, so'fiylar ilmiy merosini o'rganish va ularning bu ta'limotni bugungi kunga qadar barchani birdek qiziqtirib kelayotgan falsafa tarixi sohasining muhim tarmog'iga aylanishida qo'shgan hissasini tahlil etish ishlariga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Bu qiziqish esa bevosita tasavvuf ta'limotining bir qator yo'nalishlarini paydo bo'lishi va rivojlanishida o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan buyuk mutafakkirlarimiz hayoti hamda ijodini, ilmiy merosini tadqiq etilishida asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Tasavvuf ta'limotining taraqqiyot bosqichi va rivojlanishi ko'p jihatdan buyuk mutafakkirlarimizning falsafiy dunyoqarashi hamda altruistik g'oyalari bilan o'zaro chambarchas bog'liqdir.

So'fiylik ta'limotining asosiy ob'ektini Yaratuvchi va yaralguvchi o'rtasidagi ilohiy munosabatlar tashkil etadi. Inson o'zining Allohga bo'lgan muhabbatini tavakkul etish orqali ruhiy kamolot bosqichlari sari odimlay boshlaydi. Tasavvuf ta'limotida ruhiy kamolotga yetishmoqlik to'rt bosqichda namoyon bo'ladi. Bular-shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlaridir.

Birinchi bosqich shariat bo'lib, bu tayyorlov bosqichi hisoblanadi, ya'ni, bunda har bir mo'min-musulmonlar uchun farz etib belgilangan amallarni to'la o'zlashtirish va amalga oshirish jarayonlari nazarda tutiladi.

Ikkinchi bosqich tariqat deb nomlanib, bunda so'fiylik yo'lini tutgan kishilar asosan mujohada (oz yemoq, oz uxlamoq, oz gapirmoq va nafs orzularini tark

etmoq) bilan mashg'ul bo'lib, ular o'zlarini botiniy jihatdan tarbiya etadilar. Bu jarayonda asosiy e'tibor insonning ruhiy holatiga qaratilgan bo'lib, maqsad ruhiy kamolot bosqichiga yetishish hisoblanadi. Tarqiqat bosqichining yettita maqomi bo'lib, bular-tavba, vara', zuhd, faqr, sabr, tavakkul, rizo. Tasavvuf yo'liga kirgan kishining – so'fiyning bu yo'lni boshdan-oxir og'ishmasdan bosib o'tishi va oxir-oqibat ko'zlangan maqsadga – Xudoning visoliga yetishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan shartlari ichida eng muhimi bu yo'ldagi tegishli bosqichlar – maqomlarni bosib o'tish hisoblanadi. [10.-B.153.]

Muqaddas Qur'oni Karimning 9-surasi Tavba bo'lib, bu sura 129 oyatdan iboratdir. Mazkur sura Madinada nozil bo'lgan va u “Baroat” surasi deb ham nomlanadi. Manbalarda keltirilishicha, Alloh tomonidan bandalari qilgan tavbaning qabul qilinishini ikkita sharti bor: birinchidan, bir amalning gunoh ekanligini bilmagan holda sodir etsa; ikkinchidan, tavbani kechiktirma. Kishilar qilgan xato amallari uchun tavba qilib, Allohdan mag'firat so'rashni kechiktirsa, bunday kishilar insoniylik fazilatlaridan judo bo'ladi. Kimki astoydil tavba qilsa, u o'zidagi insoniy fazilatlarni yuksaltirib, ma'naviy-axloqiy jihatdan poklikka erishadi. Buyuk mutafakkir Bahouddin Valad o'zining falsafiy qarashlarida insonni ruhiy kamolotga erishmoqlikning bosqichlari xususida so'z yuritarkan, tavba qilish, istig'for aytish kabi oliy axloqiy sifatlarni ulug'laydi va bu borada shunday yozadi: “Tavba qilgach, tavba qilingan gunohning avf etilganini bilish uchun o'zingga nazar sol va qaragin, senda uni yana sodir etish mayli haliyam mavjudmi? Agar haliyam mavjud bo'lsa-gunohing kechirilmagan va o'zingdagi bu maylni yo'qolishini so'rab ibodat qil!” [7.-S.8.] Xoja Ahmad Yassaviyning yozishicha: “Gunohkorlik faqat aybga va aybdorlikka iqror bo'lish degani emas, eng muhimi, inson o'z aybining mohiyatini ilg'ab olishi, tushunib yetishidan iboratdir”[2.-B.104.]. Alisher Navoiy esa tavbaga shunday ta'rif beradi: “Insonni razolatga solib, xijolat chekishga sabab bo'ladigan barcha illatlardan ogoh bo'lib, ulardan afsuslanishi, nafratlanishi tavbadir” [1.-B.44.].

Insonni ruhiy kamolot sari yetaklaydigan muhim amallardan yana biri vara'dir. Vara' – inson qalbini turli shubha-gumonlardan, yomon o'y-xayollardan

himoya qiladi. Insonda til vara'si, ko'z vara'si va qalb vara'si mavjuddir. Til vara'si insonni g'iybatdan, tuhmatdan va kishilar orasiga nifoq soluvchi fisqu-fasodlardan tiyilishga undaydi. Tilni tiya bilish haj va jihoddan qiyinroqdir, [4.-B.381.] degan ekan Fuzayl ibn Iyoz. Insondagi ko'z vara'si uni yomon narsalarga boqmaslik, harom-xarishga nazar tashlamaslik kabi illatlardan yiroq bo'lishga da'vat etsa, qalb vara'si esa insonni gunoh qilmaslik va shirkka berilmaslikdan asraydi.

Ruhiy kamolot sari da'vat etuvchi amallardan yana biri zuhd hisoblanib, bu – insonni yomonlikdan parhez qilishga chorlaydi. Zuhd insonni harom luqmadan, axloqsiz kimsalardan, zulmdan, dilozorlikdan, nafsning quliga aylanishdan, tartibsiz hayot tarzidan yiroq yurishga undaydi. Halollik, poklik, orastalik, mehribonlik va umuman barcha axloqiy sifatlarni o'zida mujassamlashtirgan bir Rabboniy yo'l sifatida talqin etiladi.

Insonni har tomonlama ruhiy-ma'naviy jihatdan yetuklikka undovchi amallar orasida faqrlik va sabrlilik sifatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Faqrlik – Allohga chin dildan iymon keltirish, bandalik vazifalarini sidqidildan bajarish va faqat Uning o'zigagina ishonishni taqozo etadi. Sabr-toqat esa iymonli kishining eng go'zal liboslaridan biri hisoblanadi. Sabr insonning ezgu xislatlari va iymon-e'tiqodining go'zal namunasi hamdir. Bahouddin Valadning ta'biri bilan aytganda, sabr insonga qadr-qimmat bag'ishlaydi va uning axloqini bebaho gavharga aylantiradi. Oftob (quyosh) shuuri va issig'u-sovuq hamda shamollar xom g'o'ralarni shirin mevaga aylantirganidek, sabrli kishining martabasi ham ulug' bo'lajak. [7.-S.102.] Alisher Navoiy esa bu borada shunday yozadi: "Baloga giriftor bo'lib, nobud bo'lish xavfi ostida qolgan odamning hayoti sabr tufayli ozod: har bir noumid shaxsning tushkun ruhi sabr tufayli tetik va ozod bo'ladi" [2.-B.44.].

Shuningdek, insonni ruhiy kamolot sari yetaklaydigan asosiy amallardan yana biri xavf va rijodir. Xavf – bu qo'rquv demakdir, ya'ni, Allohning qahridan qo'rqish, gunoh qilishdan, yomonlikka qo'l urishdan qo'rqqan holda o'zida bunday salbiy illatlardan xalos bo'lish ko'nikmasini shakllantirishdir. Alloh muhabbatga, Qur'on do'stlikka, o'lim ibratga, Allohdan qo'rqish ilmga, mag'rurlik johillikka kifoyadir [4.-B.381.]. Zotan, ma'rifatulloh va hoshiyatulloh ya'ni, Allohdan qo'rqmoq

tuyg'usi Hazrat Odam alayhissalomdan boshlab dinlarning tamal tuyg'ularidan biri bo'lib kelgan [6.-B.299.]. Rijo esa umidvorlik demakdir, ya'ni, Allohning marhamatidan, jannatdan, poklik va ezgulik amallaridan bahramand bo'lishga umid bog'lamoqlikdir.

Tavakkul – Allohning irodasiga va taqdiriga ishonish demakdir. Inson hayoti davomida sodir bo'lgan har qanday yaxshi va yomon kunlar uchun Allohning qadariga rozi bo'lgan holda, shukr qilib yashash tavakkulning eng asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Inson ruhiy kamolot sari intilarkan, u yuqorida ta'rif etilgan bosqichlardan o'tgandan so'ng, oxirgi pog'ona rizo deb ataladi. Bu bosqichga yetgan inson qalbida shubha-gumon va xavotirga o'rin qolmaydi U g'azab, gina-kudurat, ortiqcha hoyu-havaslardan butkul ozod bo'ladi va chinakam komillikka erishadi. So'fiylar ta'biri bilan aytganda, inson nafs rizolidan kechib, Haq rizoligi tomon intila boshlaydi va shu tariqa ruhiy-ma'naviy jihatdan barkamollikka yetishadi. Hakim Termiziy o'zining “Adab un-nafs” asarida insonning tavhid, yaqiyn (Allohga qat'iy ishonch), tavakkul, sabr va rizo orqali Xudoni tanishga erishishi mumkinligi, buning uchun esa riyozat va mujohadat (tirishish) orqali havoyi nafsdan xalos bo'lishi lozimligi aytib o'tilgan [5.-B.11-34.]. Demak, insonni ruhiy kamolotga yetaklaydigan yuqorida ta'rifi keltirilgan sifatlar uni bevosita musohaba va muroqabaga undaydi, ya'ni, o'z-o'zini boshqarish hamda o'z faoliyatini doimiy ravishda nazorat qilish ko'nikmasini shakllantirishiga sabab bo'ladi. Bunday bosqichlardan sabr-toqat va chidam bilan o'ta olgan kishining ma'naviy olami, ruhiyati hamda siyratida yangilanish, ichki sokinlik, qalb xotirjamligi paydo bo'ladi.

Yuqorida tariqat bosqichining asosiy yetti maqomi xususida so'z yuritildi. Tasavvuf ta'limotida ruhiy kamolotga yetishishning uchinchi bosqichi ma'rifat hisoblanadi. Bu bosqichda zohiriy va botiniy jihatdan tarbiyalangan murid (murodga intiluvchi) Allohning vuslatiga yetishishda ilohiy Haq yo'liga yetgan solik hisoblanadi.

Oxirgi bosqich Haqiqat hisoblanib, botiniy va zohiriy kamolotning so'nggi pog'onasi sifatida tan olinadi. So'fiy bu bosqichda endi oriflik darajasiga ko'tariladi, ya'ni, u Alloh tajalliysiga vosil bo'ladi, deya hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS). Tabiatni harakatga soluvchi barcha omillar negizida ruhiy kuchdan oziqlanuvchi hayotiy quvvat yotadi [3.-C.220.]. Darhaqiqat, olam va odam o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklar xususida so'z borar ekan, bunda hayotiy quvvat va ruhiyat tushunchalari ham o'zaro mutanosiblikni tashkil etuvchi muhim omil sifatida tasnif etiladi. Komillik sari intilayotgan inson avvalo, o'z ruhiyatini ruhiy kuchdan oziqlanuvchi hayotiy quvvat bilan to'yintirmog'i lozim. Chunki, ruhiy kuchlar o'yini ruhiyatning eng baland nuqtasida ham, moddiyatning tub-tubida ham kechaveradi [12.-C.246.]. Yon-atrofdan sodir bo'layotgan turli voqea-hodisalar inson ruhiyatiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Kuchli ruhiy quvvat sohiblari ham hayotida sodir bo'layotgan sinovlar va qiyinchiliklar natijasida ham ruhan, ham jismonan zaiflashib qolishi mumkin. Bu borada Fridrix Nitsshe o'zining "Zardo'sht tavallosi" asarida shunday yozadi: "...ruh dastlab tuya edi, keyin sherga aylandi, sher bolaga aylandi..." [9.-C.234.]. Aslan olib qaralganda, temirga olovda toblab ishlov beriladi, loy ham olovda pishirib yetiltiriladi, xamir ham tandirning issiq taftida shirmoyga aylangani kabi, inson hayotida sodir bo'ladigan turli sinov va qiyinchiliklar ham uni chiniqtirib, hayotga nisbatan teranroq nigoh bilan boqishga undaydi. Aynan mana shunday sinovlar bizdagi o'zimizga bo'lgan ishonchni orttirib, voz kecholmaymiz deb qiynalgan narsalardan, adashib etagini tutib qo'ygan odamlardan, turli ikir-chikir muammo va gap-so'zlardan xalos bo'lishimizda yangicha kuch hamda shijoat bag'ishlaydi. Aynan shu jarayonda inson ruhiyatidagi o'zgarishlar va hayotiy quvvat natijasida u yuskala boshlaydi, uning ruhi chidamkor ruhdan erkin ruhga aylanadi. Bu holat esa insonga mutlaq ozodlikni, ruhiy barkamollikni bag'ishlaydi. Inson ruhiyatida sodir bo'ladigan bunday ataraktsiya holatini Nitsshe shunday ta'riflaydi: "...Chidamkor ruh eng og'ir qiyinchiliklarni o'ziga oladi: o'rgangan tuya misoli, o'z sahosiga shoshadi. Lekin ana shu sahroda ikki aylanish sodir bo'ladi: bu yerda ruh sherga aylanadi, erkin ruhga aylanadi. Erkin ruh o'z sahosida hukmrondir, lekin

yangi qadriyatlarni sher ruhiyati yarata olmaydi. Go'zallik poklikning o'zidir". [9.- B.234.]

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS).

Aslida islom dinning mohiyati cheksiz ishqdan iborat. Har bir mo'min-musulmon toat-ibodatida, sajdasida va zikrida yagona Allohga bo'lgan cheksiz ishq tufayli o'z xohish-irodasini Uning qo'liga topshiradi. Jaloliddin Rumiyning ta'biri bilan aytganda, borliqni harakatga keltiruvchi kuch ham aslida shu ishqdir. Musulmon olamining olimu-ulamolari ishqni dunyo va shodlik yaralishining vositasi, axloqiy qonunlarning asosidir deya tushuntirishgan. Muqaddas Qur'oni Karimda keltirilganidek, buyuk Tangrining barcha ko'rsatmalari va alomatlari ishqqa yo'g'rilgandir. Mashhur so'fiy ayollardan hisoblanmish Robiya Adaviya Allohga bo'lgan ilohiy ishqni ikki xil ko'rinishdan iborat deya talqin etgan. Bulardan birinchisi – Allohning go'zal sifatleri, pokligi bo'lsa, ikkinchisi – Uning marhamatidan umidvorlik ilinjida paydo bo'ladigan ishqdir, deya tushuntirib, ishqni qalblarning kalitidir, deya ta'riflaydi. Tasavvufiy manbalarda ishq tushunchasiga ta'rif berilarkan, uning ikki xil ko'rinishi mavjudligi aytiladi. Bular: ishq haqiqiy va ishq majoziydir. Ishq majoziy insonning insonga yoki moddiy ne'matlarga bo'lgan ishq bo'lsa, ishq haqiqiy insonning buyuk Tangriga bo'lgan cheksiz muhabbati sifatida tushuntiriladi. Aksariyat hollarda, ishq majoziy insonlar o'rtasidagi munosabatlarning ma'lum nuqtasida so'na boshlaydi va u qachondir butunlay yo'qolishi hamda o'rnini nafrat yoki xiyonat egallashi ham mumkin. Ammo haqiqiy ishq oshiqlarining muhabbati abadiydir, inson qanchalik ruhiy kamolot sari yuksalaversa, uning qalbidagi ishq ham orta boshlaydi. Inson ruhiy kamoloti bilan bog'liq masalalar barcha davrlarda hamma uchun birdek dolzarb bo'lgan mavzulardan hisoblanadi. Insonda ma'naviyatga tashnalik mavjud ekan, u o'z mukammalligini anglash barobarida o'zligini anglashga ham intila boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – B.44.
2. Ahmad Yassaviy. Devoni hikmat. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti, 1992. – B.104.
3. Бергсон А. Творческая эволюция. – Москва, 1998. – С.220.
4. Imom Shamsiddin Zahabiy. Mashhur daholar siyrati. (Siyaru a'lamin nubalo) – Toshkent: Hilol hashr, 2017. – B.381.
5. Imom Abu Abdulloh ibn Ali al Hakim at-Termiziy. Adab un-nafs (Arab tilida) / Tahrir va ilovalar muallifi: doktor Ahmad Abdurahmon as-Sayyoh. – Qohira: Dor ul-masriya va-l-lubnoniya, 1443/1993. – B.11-34.
6. Karimov S. Tasavvuf Islomda falsafiy manba va ta'limot sifatida // UzACADEMIA, 2020. – №1. – B.299.
7. Maârif. Sultanül-ulema Bahâeddin Veled (Mevlânâ Celâleddin-I Rumi'nin Babasi). Doç. Dr. Şadi Aydın., Doç. Dr. Elvir Musiç. – Istanbul: Ekim, 2018. – S.8.
8. Mirziyoyev Sh. “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida”gi qarori // Xalq so'zi, 2018 yil, 15 may.
9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Соч.Т.2. – Москва, 1990. – С.234.
10. Rahimov K. Movarounnahr tasavvufi tarixi: ta'limotning shakllanishi va tizimlashtirilishi (VIII-XI asrlar). – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B.153.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi // 2017 yil, 23 dekabr.
12. Шри Ауробиндо. Синтез йоги. – Москва: Алетея, 1992. – С.246.
13. Cho'liyeva V. Islom ilmiy-ma'naviy merosi taraqqiyotida Bahouddin Valadning o'rni // Bag'rikenglik va tinchliksevarlik kontekstida Islom ilmiy-ma'naviy merosi. Xalqaro ilmiy-onlayn konferentsiya. – Navoiy, 2021. – B.281.

DEONTOLOGICAL APPROACH TO LEGAL SOCIALIZATION OF FUTURE TEACHERS

Raupova Munira Murodovna

PhD, Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan

Annotation: This article describes the requirements for the legal socialization of future teachers based on the deontological approach, the content and features of the deontological approach in professional development. Based on the concept of the deontological approach, the practical significance of the technology of legal socialization of future teachers is shown.

Keys words: professional development, deontology, dental approach, legal socialization, duty, morality, value, cognitive-axiological, professional behavior, reflective criteria, cognitive, emotional, rational, reflective, axiological, functional components.

Introduction: In the concept of the development of higher education of the Republic of Uzbekistan, "increasing attention to the quality of humanitarian and pedagogical personnel training, revising and improving curricula and programs in pedagogical education directions and specialties based on advanced foreign experience, forming the skills of students studying in this direction to use modern pedagogical technologies in the educational process, improvement of pedagogical education infrastructure, supply of highly qualified professional pedagogic personnel" [3] was emphasized. This, in turn, creates a need for professional development of highly educated people who can independently make responsible decisions in a selected situation, active, constructive specialists, who have a developed sense of responsibility for the fate of the country.

Professional development-personal change in the process of mastering professional activity describes the individual unique path of a person from the beginning of the formation of ideas about the profession and professional intentions to the end of the professional biography. In the process of professional development, the following stages are distinguished: option (formation of professional intentions

and career choice), professional education and training, professional adaptation, primary and secondary professional training, which requires deontological training in the formation of professional skills and coaching.

Deontology (Greek *deontos δέον* - "right", *logos* - education) is the science of correct professional behavior of employees, professional and moral duties, studies the set of moral standards and principles of behavior of subjects of activity [10].

Development history of deontological approach I. Derived from Bentham's moral-social concept, where the issue between morality and law is explored. I. Bentham argues that the art of legislation and moral norms of behavior are nothing more than two sides of the same phenomenon. At the same time, deontology is defined as a field of knowledge in which morality is considered together with legal documents that regulate the behavior of representatives of certain professions. The deontological training of the teacher is a socio-pedagogical education formed in the system of continuous professional and pedagogical training. In essence, it is the result of morally oriented preparation of the teacher through the requirements of his professional and pedagogical duty, and is manifested in his behavior and professional activity. It is determined by the content of professional ethics standards, moral imperatives, moral ideals, humanitarian values of pedagogical activity in a multinational society.

It is known that improving future teachers' understanding of legal knowledge, values, and legal standards significantly activates future teachers' interest in knowledge, increases their self-confidence, will, and goodwill towards people. Later, these rights and the habit of following them naturally enter the life of the teaching profession and positively affect the outlook of a growing person, his attitude to the world and people, and serve to increase the teacher's sense of professional duty and responsibility. Because it allows to prove that the duty and responsibility of teaching is an important driving force of professional activity. "Duty" - the main category of deontology - is to turn moral requirements into personal qualities [6, c.416]. Compulsion (or internal motivation) to act in accordance with moral (including professional) requirements and norms, to build

one's existence in accordance with them [7,C.14]. So, society's attitude to a person is expressed in moral requirements, and the duty of a person to society (and professional to the community) and the system of ethical requirements adopted in it. A person is an active bearer of certain moral obligations to society (professional community), is aware of them, and implements them in his activities. "Obligation is a moral requirement that can act as a task assigned to a person" [8, c.64]. In other words, duty can be divided into objective and subjective components. The objective component of the duty is its content, which is determined by the specific characteristics of a person's social and professional roles. This content does not depend on the personal characteristics of the person, it is external to the person and acts as a duty in the human mind, its fulfillment is necessary.

The subjective component of duty is the result of a person's knowledge of the requirements imposed on him by society, professional community, group, and the individual. This component depends on the personal characteristics of a person, it reflects the level of social and moral development of a person, the level and depth of his understanding of his tasks, the level of awareness of the reality of participation in a certain society.

It is known that the observance of obligations preserves the ionic volitional activity, which carries out motivational-value choice, voluntary actions and even self-compulsion, when the motives of the individual do not match with the moral requirements and considerations of the duty. At the same time, as mentioned by I. Bentham, the fulfillment of duty can become one of the sources of pleasure ("feeling of fulfillment", satisfaction), if it benefits others, it is important for the common good [9. C.224]. In other words, the imperative of duty does not (although I do not exclude) suppress the individual. Because a person's attitude to moral requirements and duties is largely expressed in the person's moral qualities and responsibility mechanism and behavior that corresponds (or does not correspond) to moral (professional) requirements and duty considerations.

As a result of the theoretical analysis of the works of local and foreign authors devoted to the problem of deontological training of future teachers, we found out

that the important features of deontological preparation of future teachers for their future professional activities are the integrative systematic-structural education of a person that reflects the ability to make adequate decisions in situations of moral and behavioral dilemmas. In this case, the legal socialization of future teachers as a systematic structure includes such components of deontological training that in their interdependence ensure the spiritual and moral stability of the teacher, to be responsible for the results of his work, to fulfill his duty and to maintain his honor as a representative of the relevant professional group. In this regard, it was concluded that it is necessary to develop the local-modular level technology of legal socialization of future teachers based on the deontological approach. Criteria of the deontological approach in the development of technology (cognitive-axiological, professional-behavioral, reflexive criteria) and manifestation components (cognitive, axiological, emotional, reflexive, rational, functional) and methods of their implementation in the activities of the teaching profession and deontological qualities of their personality ; moral reflection, spiritual and moral stability, reliability, responsibility, socially significant values and motives, moral feelings were taken as a basis.

Based on the deontological approach, the classification features of the technology of legal socialization of future teachers were determined as follows: level of application and description:

- 1) mesatechnology with a description of application at the local level; philosophical basis: anthropocentric, scientific, diological;
- 2) methodological approach: person-oriented, value-oriented approach, competence approach;
- 3) leading factors of development: sociogenic, psychogenic;
- 4) scientific concept of mastering experience: associative-reflexive, behavioral, developmental;
- 5) according to personal structures; information (development of legal knowledge and skills), operative (formation of methods of mental action), emotional-artistic and emotional-ethical (development of the field of aesthetic and

moral relations), self-development (mechanisms of personal self-improvement), practical (development of an effective practical field;

6) according to the nature of the content and structure: teaching and upbringing, professionally oriented;

7) type of socio-pedagogical activity: educational (didactic), educational, developmental;

8) applied methods: reproductive, explanatory-illustrative, developmental, dialogical, communicative, creative information (computer) and others;

9) collective tools: handouts, videos on the topic, multimedia;

10) approach to the learner and description of educational interaction: person-oriented;

11) modernization of the existing traditional system: pedagogical technology based on methodical improvement of educational material and didactic restructuring;

12) according to the category of use: for students of a pedagogical higher education institution.

Targeting aspects of technology:

The goal orientation of technology in connection with the development of society is manifested in the following: development of field-building skills aimed at developing the "human quality" of the future specialist by activating value-semantic self-development, attitude and activity in the teaching profession based on the ideas of the humanitarian paradigm in higher education;

from the point of view of an individual approach: learning the principles of humanism, consistency, value, dialogue; translation of the potential-moral into the real; learning to model and design the organization of the educational space, developing the skills of personal development in pedagogical activities and interactive provision of professional and ethical standards of behavior to the subject of the educational space.

Conceptual rules and principles of technology:

- development, consolidation and interlinking of theoretical professional knowledge and practical skills based on connecting the teacher's ethical and practical activities with the needs of professional behavior;

-expanding the possibilities of succession of professional, higher and post-higher vocational education and its impact on the process of forming the deontological qualities of the teacher, helping to effectively develop their deontological preparation;

- formation of teachers of the highest form of deontological direction of the person, including professional skills, spiritual and moral qualities, and their implementation into professional behavior and professional activity;

The legal socialization of future teachers is based on the principles of cooperation between teachers and students, effective joint activity, orientation to the development of deontological qualities of the future teacher within the framework of the concept of forming the deontological preparation of the teacher;

- humanization of education, formation of deontological thinking of students based on universal values (conscience, love, tolerance);

-variability of training, possibility of a wide choice of programs implemented in the process of professional training, taking into account the personal abilities and interests of learners;

-unity and integrity of cultural, psychological-pedagogical and special deontological training;

- continuity of deontological education in pre-vocational, professional and post-university training stages;

-adaptation of the future teacher to deontological education, ability to adapt to changing social conditions and labor market requirements based on high moral qualities, legal knowledge and values, professional behavior formed in the teacher during professional training.

-the structure of the teacher's deontological preparation is based on moral and ideological relations and includes relations of axiological blocks:

A) targeted (directed to the teacher's professional behavior and spiritual and moral self-improvement) operative activity ("a set of tools of moral, practical and professional activity");

B) identification (spiritual values that exist as ego spheres - "I-conceptual", "Ethical I", "Ideological I").

It is worrying that the majority of students in higher educational institutions of pedagogy do not realize the importance of the teaching profession, its semantic and valuable essence, and its prognostic nature in terms of the maturity of the future generation. From this point of view, it is appropriate to study such a concept as "professional and moral self-awareness" of the subject of education. We consider this process as part of the future teacher's professional development, the criteria of the deontological approach and the component make him ready for professional and moral self-awareness.

The cognitive component of technology is manifested at the following levels:

a) at the cognitive-axiological level: the existence of a system of knowledge about the professional duty of the teacher, the ethics of professional relations with various subjects of pedagogical activity, b) in connection with professional behavior: understanding the motivation of the actions of the subjects of the pedagogical process, the teacher's professional ethics, professional culture and business ethics knowledge, v) in reflexive connection: reflecting the quality and content of knowledge on the legal regulation of the teaching profession;

2) **axiological component:** a) at the cognitive-axiological level: the development of the socially significant value system and the meaningful life directions of the teacher, the professional direction of his personality, the socially centered motives of work and professional career; b) in connection with professional behavior: the ability to establish communication based on moral and humanitarian principles, show courtesy, tolerance, humanity, c) in reflexive connection: knowledge of methods of professional and personal interaction with various subjects of pedagogical activity;

3) **emotional component:** a) at the cognitive-axiological level: moral and behavioral choice, conscience, duty, sense of honor and justice, emotional experiences related to the level of spiritual and moral stability of a person, b) in connection with professional behavior: moral and the ability to manage one's emotional state based on humanitarian principles, c) in reflexive connection: to have a system of individual methods and techniques for predicting the consequences of professional and personal interactions with various subjects of pedagogical activity;

4) reflexive component: a) at the cognitive-axiological level: the level of development of moral reflection, the ability to adequately evaluate strengths and weaknesses, the level of development of deontological characteristics of a person; b) in connection with professional behavior: ability to use thermal and behavioral reactions in difficult situations of professional activity; c) in reflexive dependence: level of deontological development of professional and personal interactions;

5) **rational component:** a) at the cognitive-axiological level: the ability to rationally assess situations of professional interaction, b) in relation to professional behavior: preparation for an adequate independent choice and voluntary actions to make a moral and ethical decision in situations of doubt; c) in reflexive connection: being able to predict professional and personal interactions with various subjects of pedagogical activity;

6) functional component: a) at the cognitive-axiological level: high social and creative activity, initiative, the ability to take responsibility for the products of one's activity in front of society, other people, professional group and oneself, b) in connection with professional behavior: understanding the motivation of the actions of the subjects of the pedagogical process, in reflexive connection: the teacher has a system of practical individual methods and techniques.

The organizational aspect of the technology consists of a system of forms, methods and tools based on the deontological approach, and in this process, the cooperative activity of the teacher and the students plays an important role.

In conclusion, we can say that competent and detailed planning of mandatory and elective subjects aimed at professional training and legal socialization of future

teachers based on the above methods and technologies and their subsequent methodical implementation, full implementation of the main processes of education, intensive learning of new knowledge by students and high provides legal socialization on the basis of mastery, education, subject and development of special skills. Based on the deontological approach, legal socialization of future teachers serves to develop personal and professional values of social importance, to strengthen moral standards of behavior, universal skills. The results of the application of this approach, methods and technologies undoubtedly allow connecting education with modern effective technologies, and these effects meet the state higher education standards.

REFERENCES

1. Decree No. PF-60 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 "On the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026". // National database of legal documents [in Uzbekistan]
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5618 "On fundamental improvement of the system of raising legal awareness and legal culture in society". National database of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 10.01.2019, No. 06/19/5618/2452, 11.12.2019, No. 06/19/5892/4134; 09.10.2020, No. 07/20/4857/1357. [in Uzbekistan]
3. Decree of the President of the Republic of October 8, 2019 No. PF-5847 "On approval of the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030". // National database of legal documents, 09.10.2019, No. 06/19/5847/3887. [in Uzbekistan]
4. Miriziyoyev Sh.M. New Uzbekistan strategy. - T.: Uzbekistan, 2021. pp. 77-78. [in Uzbekistan]
5. An explanatory dictionary of the Uzbek language. 5 volumes. The second volume. YE - M. - T.: "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House, 2006. - P.178. [in Uzbekistan]

6. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М.: Смысл, 2001. 416 с. [in Russian].
7. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. Л.: Знание, 1985. С. 14. [in Russian].
8. Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности. 2-е изд. М.: Смысл, 1997. 64 с. [in Russian].
9. Медведева Г. П. Деонтология социальной работы: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 224 с. [in Russian].
10. <https://studfile.net/preview>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SAHNALASHTIRISH ORQALI INSONIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

*Ergasheva Lobar Dilmurodovna,
Navoiy davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim
kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmunida maktabgacha yoshdagi bolalarda sahnalashtirish orqali insoniy fazilatlarni shakllantirish, insonparvarlik va axloqiy tasavvurlar va xatti-harakatlarni, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish haqidagi tushunchalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sahnalashtirish faoliyati, tafakkur, teatr madaniyati, bolajonlar teatri, shaxsiy xislat, dunyoqarash, insoniy fazilatlar, axloqiy tarbiya.

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПЕЙЗАЖИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКА

Аннотация: В содержании данной статьи раскрыты понятия формирования человеческих качеств, гуманного и нравственного воображения и поведения, развития личностных качеств.

Ключевые слова: Сценическая деятельность, мышление, театральная культура, детский театр, личность, мировоззрение, человеческие качества, нравственное воспитание.

FORMATION OF HUMAN CHARACTERS THROUGH SCENERY IN PRE-SCHOOL CHILDREN

Abstract: In the content of this article, the concepts of the formation of human qualities, humane and moral ideas and behavior, and the development of personal qualities are described in the content of this article.

Keywords: Staging activities, thinking, theater culture, children's theater, personality, worldview, human qualities, moral education.

Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu saodati, ularning yorug' kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, iymon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir. Bola oilada jamiyatning, millatning qiyofasini ko'radi, shu muhitda uning tabiati, dunyoqarashi va milliy axloqiy qiyofasi shakllanadi hamda kamol topadi. Bola uchun oiladagi sog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlar manbaidir.

Tarbiyaning ikki asosi bor: fazilatni qo'riqlaydigan go'zal axloq va yaramas yo'ldan, yomon ahvolga tushishdan saqlaydigan hushyorlik. Odob-u tarbiya vositasida yaxshi xulqlarni o'rgatish, yomonliklardan qaytarish, to'kin-sochinlikka odatlantirmaslik, ziynatga muhabbat uyg'otmaslik kabi fazilatlarni bola oiladan o'rganadi.

Bolada atrofdagi haqiqatni yaxshi yomonni anglash zarurati, yangi narsalarni yaratish qobiliyati aynan maktabgacha yoshda rivojlanadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni insoniylik tuyg'usi insonparvarlik jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirish, axloqiy tarbiya, va vatani sevish, saxovatpeshalik, insonlar va tabiatga hurmat, insonparvarlik fazilatlarini mazmunini amalga oshirishdan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga insonparvar qilib tarbiya berishi bir nechta vazifaga ajratgan bo'ladi, ular quyidagilardan iborat:

1. Bolalarda insonparvarlik va axloqiy tasavurlar va xatti-harakatlarni tarbiyalash.
2. Xulq madaniyati va ijobiy munosabatlarni tarbiyalash
3. Bolalarda insonparvarlik his-tuyg'ularni tarbiyalash
4. Xulqdagi salbiy sifatlarini barham toptirish

Insonparvarlik fazilatlari yosh avlodning axloqiy rivojlanishida tarbiya va ta'limni uzviy bir - biriga bog'liq muhim omil deb hisoblaydi. Insonparvarlikda va ruhiyatga oid tadqiqotlar natijalarining ko'rsatishicha, maktabgacha tarbiya davri bolaning ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichdir. Shu davrda ma'lum

maqsadga qaratilgan ta'lim -tarbiya ta'sirida shaxsning insonparvarlik sifatleri shakllana boshlaydi. 6—7 yoshda ijobiy xulq normalarining ancha barqaror shakli yuzaga keladi. Bola atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlarida egallab olgan insoniylik fazilatlariga, axloq normalariga, ona kabi muqaddas Vatan tuyg'ulariga asoslangan holda ish tutadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshdan boshlab insonparvarlik sifatlarini berib borish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga sahnalashtirish faoliyati orqali ko'pgina insoniy fazilatlarni shakllantirish mumkin. Buning uchun syujetli rolli dramalashtirish markazlarida bolalarning aktyorlik qobiliyatlari orqali „Zumrad va Qimmat“, „Nonni bosgan qizaloq“, „Egrivoy va To'g'rivoy“ ertaklarini sahnalashtirib, insoniy fazilatlar haqida tushunchalar berib boriladi. Bunday ertaklarning yakuniy qismida albatta hikmatli so'zlar, qissadan hissa va yaxshi yomon odatlar haqida xulosa beriladi.

Insonparvarlik tushunchalari umumiy xarakterga ega, ular alohida munosabatlarni emas, hamma sohadagi munosabatlar qamrab oladi. Bunday tushunchalar insoniylik kategoriya deb ataladi. Ezgulik, tartiblilik, haqqoniylik, rostgo'ylik, adolatlilik, mehnatsevarlik, jamoaviylik kabi sifat va xususiyatlarni o'zida birlashtirgan shaxs tavsifi insonparvarlik tamoyillar deb ataladi. Insoniy fazilatlar va go'zal xulqlardan biri qanoatdir. Ulamolalar uni shunday ta'riflaydilar: qanoat – o'zidagi ne'matga shukr qilish, boshiga tushgan musibat, qashshoqlik va qiyinchiliklarga sabr-bardoshli bo'lish. Qanoat Alloh taoloning taqdiroti va taqsimotiga rozilikdan paydo bo'luvchi ko'ngil boyligi bo'lib, u hasad, tama, ochko'zlik, adovat, baxillik kabi illatlarning shifosidir. Abdulla Avloniy aytadi: “Janobi Haqning amriga itoat qanday saodat esa, taqdiriga qanoat ziyoda baxtiyorlikdur”. Demak, qanoat komil mo'minlikning belgilaridan ekan. Bola shaxsiyati va ruhiyati murakkablasha borgan sari bu tug'ma hislatlar zamirida yangi, uning ijtimoiy hayotga moslanishiga hizmat qiladigan hosilaviy xislatlar va fazilatlar vujudga keladi. Bolada yangidan hosil bo'layotgan xususiyatlarning tarkibi, miqdori va sifati uning qanday muhitda va qaysi yo'nalishda faol tarbiyalanayotganiga bog'liq. Bu o'rinda shu narsani alohida ta'kidlab o'tish joizki, hech qanday

yo'naltirilgan va maqsadli tarbiya olmayotgan bolada ham yangi fazilatlar shakllanaveradi. Bunda faol tarbiyachi vazifasini atrof-muhit va boladagi mavjud tug'ma hislatlar to'plami bajaradi. Lekin bu fazilatlar tarkibi va mazmuni ongli, maqsadli tarbiya olib o'sayotgan bolaligidan farq qiladi. Bu o'rinda yana shu narsani unutmaslik kerakki, odamda shakllanib bo'lgan hislatlar, fazilatlar va qobiliyatlar muayyan tarbiya va korrektsiya natijasida butunlay yo'q bo'lib ketmaydi, aniqroq aytadigan bo'lsak - umr mobaynida hech qachon yo'q bo'lmaydi.

Jamiyatda yaxshilik ko'payib, yomonlik kamayib borsa, o'sha jamiyat axloqiy yuksaklikka, farovonlikka, taraqqiyotga tezroq erishadi; shaxsiy munosabatlarda xiyonat, g'azab, kibr, hasad, qasd, munofiqlik kabi illatlar asta-sekin yo'qolib, xushxulqlik, shirinsuxanlik, halollik, bag'rikenglik singari fazilatlar ko'proq o'rin egallab boradi, natijada jamiyatda yaxshilikning ustuvor bo'lishiga olib keladi.

Shunday ekan biz tarbiyachilar maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berar ekanmiz, avvalo ularga insoniy fazilatlar haqidagi bilimlarni o'rgatmog'imiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi ta'lim Vazirligining "Ilk Qadam" Davlat O'quv dasturi(takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T., 2022.
2. "Bolangiz maktabga tayyormi?" O'zb Res. Xalq ta'limi Vazirligi Respublika ta'lim markazi, Ma'rifat-Madadkor nashriyoti.
3. <https://peskiadmin.ru/uz/rolevye-igry-detei-starshei-gruppy-syuzhetno-rolevye-igry-v-starshei.html>

WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI VA MATNLARDA ISHLATILISHI

Maxammadov Bobir Isan o'g'li
Navoiy davlat pedagogika instituti
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotation

Brief analyses regarding the translation and lexicographic description of Uzbek language terminology employed within the Windows operating system are precisely outlined in this article. Furthermore, the utilization and validity of translated terms in the Windows operating system are independently examined.

Key words: windows, windows operation system, Linux operating system, CMD, MS-DOS

Аннотация

В данной статье представлен небольшой анализ перевода и лексикографической интерпретации узбекских терминов, используемых в операционной системе Windows. Кроме того, в данной статье отдельно изучается употребление и обоснованность адаптированных и переведенных терминов, встречающихся в операционной системе Windows.

Ключевые слова: windows, операционная система, Linux операционная система, CMD, MS-DOS

Annotatsiya

Windows operatsion tizimida qo'llanilgan o'zbek tilidagi terminlarining tarjimasini va leksikografik talqini bo'yicha keltirilgan kichik tahlillar aynan shu maqolada keltirilgan. Bundan tashqari ushbu maqolada windows operatsion tizimida uchraydigan o'zlashgan va tarjima qilingan terminlarning qo'llanilishi hamda validligi alohida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: windows, operatsion tizim, Linux operatsion tizimi, CMD, MS-DOS

Jahonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida windows operatsion tizimi dasturlari yaratilishi jadal sur'atlarda kechmoqda. Mazkur jarayon windows operatsion tizimi terminologiyasiga oid yangi tushunchalarning dunyo tillariga kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat, o'z navbatida, tizimda ishlatilgan o'zbek, ingliz tilidagi terminlarning lingvistik xususiyatlarini o'rganish, ya'ni, semantik va strukturaviy jihatdan tahlil qilish hamda leksikografik xususiyatlarini

aniqlash, tarjima uslublarini takomillashtirish, uch tilli lug'atlarni yaratish kabi muhim topshiriqlarni kun tartibiga qo'yadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ko'plab rivojlangan davlatlar bilan teng huquqli ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqalar o'rnatildi. Bugungi kunda ushbu aloqalarning rivojlanishi davom etayotgani asnosida ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi hamkorlik natijasida jamiyat hayotiga Windows operatsion tizimida yaratilgan dasturlar keng moslashtirib borilmoqda va shuning barobarida ayni sohaga taalluqli ko'plab yangi tushuncha hamda terminlar kirib keldi. So'nggi yillarda bunday ilovalarning ko'payib ketayotgani natijasida mazkur sohaning zamonaviy leksikasini tadqiq qilish va terminologik apparatini tartibga solishga yo'naltirilgan muayyan ilmiy izlanishlar amalga oshirilishiga, ayni soha terminlari va tushunchalarining standartlari ishlab chiqilishiga, izohli lug'atlar yaratilishiga ulgurilmay qolmoqda.

Jahon tilshunosligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari terminlarini tartibga olish ishlari bir til terminlari doirasida ham, bir necha til terminlari doirasida ham amalga oshirilgan, shu bilan bir qatorda, ayni soha terminlari muayyan darajada tartibga solinib, ko'proq shu sohaga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, lekin mobil ilovalarning terminologiyasiga qiziqish bildirilmagan. Bunga esa ingliz leksik-semantikasida terminlarning faqatgina ma'nosi o'zgarishi orqali ilovalarda qo'llanilgani sabab bo'lgan.

Milliy tilshunoslikda ham windows operatsion tizimi terminlarining lingvistik xususiyatlari (leksikografik, semantik va tarjimaviy) haligacha aniqlanmagan va soha terminlarini tartibga solish mezonlari ishlab chiqilmagan. Shunga ko'ra, windows operatsion tizimi terminlarining mavzuviy guruhlarini aniqlash, leksik-semantik xususiyatlarini asoslash, terminlarning strukturaviy modellarini yoritish, o'zlashma va baynalminal terminlarning milliy tillarda barqarorlashuv jarayonlarini tadqiq qilish, tarjima qilish uslublarini takomillashtirish, terminlardagi sinonimik, antonimik va variantlilik holatlarini tartibga solish hamda maqbullarini qo'llash yuzasidan takliflar berish, leksikografik izohlarini ko'paytirish, tarjima lug'atlarini

tuzish kabi masalalarning hal etilishi sifatli mobil ilovalar yaratilishi bilan birga, foydalanuvchilarga muayyan darajada yengillik yaratilishiga olib keladi.

Mazkur maqolada o'zbek tilshunos olimlari R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova tomonidan yozilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" o'quv qo'llanmasi, B.Mengliyev tomonidan yozilgan "Hozirgi o'zbek tili" darslik va til korpuslarini yaratish bo'yicha maqolalari, M.Umarxo'jayevning "Umumiy tilshunoslik" nomli o'quv qo'llanmalari va M.Umarxo'jayev tashabbusi bilan tashkil etilgan lug'atshunoslik va tarjimashunoslik markazi (ALTAIIM) jamoasi tomonidan maktab o'quvchilari uchun turli fanlardan yaratilgan ko'p tilli dasutr lug'atida foydalanilgan terminlar yordamida tahlil qilindi.

Xususan windows operatsion tizimida berilgan terminlar haqida to'xataladigan bo'lsak,

"Google chrome" windows operatsion tizimi dasturidagi bir terminga e'tibor tortildi, "bukmarklar", ingliz tilida bu atama "bookmarks" tarzida, rus tilida esa "закладки" tarzida keltirilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, rus tilida bu so'zning muqobili topilgan, lekin o'zbek tilida ushbu so'zning muqobili topilmaganligi sababli to'g'ridan to'g'ri "bukmarklar" atamasi qo'llanilgan. Imloda shu holatda yozilishi mumkin, lekin "bookmarks" ingliz tilidagi talaffuzi butunlay boshqacha holatda beriladi. Shu sababli ham ushbu atamaning bu tarzda berilishi bir qancha chalkashliklarga olib keladi, na talaffuz va na imlo qoidalariga bo'ysunadi. Xuddi terminlarning nomlariga o'xshab ushbu atamaning imlodagi yozilishi ingliz tilida qanday bo'lsa, o'zbek tilida ham shu tarzda qoldirilishi maqsadga muvofiq, faqatgina talaffuzda biroz farq qilishi lozim. Bundan tashqari ushbu atama bo'yicha qidiruv berilganda "Google translate" tizimda "bookmark" so'zining tarjimasi "xatcho'p" tarzida qo'llanilgan. Bu esa ushbu terminning muqobili mavjudligidan dalolatdir. [1]

"Google chrome" windows operatsion tizimi dasturidagi to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirilgan atamalar ko'plab uchraydi. "Yangi *inkognito varag'i*" – uch komponentli birikmada etimologik jihatdan ikkita tildan kirib kelgan so'zlar

mavjud, ulardan biri “*inkognito*” (ingliz tili) va “*varaq*” (arab tilidan). Ko‘rinib turganidek, “*inkognito*” atamasining ham xuddi “*bukmarks*” atamasiga o‘xshab muqobili berilmagan, lekin ingliz-o‘zbekcha lug‘atlarda ushbu atamaning tarjimasini “*yashirin*”, “**boshqa nom bilan**” tarzida berilgan[2]. Demak, o‘z-o‘zidan bu atama aynan o‘zlashgan atamalar qatoridan chiqib ketadi. “*Varaq*” xususida to‘xtaladigan bo‘lsak, “*varag‘i*” – aslida “*varaq*” ko‘rinishida etimologik lug‘atlarda beriladi, {i} egalik qo‘shimchasi qo‘shilishi natijasida {q} harfi {g‘} aylanadi hamda talaffuzda tovush o‘zgarishi hodisasi ro‘y beradi.

Keyingi termin haqida so‘z borganda, *people nearby*” - “*yaqin-atrofdagi odamlar*” atamasi so‘zma-so‘z tarjima qilingan bo‘lib, “*nearby*” atamasi birikmali tarzda berilgan. Qo‘llanilishi jihatdan yaqin-atrof birikmasi yasama so‘zli juft so‘z hisoblanib, “*near-by*” so‘zining lug‘atlardagi berilishi “*yonma-yon*” tarzida ham uchraydi[3]. Dasturdagi foydalanilish jarayonidan kelib chiqib ushbu atama so‘zma-so‘z tarjima qilingan. Bundan tashqari “*atrof*” so‘ziga ham mos sinonimlar mavjud bo‘lsada, masalan, “*tevarak*”, “*har taraf*”, “*gird*”, “*tegra*”, lekin bu holatda ular orasidagi dominant bo‘lgan “*atrof*” so‘zining qo‘llanilishi maqsadga muvofiq.

Windows operatsion tizimida foydalanilgan terminlar orasida to‘rt komponentli atamalarni ham uchratishimiz mumkin. Masalan, “*saytni kezishda davom etish*” tarzida berilgan birikma “*Google chrome*” mobil ilovasida keltirilgan. Ingliz tilida berilishi esa “*continue browsing the site*” va bu holatda o‘zbek tilida berilgan “*kezish*” so‘zi mobil ilova uchun mos emas, chunki aslida “*continue browsing the site*” birikmasida berilgan barcha so‘zlarning o‘zbekcha muqobili va shu muqobillarning o‘zbek tilida sinonimlari ham mavjud, lug‘atlarda “*browse*” atamasining “*kezish*” emas, balki “*varaqlab chiqmoq*”, “*ko‘rib chiqmoq*” ma‘nolari berilgan. Bu holatda “*kezish*” atamasi aslida “*ko‘chalarni kezish*”, “*atrofni kezish*” ma‘nosida qo‘llanilishi lozim. Xuddi, shu ta‘rif A.Hojjiyev tomonidan ham berilgan izohda “*kezmok*” so‘zi – “*tevarak-atrof*”, “*yurib tomosha qilmoq*”, “*aylanib ko‘rmoq*”, “*sayr qilmoq*” ma‘nolarida qo‘llanilishi ko‘rsatilgan.

Windows operatsion tizimida qo‘llanilgan inglizcha terminlarning o‘zbek tiliga tarjimasini bo‘yicha shunday xulosaga kelish mumkinki, berilgan terminlarning

barchasi ham operatsion tizimda to'g'ri tarjima qilinmagan va qo'llanilishi jihatdan so'zlashuv uslubiga xos bo'lgan birikmalardan foydalanilgan. O'zbek tilining adabiy tilga xos so'zlaridan foydalanilmagan va shu sababli ham operatsion tizimda qo'llanilgan o'zbek tilidagi tushunarsiz terminlar foydalanuvchilar uchun eslab qolish qiyinligicha qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Butayev Sh, Irisqulov M – inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at 70000 so'z va ibora // Toshkent 2008, B.267
2. Hojiyev A, Nurmonov A., Zaynobiddinov S va boshqa - Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati - Toshkent.: «Sharq», 2001.— B.107
3. Maxammadov B– Android operatsion tizimi mobil ilovalari terminlarining o'zbek, ingliz va rus tillarida berilishi, f.f.f.d (PhD), diss, 2023, Andijon
4. Бурибаева М. А., Тюркизмы в русском языке: от вариантов к норме: монография - 2015.- 315, С. [3]
5. Baron, N. (2008). Always on: Language in an online and mobile world. Oxford University Press.
6. Divjak, D., & Gries, S. Th. (2012). Frequency effects in language learning and processing. Berlin: De Gruyter Mouton.
7. Ergasheva M. Olamning lisoniy manzarasi va semantik maydonlarga bo'linishi. «Молодой учёный». №3.1 (107.1) Filologiya . Fevral, 2016. – B.62.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
ELEKTRON JURNALI**

**№ 1 (1),
2023 yil, oktabr**

O'zbekcha matn muharriri:

Ruscha matn muharriri:

Inglizcha matn muharriri:

Texnik muharrir:

Yuldashev Farrux Haqberdiyevich

Mardonova Feruza Baxranovna

Sotvoldiyev Bunyodbek

Maxammadov Bobir Isan o'g'li